

“O‘zbekistonda ijtimoiy tadqiqotlar jurnali”/ “Journal of social research in Uzbekistan”/ «Журнал социальных исследований в Узбекистане»

ISSN : 2181-2721 SJIF 2022: 5.809

BOSH MUHARRIR: Naim Oblomurodov – tarix fanlari doktori, professor

TAHRIR HAY’ATI:

<i>Fayzulla Tolipov</i>	<i>tarix fanlari nomzodi, dotsent</i>
<i>Ahmadali Asqarov</i>	<i>akademik, tarix fanlari doktori</i>
<i>Abdug‘affor Qirg‘izboyev</i>	<i>tarix fanlari doktori, professor</i>
<i>Kemal O‘zjan</i>	<i>tarix fanlari doktori, professor</i>
<i>Botir Usmanov</i>	<i>texnika fanlari nomzodi, dotsent</i>
<i>Nazar Hakimov</i>	<i>falsafa fanlari doktori, professor</i>
<i>Sanjarbek Davletov</i>	<i>tarix fanlari doktori, professor</i>
<i>Valiqul Ishquvatov</i>	<i>tarix fanlari doktori, professor</i>
<i>Saypulla Tursunov</i>	<i>tarix fanlari doktori, professor</i>
<i>Azamat Muxtarov</i>	<i>tarix fanlari nomzodi, dotsent</i>
<i>Kamola Qayumova</i>	<i>filologiya fanlari nomzodi, dotsent</i>
<i>Uktamjon Mansurov</i>	<i>tarix fanlari nomzodi, dotsent</i>
<i>Murat Atamuratov</i>	<i>siyosiy fanlar nomzodi, dotsent</i>
<i>Guldona Taniyeva</i>	<i>tarix fanlari nomzodi, dotsent</i>
<i>Oybek Ostonov</i>	<i>tarix fanlari nomzodi, dotsent</i>
<i>Ilhomjon Umarov</i>	<i>tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)</i>
<i>Homidzoda Furqat Muqim</i>	<i>tarix fanlari doktori, professor</i>
<i>Umidjon Usarov</i>	<i>tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)</i>
<i>Anvar Yaxshiyev</i>	<i>tarix fanlari nomzodi, dotsent</i>
<i>Aleksey Radyuk</i>	<i>tarix fanlari nomzodi, dotsent</i>

EDITOR-IN-CHIEF: Naim Oblomurodov – Doctor of Historical Sciences, professor

EDITORIAL BOARD:

<i>Dr Fayzulla Tolipov</i>	<i>Candidate of Historical Sciences, Associate Professor</i>
<i>Academician Ahmadali Askarov</i>	<i>Academician, Doctor of Historical Sciences</i>
<i>Professor Abdugaffor Kirgizbaev</i>	<i>Doctor of Historical Sciences, Professor</i>
<i>Kemal Özcan</i>	<i>Doctor of Historical Sciences, Professor</i>
<i>Dr Botir Usmanov</i>	<i>Candidate of Technical Sciences, Associate Professor</i>
<i>Professor Nazar Khakimov</i>	<i>Doctor of Philosophy, Professor</i>
<i>Professor Sanjarbek Davletov</i>	<i>Doctor of Historical Sciences, Professor</i>
<i>Professor Valiqul Ishquvatov</i>	<i>Doctor of Historical Sciences, Professor</i>
<i>Professor Saypulla Tursunov</i>	<i>Doctor of Historical Sciences, Professor</i>
<i>Dr Azamat Mukhtarov</i>	<i>Candidate of Historical Sciences, Associate Professor</i>
<i>Dr Kamola Kayumova</i>	<i>Candidate of Philological Sciences, Associate Professor</i>
<i>Dr Uktamjon Mansurov</i>	<i>Candidate of Historical Sciences, Associate Professor</i>
<i>Dr Murat Atamuratov</i>	<i>Candidate of Political Science, Associate Professor</i>
<i>Dr Guldona Tanieva</i>	<i>Candidate of Historical Sciences, Associate Professor</i>
<i>Dr Oybek Ostonov</i>	<i>Candidate of Historical Sciences, Associate Professor</i>
<i>Dr Ilhomjon Umarov</i>	<i>Doctor of Philosophy in History (PhD)</i>
<i>Professor Homidzoda Furkat Mukim</i>	<i>Doctor of Historical Sciences, Professor</i>
<i>Dr Umidjon A. Usarov</i>	<i>Doctor of Philosophy in History (PhD)</i>
<i>Dr Anvar J. Yakhshiev</i>	<i>Candidate of Historical Sciences, Associate Professor</i>
<i>Dr Alexey L. Radyuk</i>	<i>Candidate of Historical Sciences, Associate Professor</i>

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

<i>Файзулла Толипов</i>	<i>кандидат исторических наук, доцент</i>
<i>Ахмадали Аскарлов</i>	<i>академик, доктор исторических наук</i>
<i>Абдугаффор Киргизбоев</i>	<i>доктор исторических наук, профессор</i>
<i>Кемал Ўзжан</i>	<i>доктор исторических наук, профессор</i>
<i>Ботир Усманов</i>	<i>кандидат технических наук, доцент</i>
<i>Назар Ҳакимов</i>	<i>доктор философских наук, профессор</i>
<i>Санжарбек Давлетов</i>	<i>доктор исторических наук, профессор</i>
<i>Валикул Ишқуватов</i>	<i>доктор исторических наук, профессор</i>
<i>Сайпулла Турсунов</i>	<i>доктор исторических наук, профессор</i>
<i>Азамат Мухтаров</i>	<i>кандидат исторических наук, доцент</i>
<i>Камола Каюмова</i>	<i>кандидат филологических наук, доцент</i>
<i>Уктамжон Мансуров</i>	<i>кандидат исторических наук, доцент</i>
<i>Мурат Атамуратов</i>	<i>кандидат политических наук, доцент</i>
<i>Гулдона Таниева</i>	<i>кандидат исторических наук, доцент</i>
<i>Ойбек Остонов</i>	<i>кандидат исторических наук, доцент</i>
<i>Илҳомжон Умаров</i>	<i>доктор философии по истории (PhD)</i>
<i>Ҳомидзода Фуркат Муқим</i>	<i>доктор исторических наук, профессор</i>
<i>Умиджон Усаров</i>	<i>доктор философии по истории (PhD)</i>
<i>Анвар Яхшиев</i>	<i>кандидат исторических наук, доцент</i>
<i>Алексей Радюк</i>	<i>кандидат исторических наук, доцент</i>

MUNDARIJA

<i>Alisher M. Egamberdiyev</i>	O‘ZBEK TILIGA DAVLAT TILI MAQOMINING BERILISHI: TARIXIY ZARURAT VA IJTIMOY-SIYOSIY JARAYONLAR TAHLILI	1-6
<i>Aziza N. Supayeva</i>	BIOLOGIYA TA’LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TIMSS DASTURI ASOSIDA TOPSHIRIQLAR TUZISH MAZMUNI	7-16
<i>N.X. Jumaniyazova</i>	O‘QUVCHILARNING TAYANCH KOMPETENSIYASINI SHAKILLANTIRISHDA MANTIQUIY METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	17-24
<i>Zamira Z. Abdushukurova, Bashorat A. Muminova, Dilnoza A. Umarova</i>	TERMINOLOGY OF BIOLOGY AS A KEYSTONE OF INTERDISCIPLINARY NATURAL SCIENCE AND EDUCATION	25-31
<i>Gulxayo A. Pirnazarova, Rano M. Muslimova</i>	PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN LANGUAGE TEACHING METHODS	32-35
<i>Elmira S. Djurakulova</i>	“SHOX” ROMANIDA BADIY OBRAZLAR VA XARAKTER TALQINI	36-41
<i>Ozoda Y. Zaitova, Nargiza U. Sirajitdinova, Shaxida T. Xolmatova</i>	RUS TILINI AMALIY FAN SIFATIDA O‘QITISH METODIKASI	42-48
<i>Manzura I. Usmonova, Nasiba E. Umarova</i>	THEMATIC PRESENTATION AS A MEANS OF TEACHING ORAL SPEECH IN A TECHNICAL UNIVERSITY	49-53
<i>Feruza I. Jumaniyazova</i>	THE HISTORY OF THE ORIGIN OF "KONGLISH" AND ITS APPLICATION TO EVERYDAY LIFE	54-62
<i>Abror Abduraximov</i>	DINIY BAG‘RIKENGLIK G‘OYASI YANGI O‘ZBEKISTON IJTIMOY-MA’NAVIY SIYOSATINING MUHIM BO‘G‘INI	63-68
<i>Saodat Ubaydullayeva</i>	MARKAZIY OSIYO DAVLATLARINING AFG‘ONISTON BILAN MINTAQAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH BORASIDAGI O‘ZARO MUNOSABATLARI	69-80

JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH IN UZBEKISTAN

journal homepage:
<https://topjournals.uz/index.php/jsru>

**GRANTING UZBEK LANGUAGE THE STATUS OF THE STATE LANGUAGE:
ANALYSIS OF HISTORICAL NECESSITY AND SOCIO-POLITICAL PROCESSES**

Alisher M. Egamberdiyev

Master's student

National University of Uzbekistan

Tashkent, Uzbekistan

ABOUT ARTICLE

Key words: Uzbek language, national language, state language, draft law, press, discussion, Supreme Soviet.

Received: 11.08.22

Accepted: 13.08.22

Published: 15.08.22

Abstract: The article analyzes the sad state of national languages, including the Uzbek language, and the need to give it the status of a state language as a result of the language policy of the authoritarian Soviet regime. The reasons for the popularity of the aspirations to give the Uzbek language the status of the state language in Uzbekistan are highlighted. The processes of development, two-stage discussion and adoption of the draft law on the state language were analyzed.

O‘ZBEK TILIGA DAVLAT TILI MAQOMINING BERILISHI: TARIXIY ZARURAT VA IJTIMOIIY-SIYOSIIY JARAYONLAR TAHLILI

Alisher M. Egamberdiyev

Magistratura talabasi

O‘zbekiston Milliy universiteti

Toshkent, O‘zbekiston

MAQOLA HAQIDA

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, milliy til, davlat tili, qonun loyihasi, matbuot, muhokama, Oliy Sovet.

Annotatsiya: Maqolada mustabid sovet tuzumi tomonidan yuritilgan til siyosati oqibatida milliy tillar, jumladan, o‘zbek tili mavqeyining achinarli holati va unga davlat tili maqomini berish zaruratini yuzaga keltirgan ijtimoiy-siyosiy omillar tahlil qilingan. O‘zbekistonda o‘zbek tiliga davlat tili maqomini berishga bo‘lgan intilishlarning ommaviylik kasb etishi sabablari yoritilgan. Davlat tili to‘g‘risidagi qonun loyihasining ishlab chiqilishi, ikki bosqichda muhokama etilishi va qabul qilinishidagi jarayonlar tahlil etilgan.

ПРИДАНИЕ УЗБЕКСКОМУ ЯЗЫКУ СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО: АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Алишер М. Эгамбердиев

студент магистратуры

Национальный университет Узбекистана

Ташкент, Узбекистан

О СТАТЬЕ

Ключевые слова: Узбекский язык, национальный язык, государственный язык, законопроект, пресса, обсуждение, Верховный Совет.

Аннотация: В статье анализируется плачевное состояние национальных языков, в том числе узбекского, и необходимость придания ему статуса государственного в результате языковой политики авторитарного советского режима. Объясняются причины популярности стремления придать узбекскому языку статус государственного в Узбекистане. Проанализированы процессы разработки, двухэтапного обсуждения и принятия законопроекта о государственном языке.

KIRISH

O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'naviy, mafkuraviy hayotimizda ro'y bergan ulkan yutuqlardan biri hisoblanadi. Davlat tili maqomini olgan milliy til shunchaki ma'naviy yutuq bo'lib qolmay, u ulkan mafkuraviy vazifalarni ham o'z ichiga oladi. Chunki milliy til rivojlanmas ekan, o'zga til bilan milliy-ma'naviy immunitetni shakllantirib bo'lmaydi. Milliy o'ziga xoslikning muhim belgilaridan biri bo'lgan tilning yo'qolishi, avlodlar o'rtasidagi ruhiy-ma'naviy bog'liqlikning, tarixiy ildizlarning yo'qolishiga olib keladi. Milliy tilning qadr-himmatini tiklamasdan, har bir fuqaroning o'z ona tiliga mehr-muhabbatini uyg'otmasdan, ish yurita olish qobiliyatini tarkib toptirmasdan turib, ma'naviy hayotni o'nglab bo'lmaydi.

ASOSIY QISM

Sobiq sovet tuzumida milliylikka putur yetkazishning, millat birdamligini parokanda qilishning muhim omili sifatida alohida xalqlarning milliy tili o'rniga rus tili davlat tili sifatida majburiy tarzda joriy etilgan edi [1; 125]. O'zbek tiliga nisbatan olib borilgan siyosat xalqimiz, millatimizning ruhiyatiga, ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlod onggi va tafakkuriga salbiy ta'sir ko'rsata boshladi. Ayrim kishilarda o'z ona tilini bilmasa ham rus tilini bilish, shu tilda chiroyli so'zlashish, ilmiy asarlar yozish ma'naviy kamolot cho'qqisi, madaniyatlilik belgisi deb baholanadigan bo'ldi. Oxir-oqibat qisman o'z milliy madaniyatini, an'alarini bilmaydigan o'z ona tilini mensimaydigan kishilar shakllana boshladi. Mana shu sabablarga ko'ra o'zbek tilini astoydil muhofaza qilish, unga davlat tili maqomini berish, bu tilni aslidagiday qilib tiklash va rivojlantirish, uni jahondagi boy va ilg'or tillar darajasiga ko'tarish zaruriyati, ehtiyoji yuzaga kelgan edi [2; 189–190]. Zero, shaxs ma'naviy

kamolotining zaruriy shartlaridan biri – o‘z ona tilini bilishidir. Har bir insonning madaniy, ma’rifiy, mafkuraviy va ma’naviy saviyasi uning o‘z ona tilini qanchalik mukammal bilishi bilan belgilanadi.

XX asrning 80-yillari o‘rtalariga kelib, sobiq sovet davlatida boshlangan qayta qurish va oshkoralik sari harakatlar mahalliy xalqlarning ona tillariga bo‘lgan e’tiborlarini oshirdi. O‘zbekistonda o‘zbek tiliga davlat tili maqomini berishga bo‘lgan intilishlar ommaviylik kasb etdi. 1988-yil o‘rtalarida ommaviy axborot vositalari ijodkorlari hamda tilshunos olimlarning til masalasidagi chiqishlari qizg‘in tus oldi. Milliy mustaqillik, milliy tilga ega bo‘lish maqsadida juda ko‘plab publitsistik nashrlar, maqolalar chop etildi [3; 71]. Masalan, 1989-yil yanvardan 1990-yil dekabrgacha “Правда Востока” gazetasida jami 58 ta, “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” gazetasida 39 ta maqola bevosita til masalalari, xususan, o‘zbek tiliga davlat tili maqomini berish masalalariga bag‘ishlangan edi [4; 32]. O‘zbek tiliga davlat tili maqomini berish masalasida 1988–1989-yillar davomida turli idora, tahririyat, nashriyot, rahbar muassasalarga 800 mingdan ortiq xat, iltimos, murojaat va qarorlar kelib tushganki, bunday faollik ilgari kuzatilmagan [5; 79–80].

1988-yilda o‘zbek tilining mavqeyi to‘g‘risida qonun loyihalari ishlab chiquvchi komissiya tuzildi va unga yetuk faylasuf olim, jamoatchi, O‘zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi Erkin Yusupov rais etib saylandi. Ushbu komissiya xalq fikrini o‘rganib, o‘zbek tiliga davlat tili makomini beruvchi qonun loyihasini tayyorlashi kerak edi. Yangi tuzilgan komissiya tarkibiga norasmiy tashkilotlarning vakillari ham kiritilgan edi. Komissiya Markazning qarshiligiga duch keldi, ya’ni Markaz rus tiliga ham davlat tili maqomi berilishini talab qildi. Bunday hol yana o‘zbek tili mavqeyining tushushiga olib kelardi, albatta [6; 90]. O‘zbekistonda milliy o‘zlikni anglashga bo‘lgan harakatlarning jonlanganligi tufayli bunga yo‘l qo‘yilmadi.

“O‘zbekiston SSRning davlat tili to‘g‘risidagi Qonuni” loyihasi ikki muhim bosqichda umumxalq muhokamasidan o‘tkazildi. 1989-yil 18-iyunda e’lon qilingan “O‘zbekiston SSRning tillar haqidagi Qonuni” loyihasi qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi. Faqatgina O‘zbekiston Oliy Kengashi Prezidiumining o‘ziga muhokama davomida 14 mingdan ortiq xat keldi [7; 121]. Qonun loyihasining har bir moddasi va, umuman, loyiha haqida bildirilgan barcha mulohazalar puxta tahlil qilindi. Aksariyat tanqidiy fikrlar qonun bilan mustahkamlashga qaratilgan milliy–rus ikkitilligiga qaratilgan edi. Shu sababli ham davlat tili maqomini tayin etishda munosabatni o‘zgartirish taklif etildi. Natijada qonun loyihasi nomini o‘zgartirish zaruratga aylandi. Bo‘lajak qonun loyihasining nomlanishi haqida bir qator takliflar bildirildi. Jumladan, “O‘zbekiston SSRning til haqidagi qonuni”, “O‘zbekiston SSR zaminida tilning qo‘llanishi haqida”, “O‘zbekiston SSRning o‘zbek tili va yozuvi haqidagi qonuni” va boshqalar. Biroq ko‘pchilik o‘zbek tiliga davlat tili maqomini berish kerak deb hisobladilar va qonun loyihasi nomini “O‘zbekiston SSRning davlat tili to‘g‘risida Qonuni” deb nomlashni tasviya etdilar. Milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda bu takliflar o‘rganib chiqildi va tezda qonun loyihasining yangi uch varianti yuzaga keldi. Bular komissiya loyihasi, yozuvchilar

uyushmasi tuzgan loyiha, norasmiy tashkilotlar vakillari tuzgan loyihalardan iborat edi. Barcha loyihalar ochiq, xolis muhokama etildi va ularni o'rganish, umumlashtirish asosida yangi loyiha tayyorlanib, u 1989-yil 11-oktabr kuni matbuotda e'lon qilindi [8; 81–82].

1989-yil 20-oktabr kuni o'n birinchi chaqiriq O'zbekiston SSR Oliy Sovetining o'n birinchi sessiyasi o'z ishini boshladi. Sessiya kun tartibidan "O'zbekiston SSRning davlat tili to'g'risidagi Qonuni" loyihasi haqidagi masala ham o'rin oldi. Mazkur masala bo'yicha Respublika Oliy Soveti Millatlararo munosabatlar va internatsional tarbiya masalalari komissiyasining raisi, ushbu qonun loyihasini ishlab chiqish yuzasidan deputatlar tayyorgarlik guruhining rahbari Erkin Yusupov ma'ruza qildi [9]. Ma'ruzada milliy til siyosati masalalari haqida so'z yuritildi. O'zbekistonda milliy til siyosatini amalga oshirishdagi kamchiliklar, o'zbek tilining taqdiri, uning ijtimoiy vazifasi torayib borayotgani ta'kidlandi. Masalan, qayd etilishicha, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida, eng avvalo, injener-texnik va tibbiyot yo'nalishidagi sohalarda o'zbek tilli maktabni bitirganlarga ham, mutaxassis tayyorlash sifatiga salbiy ta'sir qilishiga qaramay, aksar hollarda darslar rus tilida olib borilgan [10]. Ma'ruzada, shuningdek, eski o'zbek tili yozuvida yozilgan adabiy obidalarni o'rganish masalasida ham sustkashlikka yo'l qo'yilgani, natijada aholining eski o'zbek tili yozuvini bilmasligi ularni 30-yillargacha bo'lgan boy tarixiy-madaniy va adabiy-badiiy merosdan mahrum etgani qayd etildi. Ma'ruza davomida hayotga tatbiq etilishi ma'lum vaqtni, bosqichma-bosqich joriy qilishni, moddiy resurslarni izlashni, tashkiliy tadbirlar o'tkazishni taqozo etadigan ayrim moddalar izohlandi. Shuningdek, til haqidagi qonun loyihasida uchraydigan ayrim atamalar mazmuniga oydinlik kiritildi.

Sessiya o'z ishini 21-oktabr kuni ham davom ettirdi. "O'zbekiston SSRning davlat tili to'g'risidagi Qonuni" loyihasi muhokamasida o'n besh deputat ishtirok etdi. Sessiyada O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining birinchi sekretari Islom Karimov nutq so'zladi. Respublika Oliy Soveti "O'zbekiston SSRning davlat tili to'g'risida"gi Qonunini moddama-modda qabul qildi. Qonunni kuchga kiritish tartibi va muddatlariga aniqlik kiritish maqsadida Oliy Sovet «"O'zbekiston SSRning davlat tili to'g'risida"gi Qonunini kuchga kiritish tartibi haqida» qaror qabul qildi. Ushbu qonun qabul qilinganligi munosabati bilan Oliy Sovet O'zbekiston SSR Konstitutsiyasini 75- (prim) modda bilan to'ldirdi.

Shundan so'ng davlat tilini izchil takomillashtirish maqsadida keng harakatlar boshlandi. Ushbu qonun o'zbek xalqi milliy ongining rivojlanishida, madaniy merosning tiklanishida muhim o'rin tutdi [11; 3]. Qonunda belgilangandek, Respublikada qonun loyihasini amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan tadbirlar aniq belgilangan holda faqat rahbar xodimlargina emas, balki turli millat vakillari bilan muntazam aloqada bo'luvchi kishilar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, ijtimoiy ta'minot, xalq maorifi, madaniyat va sog'liqni saqlash, savdo, maishiy xizmat ko'rsatish, aloqa, transport, kommunal xo'jalik, ommaviy axborot vositalari xodimlari, o'z vazifalarini bajarishi uchun yetarli darajada davlat tilini bilishlari kerakligi ta'kidlangandi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, 1989-yilda qabul qilingan davlat tili haqidagi qonun ayrim kamchiliklardan xoli bo'lmasa-da, biroq bu qonunning murakkab ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda qabul qilinganini hisobga olsak, bunday kamchiliklarning sabablarini tushunib olish qiyin emas edi. Mazkur qonun xalq madaniy merosi, milliy qadriyatlarini o'rganish, tarixiy xotirani tiklash, shu asosda milliy ong, ruhiyat mustahkamligi, ijtimoiy faollik kuchayishiga ham yo'l ochib berdi. Shu ma'noda milliy tillarga davlat maqomi berilishi sotsialistik tuzumga qarshi olib borilayotgan mustaqillik yo'lidagi harakatlarning kuchayishiga ham ijobiy ta'sir etdi. Davlat tili haqidagi qonun milliy o'zlikni anglash, milliy davlatchilikni tiklash yo'lida respublikadagi yana bir tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan muhim siyosiy qadam bo'ldi va milliy mustaqillikning ma'naviy poydevoriga asos bo'ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Исматиллаева Д.А. Глобаллашув жараёнида миллий-маънавий иммунитетни такомиллаштириш муаммолари. Фалсафа фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент, 2012.
2. Мухтаров А. Миллий ғоя такомилда эҳтиёж ва манфаатлар бирлиги. Фалсафа фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2011.
3. Сабирова Л.М. Ўзбекистон оммавий ахборот воситаларининг ривожланиши ва уларнинг миллатлараро муносабатларни мустаҳкамлашдаги ўрни (1991–2005 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент, 2010.
4. Мамажонов Д.С. Мустақиллик арафасида Ўзбекистон матбуотида давлат тили муҳокамаси // ЎЗМУ хабарлари, 2016, 1.1-сон.
5. Хоназаров Қ. Миллатимиз қачон шаклланган? // Миллатлараро ҳамжиҳатлик – барқарорлик омили. – Тошкент, 1999.
6. Мусаев О.Р. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатларни ривожлантиришнинг ижтимоий-фалсафий хусусиятлари. Фалсафа фанлари бўйича докторлик (Doctor of Science) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2017.
7. Юсупов Э., Туленов Ж., Ғофуров З. Миллий масала бўйича фалсафий суҳбатлар. – Тошкент: Фан, 1990.
8. Юнусова Х. Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ва маънавий жараёнлар (XX аср 80-йиллари мисолида). – Тошкент: Abu matbuot-konsalt, 2009.
9. Ўзбекистон ССР Олий Советининг мажлислари тўғрисида информацион билдириш // Тошкент ҳақиқати, № 200 (9696), 1989 йил 21 октябрь.
10. Ўзбекистон ССР Олий Советининг мажлислари тўғрисида информацион билдириш // Тошкент ҳақиқати, № 201 (9697), 1989 йил 24 октябрь.

11. Egamberdiyev A.M. Davlat tilining milliy mustaqillik g'oyasi tub mazmun-mohiyatida tutgan o'rni // Journal of Social Research in Uzbekistan. Vol. 2, No. 02 (2022).

THE CONTENT OF CREATING ASSIGNMENTS BASED ON THE INTERNATIONAL TIMSS PROGRAM FOR THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF BIOLOGY EDUCATION

Aziza N. Supayeva

Researcher

Tashkent State Pedagogical University

Tashkent, Uzbekistan

ABOUT ARTICLE

Key words: PISA, PIRLS, TIMSS, STEM international research programs, Natural - scientific literacy.

Received: 11.08.22

Accepted: 13.08.22

Published: 15.08.22

Abstract: This article is a valuable resource for monitoring the effectiveness of TIMSS as an assessment system for mathematics and science literacy through the international program TIMSS, because science, technology, engineering, and mathematics curricula, often referred to as STEM, are the main areas of the curriculum. It is clear that many professions still require a basic understanding of mathematics and science today, and will do so even more so in the future. Mathematics and natural-scientific knowledge are also the basis of everyday life. Natural sciences are about the natural world, including weather, land and water, food and fuel sources. Physical literacy helps us in our daily tasks and is important in the development of necessary technologies such as computers, smartphones and televisions.

BIOLOGIYA TA'LIM SIFATINI BAHOLASHNING XALQARO TIMSS DASTURI ASOSIDA TOPSHIRIQLAR TUZISH MAZMUNI

Aziza N. Supayeva

Tadqiqotchi

Toshkent davlat pedagogika universiteti

Toshkent, O'zbekiston

MAQOLA HAQIDA

Kalit so'zlar: PISA, PIRLS, TIMSS, STEM xalqaro tadqiqot dasturlari, Tabiiy - ilmiy savodxonlik.

Annotatsiya: Ushbu maqola TIMSS xalqaro dasturi orqali Matematik va tabiiy-ilmiy savodxonlikni baholash tizimi sifatida TIMSS ta'lim samaradorligini monitoring qilish uchun qimmatli manba hisoblanadi, chunki ko'pincha STEM deb nomlanuvchi fan, texnologiya,

muhandislik va matematika o'quv dasturlarining asosiy yo'nalishlari o'z ichiga oladi. Ko'rinib turibdiki, bugungi kunda ham ko'plab kasb hamda sohalarda matematika va tabiiy-ilmiy fanlar haqida asosiy tushunchalar talab etiladi va kelajakda bu tobora kuchayib boradi. Matematika va tabiiy-ilmiy bilimlar ham kundalik hayotning asosi hisoblanadi. Tabiiy-ilmiy bilimlar tabiiy dunyo haqida bo'lib, o'z ichiga ob-havo, er va suv, oziq-ovqat va yoqilg'i manbalari oladi. Tabiiy fan savodligi bizga kundalik vazifalarni bajarishda yordam beradi va kompyuter, smartfon va televizor kabi zaruriy texnologiyalarni rivojlantirishda muhimdir.

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАДАНИЙ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ TIMSS ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Азиза Н. Сунаева

Исследователь

Ташкентский государственный педагогический университет

Ташкент, Узбекистан

О СТАТЬЕ

Ключевые слова: PISA, PIRLS, TIMSS, STEM международные исследовательские программы, Естественно - научная грамотность

Аннотация: Эта статья является ценным ресурсом для мониторинга эффективности TIMSS как системы оценки математической и научной грамотности в рамках международной программы TIMSS, потому что учебные программы по естественным наукам, технологиям, инженерии и математике, часто называемые STEM, являются основными областями обучения. учебная программа включает. Ясно, что многие профессии по-прежнему требуют базового понимания математики и естественных наук сегодня и будут требовать еще большего в будущем. Математика и естественнонаучные знания также являются основой повседневной жизни. Естественные науки касаются мира природы, включая погоду, землю и воду, источники пищи и топлива. Физическая грамотность помогает нам в наших повседневных задачах и важна для развития необходимых технологий, таких как компьютеры, смартфоны и телевизоры.

KIRISH

TIMSS xalqaro baholash dasturida 4- va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlar bo'yicha egallagan bilim darajasi va sifatini solishtirish hamda milliy ta'lim tizimidagi farqlarni

aniqlash bilan bir qatorda, qo‘shimcha ravishda maktablarda matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha berilayotgan ta‘lim mazmuni, o‘quv jarayoni, ta‘lim muassasasining imkoniyatlari, o‘qituvchilar salohiyati, o‘quvchilarning oilalari bilan bog‘liq omillari o‘rganiladi. TIMSS ta‘lim samaradorligini monitoring qilish uchun qimmatli manba hisoblanadi, chunki ko‘pincha STEM deb nomlanuvchi fan, texnologiya, muhandislik va matematika o‘quv dasturlarining asosiy yo‘nalishlari o‘z ichiga oladi. Ko‘rinib turibdiki, bugungi kunda ham ko‘plab kasb hamda sohalarda matematika va tabiiy-ilmiy fanlar haqida asosiy tushunchalar talab etiladi va kelajakda bu tobora kuchayib boradi. Matematika va tabiiy-ilmiy bilimlar ham kundalik hayotning asosi hisoblanadi. Tabiiy-ilmiy bilimlar tabiiy dunyo haqida bo‘lib, o‘z ichiga ob-havo, er va suv, oziq-ovqat va yoqilg‘i manbalari oladi. Tabiiy fan savodligi bizga kundalik vazifalarni bajarishda yordam beradi va kompyuter, smartfon va televizor kabi zaruriy texnologiyalarni rivojlantirishda muhimdir. TIMSS dasturi o‘zining birinchi tadqiqotini 1995-yilda boshlagan bo‘lib, 2019-yilga qadar har to‘rt yilda 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 va 2019-yillarda tashkil etib kelindi. Navbatdagi 8-davriylik 2023- yilda amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Dasturda qatnashayotgan davlatlar soni ham tobora ortib bormoqda, buni 2015-yildagi TIMSS tadqiqotida 57 ta mamlakat qatnashgan bo‘lsa, 2019-yilda bu ko‘rsatkich ortib, 60 dan ortiq davlatni tashkil etganida ham ko‘rish mumkin. TIMSS 2015 tadqiqot natijalariga ko‘ra, AQSH, Singapur, Gonkong, Koreya Respublikasi, Yaponiya, Rossiya, Buyuk Britaniya kabi davlatlarning ta‘lim tizimi eng yuqori ko‘rsatkichlarni egallagan. TIMSS xalqaro baholash dasturi esa, 4 va 8-sinf o‘quvchilarining matematika va tabiiy-ilmiy savodxonlik darajasini baholaydi. PIRLS va TIMSSni bir-birini to‘ldiruvchi dasturlar deb e’tirof etish mumkin. PISA va TIMSS tadqiqotlarini, ularning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida o‘quvchilarning matematik savodxonligini baholashini inobatga olinsa, Respublikamizda matematika sohasini rivojlantirish bo‘yicha olib borilayotgan islohotlarga ham hamnafas bo‘ladi deb aytish mumkin.

ASOSIY QISM

O‘zbekiston TIMSS va boshqa xalqaro tadqiqotlarda qatnashish orqali rivojlangan mamlakatlar tajribalarini O‘zbekiston ta‘lim tizimida qo‘llash, o‘z natijalarini boshqa davlatlar natijalari bilan qiyosiy taqqoslash imkoniyatlariga ega bo‘ladi.

Tadqiqotda, O‘zbekistonning 4 va 8 sinf o‘quvchilari boshqa davlatlardagi tengdoshlariga nisbatan matematika va tabiiy fanlardan savodxonligi qay darajada yuqori? Matematika va tabiiy fanlar 4 va 8 sinf o‘quvchilari uchun qiziqarli fanmi? Oila tomonidan farzandlarga matematikani va tabiiy fanlarni o‘zlashtirishda qanday hissa qo‘shilmoqda? Bugungi kunda bizning mamlakatimizda matematika va tabiiy fanlarni o‘qitish jarayoni qanday tashkil etilgan? O‘zbekiston matematika va tabiiy fanlar o‘qitish jarayonining boshqa davlatlarga nisbatan o‘ziga xosligi bormi, agar bor bo‘lsa u nimalarda namoyon bo‘ladi? Mamlakatimizda matematika va tabiiy fanlarni o‘qitish bo‘yicha o‘qituvchilar metodlari boshqa mamlakatlar o‘qituvchilari metodlaridan nimasi bilan farq qiladi? kabi

asosiy masalalar o'rganiladi va tadqiq etiladi. TIMSS xalqaro tadqiqotining asosiy vazifasi maktabning matematika va tabiiy fanlar ta'limi sifatiga solishtirma baho berish. Har 4 yil davomida 4- va 8-sinf o'quvchilarining ta'lim yutuqlariga baho berib boriladi va shu bilan birga, nafaqat ularining bilim va ko'nikmasi, balki ularning ushbu fanlarga bo'lgan munosabati, qiziqishi, xamda ta'limga bo'lgan motivatsiyasini solishirishga imkon beradi. Tadqiqotning asosiy rejasi: 4 yil davomida 4-sinf o'quvchisi 8-sinfga yetgunga qadar uning matematika va tabiiy fanlar bilimining natijalari kuzatib boriladi. Shu yo'sinda maktabning boshlang'ich va yuqori sinf o'quvchilarining bilim yutuqlarining monitoringi amalga oshiriladi. TIMSS tadqiqoti haqida ma'lumot

Maktab matematika va tabiiy fanlar ta'lim sifatining Xalqaro monitoringi (inglizcha – TIMSS – Trends in Mathematics and Science Study) - bu dastur bilim yutuqlarini baholash xalqaro uyushmasi tomonidan tashkillangan (IEA). Ushbu tadqiqot boshlang'ich ta'limning 4-sinf o'quvchilari va 8-sinf o'quvchilarini turli davlatlarda matematika va tabiiy fanlar bilimlarining darajasi va sifatini solishtirishga hamda milliy ta'lim tizimidagi farqlarni aniqlashga ko'maklashadi.

Ushbu tadqiqot 4 yilda bir marta o'tkaziladi. Shu kunga qadar 6 marta o'tkazildi. 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 va 2015 yillarda.

1995 yildan 3 marotaba (oxirigisi 2015 yilda) maktab bitiruvchilarining yutuqlarini aniqlashni o'z ichiga olgan xolda kengaytirilgan tadqiqot ishlari (Advanced TIMSS) olib borildi.

TIMSS xalqaro tadqiqotining asosiy vazifasi maktabning matematika va tabiiy fanlar ta'limi sifatiga solishtirma baho berish. Har 4 yil davomida 4- va 8-sinf o'quvchilarining ta'lim yutuqlariga baho berib boriladi va shu bilan birga, nafaqat ularining bilim va ko'nikmasi, balki ularning ushbu fanlarga bo'lgan munosabati, qiziqishi, xamda ta'limga bo'lgan motivatsiyasini solishirishga imkon beradi. Tadqiqotning asosiy rejasi: 4 yil davomida 4-sinf o'quvchisi 8-sinfga yetgunga qadar uning matematika va tabiiy fanlar bilimining natijalari kuzatib boriladi. Shu yo'sinda maktabning boshlang'ich va yuqori sinf o'quvchilarining bilim yutuqlarining monitoringi amalga oshiriladi.

Ushbu tadqiqotni olib borishda va majmua ishlanmasida dunyoning ko'plab ilmiy tadqiqot markazlari va professional tashkilotlar ishtirok etadi. Ta'lim sohasidagi test xizmatlari: (ETS- Educational Testing Service SSHA), Kanadaning statistik markazi (Statistics Canada), ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasining Sekretariati (IEA, Niderland(gollandlar)lar), ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasining ma'lumotlar markazi (DPC IEA – Data ProcessingCenter IEA, Germaniya) va hokazo. Turli davlat mutaxassislarining koordinatsiyasini kuchaytirish uchun dunyoning yetuk mutaxassislaridan iborat bo'lgan maslahat qo'mitalari tashkil etildi. Hozirgi tadqiqot koordinatsiyasi Boston kollejida xalqaro koordinatsiya markazi tomonidan amalga oshirilgan. (ISC – International Study Center, Boston College SSHA) Rossiyada ushbu tadqiqot (ta'lim sifatini baholash markazi) Rossiya ta'lim akademiyasining fan, ta'lim mohiyati va uslubi instituti xamda fan va ta'lim vazirligi va regionlarning ta'lim boshqaruv organlari tomonidan

amalga oshiriladi. Tadqiqotning har to'rt yillik davriyligida uzluksiz ravishda ishtirok etish global miqyosda mamlakatimiz ta'lim tizimining samaradorligini kuzatib borish imkonini beradi. Ushbu dasturlar O'zbekiston Respublikasi milliy baholash tizimini takomillashtirish, kompetensiyaviy baholash tizimini joriy qilish orqali ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. TIMSS muntazam ravishda har bir ishtirokchi mamlakatda ta'lim siyosati va matematika va fan bo'yicha o'quv dasturlarini hujjatlashtirish uchun har bir baholash bilan TIMSS ensiklopediyasini nashr etadi. TIMSS 2015 ensiklopediyasi: Matematika va fan sohasidagi ta'lim siyosati va o'quv dasturi (Mullis, Martin, Goh, & Kotter, 2016) butun dunyo bo'ylab matematikani va fanni o'qitish va o'rganishni tushunishda yordam berish uchun muhim manba bo'lib, maktabga alohida e'tibor beradi. sakkizinchi sinf orqali. Har bir mamlakat va taqqoslash qatnashchilari tomonidan tayyorlangan bobda uning ta'lim tizimining tuzilishi, boshlang'ich va o'rta maktablarda matematika va fanlarni o'qitish dasturlari, o'qituvchilarning o'qitish talablari, foydalaniladigan imtihon va baholash turlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Bo'limlarni to'ldiruvchi mamlakatlar bo'yicha standart ma'lumotlarni taqdim etish uchun mamlakatlar matematika va fan o'quv dasturlari, maktablarni tashkil etish usullari va o'qitish amaliyotlari bo'yicha o'quv dasturlari bo'yicha so'rovnomani to'ldiradilar. TIMSS shuningdek, o'quvchilar, ularning ota-onalari yoki vasiylari, o'qituvchilari va maktab direktorlaridan o'zlarining uy va maktab tajribalari va matematikani va fanni o'rganishga oid o'quv kontekstlari bo'yicha so'rovnomalarni to'ldirishni so'rashadi. Anketalar puxta ishlab chiqilgan tizim asosida ishlab chiqilgan bo'lib, TIMSS milliy tadqiqot koordinatorlari va xalqaro ekspertlarning TIMSS anketalarini ko'rib chiqish qo'mitasi tomonidan takroriy sharhlar orqali har bir baholash bilan to'ldiriladi. Ushbu so'rovnomalardagi ma'lumotlar muhim muammolarni keltirib chiqaradigan va ta'limni takomillashtirish uchun yo'llarni taklif qiladigan ta'lim siyosati va amaliyotining amalga oshirilishini dinamik tasvirini beradi. Ushbu jildning 3-bobida TIMSS 2019 kontekstli so'rovnomalar doirasi keltirilgan. TIMSS 2019 mavjud kontekstli so'rovlar shkalasi tendentsiyalarini o'lchash va ta'lim samaradorligini oshirish sohasida yangi paydo bo'ladigan tadqiqot mavzulariga bag'ishlangan bir nechta yangi kontekstli so'rovlar shkalalarini ishlab chiqishga qaratilgan. TIMSS matematikaga va fanga oid xalqaro baholari TIMSS matematikaga va fanga oid xalqaro baholari 1995 yilda IEA tomonidan ilgari o'tkazilgan ushbu o'quv dasturlari bo'yicha (matematikada ikkita va fan bo'yicha ikkitadan) 1960-1980 yillarda o'tkazilgan tadqiqotlar asosida ochilgan. . 90-yillardagi dastlabki baholash tsikllaridan so'ng, TIMSS keyingi yigirma yil ichida barqaror bo'lib, har to'rt yilda to'rtinchi va sakkizinchi sinflarda muntazam ravishda baholandi. 1995 yildan beri har bir TIMSSni baholash natijalari (matematika va fan, to'rtinchi va sakkizinchi sinflar) natijalarni baholash davrlarini o'z ichiga olgan hisobotlarda e'lon qilindi, bu esa bir tsikldan ikkinchisiga yutuqlarning o'zgarishini aniqlashga va o'lchashga imkon berdi. vaqt o'tishi bilan yutuq tendentsiyalari. Bundan tashqari, to'rtinchi va sakkizinchi sinflarni baholash to'rt bosqichli o'quvchilar guruhini bir tsiklda

baholagan holda, keyingi tsiklda baholangan sakkizinchi sinf o'quvchilarining guruhini baholaydi. Bu TIMSSga ma'lum bir baho doirasida vaqt va sinflar bo'yicha ta'lim yutuqlari tendentsiyalari to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etish imkonini beradi.

TIMSS Advanced-ning davriy baholari ham mavjud. Birinchidan 1995 yilda, keyin 2008 yilda yana TIMSS Advanced yaqinda yana TIMSS 2015 tarkibiga kirdi. U STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) ga kirishga tayyorlaydigan ilg'or matematik va fizik tadqiqotlar bilan shug'ullanadigan talabalarga mo'ljallangan oliy ta'lim dasturlari. TIMSS Advanced ushbu o'quvchilarni o'rta maktabni tugatgan yilida baholaydi va STEM martaba uchun maxsus tayyorlangan talabalar to'g'risida muhim ma'lumotlarni taqdim etadigan yagona xalqaro baholashdir. TIMSSni baholashda ishtirok etgan barcha mamlakatlar, muassasalar va agentliklar matematikaga va fan yutuqlariga erishish uchun eng keng qamrovli, innovatsion va barqaror tendentsiyalarni yaratishda birgalikda ish olib borishdi. TIMSS & PIRLS xalqaro o'rganish markazi, Amsterdam IEA, Gamburg, IEA Gamburg va ishtirokchi davlatlar TIMSSni uzoq yillik rivojlanish tarixi davomida doimiy ravishda takomillashtirib borish uchun birgalikda ishladilar. Masalan, 2011 yilda TIMSS va PIRLS to'rtinchi sinfda matematika, fan va o'qish yutuqlarining nisbiy ta'sirini o'rganish uchun baholandi. TIMSS va TIMSS Advanced tendentsiyalarining 20 yilligini nishonlash uchun 2015 yilda 1995 yildan beri birinchi marta umumta'lim maktablari orqali ta'lim profilini taqdim etishdi. Endi 2019 yilda TIMSS raqamli formatga o'tishni boshlamoqda (eTIMSS: TIMSS kelajagi bo'limiga qarang). TIMSS birgalikda erishilgan yutuqlar tendentsiyalarini muntazam baholashga, tarkibiy qismlarda yuzaga keladigan muammolarga va o'rganish uchun kontekstlarga e'tibor berishga, mustahkam usul va protseduralar ishtirokchi mamlakatlarda ta'lim qarorlarini qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. TIMSS yutuqlari ma'lumotlari kontekstual so'rovlar ko'lemi bilan birgalikda quyidagi maqsadlarda ishlatilishi mumkin: global miqyosda tizim darajasidagi yutuqlar tendentsiyasini kuzatib borish; TIMSS natijalaridan ta'lim siyosatini xabardor qilish va yangi yoki qayta ko'rib chiqilgan siyosat ta'sirini kuzatish uchun foydalaning, va o'quv dasturlarini isloh qilishni rag'batlantirish; Keyingi siklda sakkizinchi sinfda to'rtinchi sinf o'quvchilari qanday ishlashini ko'ring; O'quv va matematikada fanlar bo'yicha o'quv dasturlari mavjud.

TIMSS 2019 baholash tizimlari quyida qisqacha bayon qilingan. Matematikaning tarkibiy qismlari To'rtinchi sinf - raqam, o'lchov va geometriya va ma'lumotlar sakkizinchi sinf - raqam, algebra, geometriya, ma'lumotlar va ehtimollik fanlari tarkiblari to'rtinchi sinf - hayot haqidagi fan, fizika, yershunoslik sakkizinchi sinf - biologiya, kimyo, Fizika, Yer haqidagi fanlar matematikada va fanlarda kognitiv sohalar To'rtinchi va sakkizinchi sinflar - bilish, qo'llash va asoslash Har bir TIMSS baholashidagi ma'lumotlar bir qator fikrlash ko'nikmalarini, shu qatorda o'quvchilarning o'zlari bilgan narsalarni qo'llash qobiliyatlarini qamrab olganligini ta'kidlash muhimdir. o'rgangan, muammolarni hal qilgan, vaziyatlarni tahlil qilish uchun tahlil va mantiqiy fikrlashni qo'llagan.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, uchta bilim sohasi matematika va fan uchun va ikkala sinflar uchun ham bir xil bo'lib, matematikani va fan tushunchalarini o'rganishda ishtirok etadigan bir qator bilim jarayonlarini o'z ichiga oladi va keyinchalik ushbu tushunchalarni amalda qo'llash va ular bilan fikrlash. TIMSS Science shuningdek, ilmiy amaliyotlar turli sohalar, shu jumladan talabalar tomonidan fanning barcha fanlari uchun muhim bo'lgan ilmiy izlanishlarni o'tkazishda tizimli ravishda foydalanadigan kundalik hayot va maktab mashg'ulotlarini o'z ichiga oladi. 2019 yil uchun TIMSSni baholash tizimlari 2015 yilda foydalanilganlardan yangilandi, ular ishtirokchi mamlakatlarga o'quv dasturlari, standartlari, ramkalari va matematikada va fanlar bo'yicha yangi g'oyalar va joriy ma'lumotlarni taqdim etish uchun imkoniyat yaratdi. Yangilanish jarayoni kadrlar bilan bog'liq bo'lgan kadrlarni saqlashga yordam beradi, baholashdan baholashgacha muvofiqlikni yaratadi va TIMSS asoslari, vositalari va protseduralarini kelajakda asta-sekin rivojlanishiga imkon beradi.

Yetkazib berish, ma'lumotlarni kiritish va skoring. ETIMSS infratuzilmasi quyidagilarni o'z ichiga oladi: eTIMSS mahsulot tuzuvchisi yutuqlar elementlarini kiritish uchun, tarjima va tekshirishni qo'llab-quvvatlash uchun onlayn tarjima tizimi, talabalarning javoblarini baholash va yozib olish uchun eTIMSS pleeri, ma'lumot to'plashni kuzatish uchun onlayn ma'lumotlar monitorini va o'quv markazlarining talabalar tomonidan yaratilgan javoblarini boshqarish va amalga oshirishda milliy markazlarning ishini osonlashtirish uchun onlayn skoring tizimi. eTIMSS shuningdek, o'quvchilarga yaratilgan javob elementlariga javob berishda raqamli usullarni o'z ichiga oladi, bu talabalarning javoblarini "inson" emas, balki kompyuter tomonidan to'planishi mumkin. Xususan, bir nechta tugmachalar o'quvchilarga javoblarni kompyuter yordamida to'plash uchun yaratilgan javob matematikasining ko'plab javoblariga kirishga imkon beradi. Kompyuter yordamida yozib olinishi mumkin bo'lgan qurilgan javob elementlarining boshqa turlari, tortish va tushirish yoki tasniflash funktsiyalari yordamida tasniflash yoki o'lchov haqidagi savollarga javob beradi. TIMSS 2019 va eTIMSS 2019 uchun dizayn qarashlari 4-bo'limda tasvirlangan: TIMSS 2019-ni baholash dizayni. To'rtinchi sinfda qiyinroq TIMSS matematikasi To'rtinchi sinfda, ko'p bolalar asosiy arifmetikani tugatdilar va matematikaning kengroq sohalar va tushunchalarini o'rganmoqdalar. Turli sabablarga ko'ra, ba'zi mamlakatlarda to'rtinchi sinfda o'qiyotgan bolalar hali ham fundamental hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirmoqdalar. Shunday qilib, 2015 yildan boshlab 2019 yilda davom etadigan IEA to'rtinchi sinfda matematikani kamroq baholashni taklif qilib TIMSSni kengaytirdi.

Kamroq qiyin bo'lgan mavzularni qo'shishning maqsadi TIMSS matematikaga erishish bo'yicha shkalani to'rtinchi sinfda kengayish edi, shkalaning pastki oxirida yaxshiroq o'lchash uchun. 2015 yilda TIMSS soni bo'yicha taniqli matematikadan alohida mavzular alohida matematik baho sifatida berildi, garchi TIMSS soni bo'yicha ishtirok etgan ko'pgina mamlakatlar TIMSSda odatdagidek fan natijalariga ega bo'lish uchun qatnashgan. Bu bir nechta muhim voqealarga olib

keldi. Birinchidan, TIMSS 2015 o'quvchilar TIMSS, TIMSS soni yoki ikkalasida qatnashganmi yoki yo'qmi, to'rtinchi sinf matematikasining barcha natijalarini bir xil yutuqlar shkalasi bo'yicha hisobot berishga muvaffaq bo'lishdi. O'z navbatida, bu TIMSS 2019-ga TIMSS-ning ikkita versiyasini - matematikasi qiyin bo'lgan ikkita versiyasini olish imkonini beradi, shuning uchun mamlakatlar soni va fanni baholash uchun ikki xil baholashni amalga oshirishi shart emas. Mamlakatlarning ta'lim rivojiga va o'quvchilarning matematikaga bog'liqligiga qarab, mamlakatlar eng samarali baholashni amalga oshirish uchun TIMSSning har ikkala versiyasida ishtirok etishlari mumkin. TIMSS 2019 uchun to'rtinchi sinfda: Doimiy va unchalik qiyin bo'lmagan matematikani baholashning ikkala varianti ham to'rtinchi sinf tabiiy fan savodxonligi rivojlantirishga binoan ishlab chiqilgan TIMSS 2019da hayot fanlari beshta mavzu yo'nalishi bo'yicha taqdim etiladi: Organizmlarning xususiyatlari va hayotiy jarayonlari Hayotiy tsikllar, ko'payish va irsiyat; Organizmlar, atrof-muhit va ularning o'zaro ta'siri Ekotizimlar Inson salomatligi To'rtinchi sinfga qadar o'quvchilar kutishlari kerak. organizmlarning umumiy xususiyatlari, ularning faoliyati va boshqa organizmlar va atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlari to'g'risida bilimlar bazasini shakllantirish. Talabalar, shuningdek, hayot tsikllari, irsiyat va inson salomatligi bilan bog'liq fundamental fan tushunchalari bilan tanishishlari kerak, chunki keyingi sinflarda inson tanasi qanday ishlashini yanada chuqurroq tushunishga olib keladi.

Organizmlarning xususiyatlari va hayotiy jarayonlari 1. Tirik va tirik bo'lmagan narsalar va tirik mavjudotlarning yashash uchun zarur bo'lgan narsalari o'rtasidagi farq: A. Tirik va jonsiz narsalar o'rtasidagi farqlarni bilib oling va tavsiflang (ya'ni barcha tirik mavjudotlar ko'payishi, o'sishi va rivojlanishi, stimullarga javob bering va o'ling, tirik bo'lmagan narsalar esa qila olmaydi). B. Tirik mavjudotlar yashash uchun nimani talab qilishini aniqlang (ya'ni, havo, oziq-ovqat, suv va yashash uchun muhit). 2. Tirik mavjudotlarning asosiy guruhlarining jismoniy va xulqiy xususiyatlari: A. Tirik mavjudotlarning asosiy guruhlarini (ya'ni, hasharotlar, qushlar, sutemizuvchilar, baliq, sudraluvchilar va gullaydigan o'simliklar) ajratib turadigan jismoniy va xulq-atvor xususiyatlarini taqqoslang va farqlang. B. Tirik mavjudotlarning asosiy guruhleri (ya'ni hasharotlar, qushlar, sutemizuvchilar, baliq, sudraluvchilar va gullaydigan o'simliklar) a'zolarini aniqlang yoki ularga misollar keltiring. C. Orqa miya bilan hayvonlar guruhlarini hayvonlar guruhidan ajratib turing. 3. Tirik mavjudotlardagi asosiy tuzilmalarning vazifalari: A. Hayvonlarning asosiy tuzilmalarini ularning funksiyalari bilan bog'lash (masalan, tishlar ovqatni buzadi, suyaklar tanani qo'llab-quvvatlaydi, o'pka havoga ko'tariladi, yurak qon aylantiradi, oshqozon ovqatni hazm qiladi, mushaklar harakatga keladi). tanasi). B. O'simliklardagi asosiy tuzilmalarni funksiyalari bilan taqqoslang (ya'ni ildizlar suv va ozuqa moddalarini o'zlashtiradi va o'simlikni langar qiladi, barglar oziq-ovqat hosil qiladi, poyasi suv va ovqatni tashiydi, barglari changlatuvchilarni jalb qiladi, gullar urug'lar va urug'lar yangi o'simliklar hosil qiladi).

XULOSA

TIMSS biologiya fanida: 1. Turli sikllarning bosqichlari va oddiy o'simliklar va hayvonlarning hayot tsikllari o'rtasidagi farqlar: A. o'simliklarning hayot tsikllari bosqichlarini aniqlang (ya'ni, rivojlanish, o'sish va rivojlanish, ko'payish va urug 'tarqalishi). B. tanish o'simliklar va hayvonlarning hayot tsikllarini (masalan, daraxtlar, loviya, odamlar, qurbaqalar, kapalaklar) eslab, taqqoslang va taqqoslang. 2. Meros va ko'payish strategiyalari: A. O'simliklar va hayvonlar o'zlarining ota-onalariga o'xshash xususiyatlarga ega bo'lgan nasllar tug'dirish uchun ko'payishini tan oling. B. Ota-onalaridan meros bo'lib qolgan o'simliklar va hayvonlarning xususiyatlarini (masalan, barg barglari soni, gulbarglarning rangi, ko'z rangi, soch rangi) va ular bo'lmagan xususiyatlarni farqlang (masalan, daraxtda singan novdalar, uzunligi). inson sochlari). C. Omon qolgan nasllar sonini ko'paytiradigan turli xil strategiyalarni aniqlang va tavsiflang (masalan, ko'plab urug'larni etishtiradigan o'simlik, yoshlariga g'amxo'rlik qilayotgan sutemizuvchilar).

Organizmlar, atrof-muhit va ularning o'zaro ta'siri 1. Tirik mavjudotlarning o'zlarining yashash sharoitlarida yashashlariga yordam beradigan jismoniy xususiyatlari yoki xatti-harakatlari: A. O'simliklar va hayvonlarning jismoniy xususiyatlarini ular yashaydigan muhit bilan o'zaro bog'lash va bu xususiyatlar ularga tirik qolishlariga qanday yordam berishini tasvirlash (masalan, qalin poyasi, mumsimon qoplami va chuqur ildizi o'simlikka ozgina suvli muhitda omon qolishiga yordam beradi; hayvonning ranglanishi uni yirtqichlardan kamuflyatsiya qilishga yordam beradi). B. Hayvonlarning xatti-harakatlarini ular yashaydigan muhit bilan bog'lang va bu xatti-harakatlar ularga omon qolishlariga qanday yordam berishini tasvirlab bering (masalan, ko'chish yoki kutish holati hayvonlarning oziq-ovqat etishmovchiligi paytida tirik qolishlariga yordam beradi). 2. Tirik jonzoatlarning atrof-muhit sharoitlariga munosabati: A. O'simliklarning atrof-muhit sharoitlariga qanday munosabatda bo'lishini tushuntiring va tavsiflang (masalan, mavjud suv miqdori, quyosh nuri). B. Turli xil hayvonlarning atrof-muhit sharoitidagi o'zgarishlarga (masalan, yorug'lik, harorat, xavf) qanday munosabatda bo'lishini tushuntiring va tavsiflang; inson tanasi yuqori va past haroratlarga, jismoniy mashqlar va xavf-xatarlarga qanday javob berishini tan oling va tavsiflang. 3. Odamlarning atrof-muhitga ta'siri: A. Odamning xulq-atvori atrof-muhitga salbiy va ijobiy ta'sir ko'rsatishini (masalan, havo va suvning ifloslanishining salbiy ta'siri, havo va suv ifloslanishini kamaytirishning afzalliklari) tan oling; ifloslanishning odamlar, o'simliklar va hayvonlarga va ularning atrof-muhitiga ta'siri haqida umumiy tavsif va misollar keltiring.

Ekotizimlar 1. Umumiy ekotizimlar: A. Umumiy o'simlik va hayvonlarni (masalan, doim yashil daraxtlar, qurbaqalar, sherlar) umumiy ekotizimlarga (masalan, o'rmonlar, hovuzlar, o'tloqlar) bog'lang. 2. Oddiy oziq-ovqat zanjirlari bilan aloqalar: A. Barcha o'simliklar va hayvonlar faoliyatni energiya bilan ta'minlash uchun oziq-ovqatga muhtojligini va o'sishi va tiklanishi uchun xom ashyoga muhtojligini tan oling; o'simliklarning ovqatlanishlari uchun quyosh nuriga ehtiyoj borligini,

hayvonlar o‘simliklarni yoki boshqa hayvonlarni eyish uchun ovqatlanishini tushuntiring. B. O‘rmon yoki cho‘l kabi tanish ekotizimlarning oddiy o‘simliklari va hayvonlaridan foydalangan holda oddiy oziq-ovqat zanjiri modelini to‘ldiring. C. Oddiy oziq-ovqat zanjiridagi har bir bo‘g‘inda tirik mavjudotlarning rolini tasvirlab bering (masalan, o‘simliklar o‘zlarining oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaradi; ba’zi hayvonlar o‘simliklarni eyishadi, boshqa hayvonlar o‘simliklarni eydigan hayvonlar). D. Umumiy yirtqichlarni va ularning yirtqichlarini aniqlang va tavsiflang. 3. Ekotizimdagi raqobat: A. Ekotizimdagi ba’zi tirik mavjudotlar oziq-ovqat yoki makon uchun boshqalar bilan raqobatlashishini tushuning va tushuntiring.

Inson salomatligi

1. Yuqumli kasalliklarning yuqishi, oldini olish va alomatlari: A. Umumiy yuqumli kasalliklarning yuqishini odam bilan aloqa qilish (masalan, teginish, hapşırma, yo‘talish) bilan bog‘lang. B. Kasallik yuqishini oldini olishning ba’zi usullarini aniqlang yoki tavsiflang (masalan, emlash, qo‘llarni yuvish, kasal bo‘lgan odamlardan qochish); umumiy kasallik belgilarini (masalan, yuqori tana harorati, yo‘talish, oshqozon og‘rig‘i) aniqlash.

2. Salomatlikni saqlash yo‘llari: A. Sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qiluvchi kundalik xatti-harakatlar (masalan, muvozanatli ovqatlanish, muntazam ravishda jismoniy mashqlar qilish, tishlarni yuvish, etarlicha uxlash, quyoshdan himoya qilish); muvozanatli dietaga kiritilgan umumiy oziq-ovqat manbalarini (masalan, meva, sabzavot, don) aniqlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. <https://yuz.uz/news/ozbekiston-xalqaro-timss-tadiqotlari>
2. <http://reja.tdpu.uz>
3. <https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/>
4. <https://coko.43edu.ru/evaluation-procedure/miko/iccs>

THE IMPORTANCE OF USING LOGICAL METHODS IN FORMING THE BASIC COMPETENCE OF STUDENTS

N.H. Jumaniyazova

Researcher

Tashkent State Pedagogical University

Tashkent, Uzbekistan

ABOUT ARTICLE

Key words: biological education, competencies, key competencies, subject competencies

Abstract: This article discusses the content of the formation of subject competencies in students along with key competencies based on the curriculum in biology.

Received: 11.08.22

Accepted: 13.08.22

Published: 15.08.22

O'QUVCHILARNING TAYANCH KOMPETENSIYASINI SHAKILLANTIRISHDA MANTIQUIY METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

N.X. Jumaniyazova

Tadqiqotchi

Toshkent davlat pedagogika universiteti

Toshkent, O'zbekiston

MAQOLA HAQIDA

Kalit so'zlar: biologiya ta'limi, kompetensiyalar, tayanch kompetensiyalar, fanga oid kompetensiyalar

Annotatsiya: Ushbu maqolada biologiya ta'limi O'quv dasturi asosida o'quvchilarda tayanch kompetensiyalar bilan birgalikda fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish mazmuni haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ

Н.Х. Джуманиязова

Исследователь

Ташкентский государственный педагогический университет

Ташкент, Узбекистан

О СТАТЬЕ

Ключевые слова: биологическое образование, компетенции, ключевые компетенции, предметные компетенции

Аннотация: В данной статье рассматривается содержание формирования предметных компетенций у учащихся наряду с ключевыми компетенциями на основе учебной программы по биологии.

KIRISH

Respublikamizda ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish va barkamol avlodni tarbiyalash masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi darajasiga ko'tarildi. Mamlakatimiz ta'lim tizimida o'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya vositalarini joriy etish, o'qitish intensivligi va samaradorligini oshirish, ularni jahon andozalariga moslashtirish bo'yicha keng ko'lamlil islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kosenpsiyasida "Uzliksiz ta'lim tizimi mazmunini sifat jihatdan yangilash, shuningdek professional kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish, o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish, xalq ta'limi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish" kabi qator qabul qilinayotgan qonun hujjatlari zamirida boshqa fanlar qatori maktabda biologiya fanini o'qitishning jahon standartlariga moslashtirilgan o'qitishni joriy etishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlar belgilab berilgan. 1990-yillardan keyin kompetensiyaviy yondoshuv kasbiy ta'limga, umumta'lim fanlariga va boshqa yo'nalishlarda qo'llanila boshlandi. O'zbekistonda dastlab Birinchi Prezidentimiz farmoniga muvofiq, chet tillarni o'qitishni takomillashtirishga qaratilgan 2012-yil 12-dekabr farmoniga muvofiq ilk bor kompetensiyaviy yondoshuvga asoslangan DTS ishlab chiqilib, 2013-2014 o'quv yilidan bosqichma bosqich amaliyotga joriy etish boshlandi.

ASOSIY QISM

Kompetensiya bo'lishi uchun uning strukturasi qanday bo'lishi kerak? degan savol tug'ilishi tabiiy. Kompetensiyaning struktura komponentalari ro'yxati shakllantirildi. Kompetensiyalardan ta'lim kompetensiyalarni farqlashga urinildi. Masalan, o'quvchi maktabda fuqorolik kompetensiyasini o'zlashtirsa-da, uni to'la qonli ravishda maktabni tugatganidan so'ng ishlatadi. Shunga ko'ra bunday kompetensiyalar, o'qish davrida ta'lim kompetensiyasi sifatida namoyon bo'ladi. Tayanch kompetensiyalar – ta'lim mazmunining umumiy qismiga tegishli; 1) umumpredmet kompetensiyalari – ma'lum doiraga kiruvchi o'quv predmetlari va ta'lim sohalariga tegishli;

2) predmetga oid kompetensiyalar – oldingi ikkitaga nisbatan xususiy hisoblanib o'quv predmeti doirasida shakllantiriladi. Tayanch kompetensiyalar har safar ta'limning ma'lum bir bosqichi va belgilangan o'quv predmeti uchun konkretlashtiriladi. Kompetensiyalarni shakllantirishni dars jarayoniga kiritish uchun ularni faoliyat shaklida berish kerak. O'quvchilarning

dunyoqarashini shakllantirish jarayonida talaba-tinglovchilarni shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi - ta'lim oluvchining fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, o'ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim hisoblanadi. Globallashuv sharoitida ta'lim shaxsni har tomonlama voyaga yetkazish, unda komillik va malakali mutaxassisga xos sifatlarni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Bugungi tezkor davr talabalarni ham qisqa muddatda va asosli ma'lumotlar bilan qurollantirish, ular tomonidan turli fan asoslarini puxta o'zlashtirilishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni taqozo etmoqda. Zamonaviy sharoitda ta'lim jarayonining barcha imkoniyatlariga ko'ra shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo'naltirilishi talab qilinmoqda. O'zida ana shu imkoniyatlarni namoyon eta olgan ta'lim shaxsga yo'naltirilgan ta'lim deb nomlanadi. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – talabaning fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, o'ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim hisoblanadi.

Bu ta'lim o'qitish muhitining talaba imkoniyatlariga moslashtirilishini nazarda tutadi. Unga ko'ra ta'lim muhiti, pedagogik shart-sharoitlar, ta'lim hamda tarbiya jarayonini to'laligicha talabaning shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, qobiliyatini rivojlantirish, shaxs sifatida kamolotga yetishini ta'minlash, tafakkuri va dunyoqarashini boyitishni nazarda tutadi.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning o'ziga xos jihati ta'lim oluvchi shaxsini tan olish, uni har tomonlama rivojlantirish uchun qulay, zarur muhitni yaratishdan iborat.

Pedagog ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlaridan foydalanar ekan, bir qator shartlarga qat'iy rioya etishi kerak. Ushbu talablar quyidagilardan iborat:

- har bir o'quvchini alohida, o'ziga xos shaxs sifatida ko'ra olishi;
- o'quvchini hurmat qilishi;
- o'quvchining ruhiy holatini to'g'ri baholay olishi;
- o'quvchining hohish-istak, qiziqishlarini inobatga olishi;
- har bir o'quvchiga tolerant munosabatda bo'lishi;
- talabaning kuchi, imkoniyati va intilishlariga ishonch bildirishi;
- har bir oquvchi uchun qulay ta'lim muhitini yaratishi;
- o'quvchilarning mustaqil yoki kichik guruhlariga erkin ishlashlari uchun imkoniyat yaratish;
- o'quvchilarni o'z faoliyatlarini mustaqil nazorat qilish, faoliyati samaradorligini aniqlash, yutuqlarning omillari va yo'l qo'yilgan xatolarning oqibatlarini tahlil qilish o'rgatish;
- ta'lim jarayonida hech bir o'quvchiga tazyiq o'tkazmaslik;
- alohida o'quvchining kamchiliklarini bo'rttirib ko'rsatmaslik;
- bordi-yu, o'quvchi tomonidan bilimlarni o'zlashtira olmaslik, ta'lim jarayonida o'zini odobsiz tutish holati qayd etilsa, u holda qat'iy xulosa chiqarmasdan, buning sabablarini aniqlash;

- aniqlangan sabablar asosida talabaniing sha'ni, g'ururiga ziyon yetkazmagan holda u tomonidan bilimlarni o'zlashtira olmaslik, o'zini odobsiz tutish kabi holatlarni bartaraf etish;

- ta'lim jarayonida har bir talaba uchun "muvaqqiyat muhiti"ni yarata olish;
- har bir talabaga ta'lim olisha muvaqqiyatga erisha olishiga yordam berish;
- talabaniing qobiliyatini o'stirish, shaxs sifatida rivojlanishiga yordam berish;
- talabaniing shaxsini emas, balki uning aniq xatti-harakatlarini baholashi;
- pedagog sifatida har bir talabaniing hurmati va ishonchini qozona olishi zarur.

O'qitishning shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalariga quyidagi asosiy prinsiplar xos bo'ladi:

- insonparvarlik, ya'ni insonga har tomonlama hurmat va muhabbat ko'rsatish, unga yordamlashish, uning ijodiy qobiliyatiga ishonch bilan qarash, zo'ravonlikdan to'la voz kechish;
- hamkorlik, ya'ni pedagog va ta'lim oluvchilar munosabatidagi demokratizm, tenglik, sheriklik;
- erkin tarbiyalash, ya'ni shaxsga uning hayot faoliyatini keng yoki tor doirasida tanlab olish erkinligi va mustaqillikni berish, natijalarni tashqi ta'sirdan emas, ichki hissiyotlardan keltirib chiqarish ahamiyatli hisoblanadi.

Shungdek dars davomida o'quvchilar bilan mantiqiy metodlardan foydalanish tayanch kompetensiyalarni shakillantirishda katta samara beradi

O'qitishning mantiqiy metodlari guruhiga quyidagilar kiradi:

Mazkur metodlar o'quv materialini mazmunining yo'nalishini belgilab, o'quvchilarning bosh g'oyani ajratish, o'rganilayotgan ob'ektni tahlil qilish, qiyoslash, umumlashtirish ko'nikmalari, aqliy faoliyat usullarini egallash, abstrakt tafakkurni rivojlantirish, sabab-oqibat bog'lanishlarni anglash imkonini yaratadi. Mazkur guruhga induktiv, deduktiv, tahlil, bosh g'oyani ajratish, qiyoslash, umumlashtirish metodlari kiradi

Induktiv metodda o'quvchilarning e'tibori avval xususiy faktlarni o'rganishga jalb qilinadi, so'ngra xususiydan umumiy xulosalar chiqarishga yo'naltiriladi. Masalan, baliqlarning xususiy tuzilish belgilari (tana shakli, terisi, suzg'ichlarining bo'lishi, yon chiziqlari, nafas olishi, ko'payishi) va boshqa xususiyatlarini o'rganish orqali ularning suv muhitida yashashga moslashganligi to'g'risida induktiv umumiy tushuncha hosil qilinadi.

Deduktiv metodda o'quvchilar avval umumiy qonunlarni o'rganadi, so'ngra umumiydan xususiy xulosa chiqarishga o'rgatiladi. Deduktiv yo'l bilan sudralib yuruvchilarning quruqlik muhitiga, qushlarning havoda uchishga moslanishi mavzusida ham qo'llash mumkin.

O'quvchilar tahlil metodi yordamida axborotni anglab idrok etadi, o'rganilgan ob'ektlarning o'xshashlik va farqli tomonlarni aniqlaydi, o'rganilgan ob'ektlarni tarkibiy qismlarga ajratib, ular o'rtasidagi boshlanishlar, sabab-oqibatlarni aniqlaydi.

Bosh g'oyani ajratish metodi muhim ahamiyat kasb etib, o'quv materialidagi asosiy g'oyani ajratish va saralash, axborotni mantiqiy tugallangan fikrli qismlarga ajratish, asosiy g'oya va ikkinchi

darajali fikrlarni ajratish, tayanch soʻzlar va tushunchalarni ajratish, asosiy fikr haqida xulosa chiqarishga zamin tayyorlaydi.

Oʻquvchilar qiyoslash metodi vositasida oʻquv topshiriqlarida berilgan qiyosiy obʻektlarni aniqlash, obʻektlarning asosiy belgilarini aniqlash, taqqoslash, oʻxshashlik va farqlarni aniqlash, qiyoslash natijalarini shartli belgilar bilan rasmiylashtirishga oʻrganadi. Umumlashtirish metodi muammolarni hal etish jarayonida oʻquv materialidagi tipik faktlarni aniqlash, qiyoslash, dastlabki xulosalar, hodisaning rivojlanish dinamikasini tasavvur qilish, umumlashtirish natijalarini shartli belgilar yordamida rasmiylashtirish, umumiy xulosa chiqarishga zamin tayyorlaydi. Masalan, suvda hamda quruqlikda yashovchilar, sudralib yuruvchilar, sutemizuvchilar tuzilishiga tegishli materiallardan ular oʻrtasidagi oʻxshashlik va farqni koʻrsatuvchi asosiy dalillar besh barmoqli oyoqlarning rivojlanganligi, terining tuzilishi, koʻpayish, nafas olish, umurtqa pogʻonasi, qon aylanish sistemasining rivojlanganligini, koʻpayish usulini koʻrsatish mumkin. Ana shu maʼlumotlarga asoslanib, besh barmoqli oyoqlarning paydo boʻlishi, oʻpka bilan nafas olish hayvonlarning quruqlikda yashashga moslanishi bilan bogʻliqligi toʻgʻrisida xulosa chiqarish mumkin.

Mustaqil ishlash metodlari. Mustaqil ishlash metodlari guruhiga darslik, qoʻshimcha oʻquv adabiyotlari va koʻrgazma vositalari ustida mustaqil ishlash metodlari kiradi. Mustaqil ishlash metodining oʻziga xos xususiyatlaridan biri oʻquvchilarning oʻquv topshiriqlarini oʻqituvchining bevosita boshqaruvisiz bajarishidir. Mustaqil ishlash metodida oʻquvchilarning mustaqil oʻquv bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish nazarda tutiladi. Mazkur metodda darslik, qoʻshimcha oʻquv adabiyotlari, koʻrgazma vositalari ustida mustaqil oʻtkazilgan kuzatish va tajriba natijalari, masala va mashqlar ishlash bilim manbai sanaladi.

Barcha metodlar kabi mustaqil ishlash metodining taʼlimiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi vazifasi mavjud.

Taʼlimiy vazifasi sifatida oʻquvchilarning bilim va koʻnikmalarni mustaqil egallashlari, bilimlarni chuqurlashtirish, mustahkamlash va takrorlashni taʼminlashini qayd etish mumkin. Ular oʻquvchilarning amaliy oʻquv koʻnikmalari va malakalarni yaxshi oʻzlashtirishlarida, ayniqsa, muhimdir, chunki mustaqil harakatsiz koʻnikmalarni avtomatlashgan va ijodiy xarakterdagi malaka darajasiga koʻtarib boʻlmaydi. Tarbiyaviy yoʻnalishdagi vazifasi oʻquvchilarda mustaqillik, bilish faolligi, maʼnaviyat, faol hayotiy pozitsiyani egallash, mehnatsevarlik va insoniy fazilatlarini tarkib toptirishga yordam beradi. Rivojlantiruvchi yoʻnalishdagi vazifasi oʻquvchilarning ilmiy dunyoqarashi, tafakkuri, koʻnikma va malakalarni rivojlantirishga yordam berish, irodani chiniqtirishdir.

Mustaqil ishlash metodlari tarkibiga mustaqil ish topshiriqlarini berish, o'quv faoliyatida mustaqillikni rivojlantirish, o'quv mehnati malakalarini tarkib toptirish, namunaga muvofiq mustaqil ishlarni tashkil etish, ijodiy topshiriqlar berish uslublari kiradi.

O'qitishda o'quvchilarning faoliyatini rag'batlantirish va asoslash metodlari. **O'qitishda o'quvchilarning faoliyatini rag'batlantirish va asoslash metodlari** guruhi ta'lim jarayonida pedagogik rag'batlantirish orqali o'quvchilarning yangi o'quv materialini egallashlarida ishtiyoq va faollikni ta'minlaydi. Mazkur metodlar o'quvchilarning bilishga bo'lgan qiziqishlari, aqliy faolliklari, yangi bilimlarni egallashga bo'lgan ehtiyojlari, muloqot madaniyati, o'z-o'zini nazorat qilish va boshqarish, baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga zamin tayyorlaydi. Shuningdek, ta'limning ijtimoiy ahamiyatini tushuntirish, o'quvchilarda ongli intizom, burch va ma'suliyatni tarkib toptiradi. O'qitishda o'quvchilarning faoliyatini rag'batlantirish va asoslash metodlari guruhiga o'qishga bo'lgan qiziqishni orttirish, didaktik o'yin, o'quv munozaralari, o'quvchilarning tahsil olishdagi burch va ma'suliyatini shakllantirish metodlari mansub bo'lib, ular quyidagi:

O'qishga bo'lgan qiziqishni orttirish metodlari o'quvchilarda ijobiy hissiyotni vujudga keltirish, qiziqarli analogiyalardan foydalanish, taajjublanish effekti, bilish quvonchini vujudga keltirish, o'quvchilarni rag'batlantirish va tanbeh berish uslubi. **Didaktik o'yin metodi** o'yin syujetini tanlash, o'yin vaziyatlarini vujudga keltirish, o'quv-bilishga oid o'yinlarni tanlash, o'quvchilarni rag'batlantirish uslubi. O'quv munozaralari metodi o'quv bahslarini keltirib chiqaradigan vaziyatni yaratish, ilmiy bahslarni vujudga keltirish, o'quvchilarni muvaffaqiyatlarga yo'llash, o'quvchilar fikrini bayon qilishi, ular javobidagi xatolarni to'g'rilash, o'quvchilarni rag'batlantirish uslubi. O'quvchilarning tahsil olishdagi burch va ma'suliyatini shakllantirish metodi ta'lim-tarbiyaning ijtimoiy ahamiyatini tushuntirish, o'qishning shaxsiy ahamiyatini tushuntirish, o'quv talablarini qo'yish, o'qitishda rag'batlantirish va tanbeh berish kabi uslublarni mujassamlashtiradi.

O'qitishdagi nazorat va o'z-o'zini nazorat metodlari. Nazorat ta'lim jarayonining ajralmas qismlaridan biri sanaladi. Nazoratning muntazamligi va izchilligi o'quvchilarning faol aqliy mehnat qilishga undaydi, ularda ma'suliyat, burch, diqqat, xotira, o'z-o'zini nazorat qilish va baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga zamin tayyorlaydi. Nazoratning to'liqliligi, haqqoniyligi, keng ko'lamliligi, muntazamliligi barcha metodlar kabi bu metodlarning ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi va o'quvchilarga tafovutlab yondashish kabi funksiyalarini amalga oshirish imkonini beradi. Bu metodlar guruhiga og'zaki va yozma nazorat, laboratoriya va amaliy ish yordamida nazorat, o'z-o'zini nazorat, o'zaro nazorat varag'i va testlar yordamida nazorat metodlari misol bo'ladi. Og'zaki va yozma nazorat metodlari o'quvchilarning bilimlarni mantiqiy izchil bayon qilishga o'rgatish, nutqni o'stirish, o'quvchilar javobidagi tipik xatoliklarni aniqlash va unga barham berish.

Laboratoriya va amaliy ish yordamida nazorat metodlari o'quv va amaliy ko'nikmalarni aniqlash, o'quvchilarning o'quv jihozlari va asboblari bilan ishlash ko'nikmalarini aniqlash, bajarilgan topshiriqlarning sifatini aniqlash va baholash, ish mazmuniga bog'liq holda ob'ektlar va asboblarni to'g'ri tanlash, ishni yakunlash va natijasini rasmiylashtirish, olingan natijalarning to'g'riligini aniqlash.

O'z-o'zini nazorat qilish metodlari o'quv materialini yuzasidan qisqa reja, savollar tuzish, asosiy g'oyani ajratish, savollarga javoblar topish, masalalar yechish va ularni namunaga muvofiq tekshirib ko'rish, taqqoslash, olingan natijalarning to'g'riligini tekshirish.

O'zaro nazorat varag'i yordamida nazorat metodlari o'rganilgan bob, mavzu bo'yicha nazorat savollarini tuzish, savollarning metodik jihatdan to'g'riligi, mantiqiy ketma-ketligi, o'quvchilar bilimini nazorat qilishning haqqoniyligi, keng ko'lamliligi.

Testlar yordamida nazorat metodlari o'rganilgan bob, mavzu bo'yicha nazorat testlarini tuzish, test savollari va javoblarning metodik jihatdan to'g'riligi, mantiqiy ketma-ketligi, o'quvchilar bilimini nazorat qilishning haqqoniyligi, keng ko'lamliligi.

XULOSA

Barcha metodlar kabi o'qitishdagi nazorat va o'z-o'zini nazorat metodlarining ham ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi vazifasi mavjud. Nazoratning ta'limiy vazifasini o'qituvchi barcha o'quvchilarni o'z o'rtog'ining javobini tinglashga, javobdagi xato va kamchiliklarni to'g'rilashga, tuzatishlar va qo'shimchalar kiritishni taklif etish orqali ta'minlaydi. Shu tufayli ushbu jara o'quvchilarning o'zlashtirgan bilimlari tizimga solinadi, takrorlanadi va mustahkamlanadi. Nazoratning tarbiyaviy vazifasi uning o'quvchilarni rag'batlantirishni ta'minlash, tahsil olishdagi ma'suliyat va burchni tarkib toptirish, hissiyotni shakllanishida namoyon bo'ladi. Nazoratning rivojlantiruvchi funksiyasi o'quvchilarda barqaror diqqat, xotirani mustahkamlash, o'z-o'zini nazorat qilish va baholash ko'nikmalarini egallashlarida ko'zga tashlanadi. O'quvchilarda, ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarni rivojlantirishda o'qituvchi yuqorida qayd etilgan metodlardan foydalanib, shuningdek, mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini rivojlantirmay turib ijodiy fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish mumkin emas. Ijodiy fikr yuritish ko'nikmalari ijodiy faoliyat tajribalarining asosini tashkil etadi. Ijodiy faoliyat tajribalarini egallashda o'quvchilar aqliy faoliyat usullari bo'lgan o'rganilayotgan obektning tahlil qilish, taqqoslash, tarkibiy qismlarga ajratish, sintezlash, sabab-oqibat bog'lanishlarini tasavvur qilish, umumlashtirish va xulosa yasashni egallagan bo'lishlari lozim. Shundagina o'quvchilar ijodiy faoliyatning asosini tashkil etadigan xususiyatlarni biologiya fanlarini o'zlashtirish davomida olingan nazariy bilimlarni hayotga tadbiiq eta olish kompetensiyalar shakllanib boradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги «Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5712-сон фармони.-қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий баъзаси, 06/19/5712/3034-сон
2. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. –Ташкент: Фан ва технологиялар, 2006
3. Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А. Болотов В.В. Сериков // Педагогика. 2003.
4. Tolipova J.O., G‘ofurov A.T. Biologiya o‘qitish metodikasi. O‘quvmetodik qo‘llanma. – T.: “Bilim”, 2004.

**TERMINOLOGY OF BIOLOGY AS A KEYSTONE OF INTERDISCIPLINARY
NATURAL SCIENCE AND EDUCATION****Zamira Z. Abdushukurova***Associate Professor, Candidate of Agricultural Sciences**National University of Uzbekistan**Tashkent, Uzbekistan**E-mail: zamiraabdushukurova@gmail.com***Bashorat A. Muminova***Senior Lecturer**Tashkent State Technical University named after Islam Karimov**Tashkent, Uzbekistan**E-mail: muminovabashorat@gmail.com***Dilnoza A. Umarova***Assistant**Tashkent State Technical University named after Islam Karimov**Tashkent, Uzbekistan**E-mail: umarovadilnoza@gmail.com*

ABOUT ARTICLE

Key words: biology, interdisciplinary knowledge, dictionary, terminology.**Received:** 11.08.22**Accepted:** 13.08.22**Published:** 15.08.22**Abstract:** Interdisciplinary natural sciences and education The natural sciences are intertwined in their methods and results, as well as in their specific terminology. The best approach to a correct and unified understanding of science in education is to develop professional dictionaries. For a number of reasons, current reference publications do not always meet the requirements of students and professionals. This article is based on the development of a new comprehensive dictionary of biological terms that includes basic medical concepts. The principles of compiling such a dictionary are suggested.

BIOLOGIYA TERMINOLOGIYASI FANLARARO TABIIY FAN VA TA'LIMNING ASOSIY TOSHI SIFATIDA**Zamira Z. Abdushukurova***Dotsent, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi**O'zbekiston Milliy universiteti**Toshkent, O'zbekiston**E-mail: zamiraabdushukurova@gmail.com***Bashorat A. Mo'minova***Katta o'qituvchi**Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti**Toshkent, O'zbekiston**E-mail: muminovabashorat@gmail.com***Dilnoza A. Umarova***Assistent**Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti**Toshkent, O'zbekiston**E-mail: umarovadilnoza@gmail.com*

MAQOLA HAQIDA

Kalit so'zlar: biologiya, fanlararo bilimlar, lug'at, terminologiya.

Annotatsiya: Fanlararo tabiatshunoslik va ta'lim tabiiy fanlar o'zlarining usullari va natijalari, shuningdek, o'ziga xos terminologiyalari bilan bir-biriga big'liq. Ta'limda fanlarni to'g'ri va yagona tushunishga eng yaxshi yondashuv kasbiy lug'atlarni ishlab chiqishdir. Bir qator sabablarga ko'ra joriyb ma'lumotnoma nashrlari har doim ham talabalar va yetuk mutaxassislar talablariga mos kelmaydi. Ushbu maqola asosiy tibbiy tushunchalarni o'z ichiga olgan biologik atamalarning yangi yalpi lug'atini ishlab chiqishni asoslaydi. Bunday lug'atni tuzish tamoyillari taklif etiladi.

ТЕРМИНОЛОГИЯ БИОЛОГИИ КАК КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ**Замира З. Абдушукурова***доцент, кандидат сельскохозяйственных наук**Национальный университет Узбекистана**Ташкент, Узбекистан**E-mail: zamiraabdushukurova@gmail.com***Башират А. Муминова***Старший преподаватель**Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова**Ташкент, Узбекистан**E-mail: muminovabashorat@gmail.com*

Дильноза А. Умарова

Ассистент

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Ташкент, Узбекистан

E-mail: umarovadilnoza@gmail.com

О СТАТЬЕ

Ключевые слова: биология, междисциплинарное знание, терминология.	Аннотация: Междисциплинарное естествознание и образование. Естественные науки переплетены как в своих методах и результатах, так и в своей специфической терминологии. Наилучшим подходом к правильному и единому пониманию науки в образовании является разработка профессиональных словарей. По ряду причин современные справочные издания не всегда отвечают требованиям студентов и специалистов. Данная статья основана на разработке нового всеобъемлющего словаря биологических терминов, включающего основные медицинские понятия. Предлагаются принципы составления такого словаря.
--	---

INTRODUCTION

V.I. Vernadsky already noted about a hundred years ago that the growth of scientific knowledge of the twentieth century. quickly erases the boundaries between the individual sciences, specialization is increasingly carried out not according to the sciences, but according to problems; science acquires a problem-oriented orientation, integrated complexes and knowledge systems are created around the actual problems of our time [9]. 21st century only exacerbated this trend. The complex method acts as an effective way of organizing systematic research designed to reveal the structural and functional relationships of a complex holistic subject of study. An integrated way of organizing research involves a well-known division of functions between representatives of different sciences for the study of individual aspects of a single object [5]. For the subsequent synthesis, it is necessary that these specialists understand each other accurately.

For example, at the present stage of development of biology, which is characterized by an increase in the interdisciplinary synthesis of knowledge, the share of integrating research is increasing. Similar processes are taking place in medicine, where clinical disciplines that were separated at the end of the 19th century, pathomorphology and pathophysiology are being reintegrated on a new methodological basis, and pathophysiology is now given the expanding and integrating role of systemic pathobiology [16]. This inevitably leads to a constant exchange between sciences not only of individual methods and results of scientific research, but also of special terms. The results of scientific research obtained by biology in the twentieth century. (especially in its last third) and at the

beginning of this century, are used by an ever-expanding circle of non-biologists. Achievements in biology have direct access to medicine, agriculture, ethnography and anthropology, industry, they allow us to develop the foundations for the protection and rational use of nature, form our ideas about the reasonable relationship between man and the biosphere. The biosocial nature of human nature leads to the need to use the concepts formulated by biomedicine (for example, stress, shock, neurosis) in the social sciences and humanities.

THE MAIN RESULTS AND FINDINGS

Natural science knowledge reveals the basic and stable laws of nature, it can be interpreted as the identification of the interconnections of all structural levels of the organization of matter, phylogenetic and ontogenetic, hierarchical and structural-functional relations of a living organism in its unity with the environment. Before science, and above all before the natural disciplines, the task was to develop such methods and means that could ensure effective interaction and synthesis of the methods of various sciences.

At the same time, however, a paradoxical situation arises: the constantly growing amount of scientific information in biology leads to a deep differentiation of its areas and, as a result, to deepening specialization and narrowing the range of professional interests of specialists, as well as to the isolation of the thesaurus used by each of them. The historically conditioned movement in the opposite direction - towards the interpenetration of sciences, the integration of knowledge from various fields that study the same or similar objects, is often complicated due to the fact that the extensive terminological apparatus of biology does not allow one to fully understand the essence of the processes and phenomena being studied.

Another difficulty lies in the fact that over the past 20–30 years, a number of terms and concepts have appeared or have become widely used in scientific use, both rare and quite common, which are not available in existing reference books and dictionaries of previous years of publication (abzymes, autacoids). , gene library, western blot, genomics, disosome, southern hybridization, capacitation, colony forming unit, missense, liponomic, metabolomics, neuronal plasticity, annealing, proteomics, restriction fragments, site, spike, sprouting, sequencing, and many others). In view of the development of methods for studying gene expression and identifying antigens, more and more new biologically significant molecules are being discovered, which the authors give new names, and often designate them with abbreviations and serial numbers (AES, Hym-323, CnNK2, etc., etc.). Researchers describe new diseases and syndromes that receive acronyms (ASIA, APECED, SIRS, MERS), and due to the social significance of these, sometimes epidemic diseases, the corresponding terms are widely used not only in specialized literature, but also in the media space. Without a reference text with an abundance of such abbreviations (acronyms) becomes incomprehensible. We also note that foreign (primarily English) terms have flooded into the scientific literature, which, as a

rule, are not translated into Russian, but only rewritten in Russian letters. Even excellent knowledge of the English language often makes it impossible to understand the meaning of such terms without special explanations. In addition, to be a good translator, you must first of all know your native language well. Often there are good Russian equivalents, but they were not used by those specialists who transferred these foreign terms to Russian soil, and then the effect of fashion and imitation worked: an example is the general use by psychiatrists and psychologists of the term coping strategy (coping strategy) instead of the Russian equivalent, the strategy of coping.

The classification of plants and animals, tissues, diseases, etc., used by foreign researchers, does not always correspond to ours, which can lead to serious errors, for example, when comparing the results of different authors. A textbook example is the situation with the concept of neurosis, which remains relevant and nosologically specific in Russian medical documents, but is excluded or replaced by vague non-nosological formulations in all modern American classifications of neuropsychiatric forms of pathology - under the pressure of the sublanguage and theoretical ideas of the psychoanalytic school, which is still dominant in the field. mental health care in the United States [14]. Sometimes the use of special scientific terminology in medicine is influenced by everyday fashion: doctors are people like everyone else, and are influenced by what is happening in the whole complex of human sciences, in public life around, and not just in medicine itself. For example, in recent years we, as editors of scientific biomedical texts, have been struck by the tendency, in place and out of place, to replace the word sexual with the word gender.

Sometimes this trend leads to comical consequences: after all, gender is, strictly speaking, not sexual, but sex-role, and the authors insert a fashionable word in the era of political correctness into phrases that describe biological, rather than social characteristics, for example, gender differences in the morphology of organs, the content of bioregulators in the blood, the incidence of diseases.

An equally difficult situation is developing in natural science education: a student who is just starting his way into big science, reading special literature or communicating with colleagues, often encounters a misunderstanding (or, worse, a misunderstanding) of the essence of the problems under discussion due to insufficient mastery of a specific scientific thesaurus. And as a result, a graduate of a modern university will not be able to fully adapt to his professional activities if he does not realize the general cultural meaning of the scientific picture of the world, the involvement of science in solving global problems [3, 5]. Terminology in the course of education should be explained specifically. And in medical education, an essential part is practice, internships at the workplace, in cooperation with professionals. And in these conditions, sometimes there is no time to explain what's what. The emerging doctor is a witness and participant in the speech communication of specialists taking place under conditions of limited time (the famous hospital five minutes!) in the course of solving difficult and sometimes urgent medical and preventive tasks. And specialists often in

everyday medical practice communicate with each other in a professional jargon that is easy for them to understand, and not at all in academic medical language. If the emerging doctor earlier, in the junior years, did not go through and did not learn the canons of the use of terms from teachers of biology, physiology, pathology, propaedeutics, pharmacology, does not own a general medical thesaurus, then he is at risk of incorrect unauthorized interpretation of certain slang medical words and expressions. It may seem to him that he understood everything, but in reality this is not so, because the slang term does not reflect the completeness of the concept, it is only a signal for those who understand. But the young doctor still needs to grow in order to enter the “circle of initiates”.

And one more important circumstance. Such dictionaries should be constantly and promptly updated, which is possible only when referring to the electronic version of the publication.

CONCLUSION

Thus, we consider it quite urgent to create a modern explanatory dictionary of biological and pathobiological terms with the inclusion of basic medical concepts in it. Such a dictionary should significantly help the researcher in his work, facilitate the study of scientific literature and save time on searching for definitions of unfamiliar concepts. It is necessary for a large number of users of various specialties and will be a useful tool for both established researchers and those who are just starting their scientific activities.

REFERENCES

1. Balakhonov AV. Fundamentalization of medical university education. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg State University; 2004.
2. Balakhonov AV. Fundamentalization of higher medical education. Bulletin of St. Petersburg University. 2006;11(1):136-41.
3. Balakhonov AV. On the creation of an explanatory dictionary of biological terms. The medicine. XXI Century. 2007;(5)106-9.
4. Balakhonov AV. Fundamentalization of education: comparative semantic analysis. Bulletin of Leningrad State University A.S. Pushkin. 2010;4(3):81-93.
5. Balakhonov AV. Integration of scientific knowledge and fundamentalization of higher education. In: Actual problems of biology and ecology. St. Petersburg: SPbGLTA Publishing House; 2011. p. 18-28.
6. Balakhonov AV, Myasnikov AA, Stroev YuI, Churilov LP, Fesenko YuA. Systematic natural science knowledge and a common language are the cognitive foundation of higher medical education. In: National and Regional Models of Higher Education in the Context of European Integration: Confluence, Complementation or Conflict. Zurich; 2011. p. 179-83.

7. Balakhonova LI. On the ways in which dialect vocabulary enters the modern literary language and its lexicographic representation. In: New words and dictionaries of new words. St. Petersburg; From IRLI AN; 1997. p. 102-13.

8. Biology. Big encyclopedic dictionary. 3rd ed. M.: Soviet Encyclopedia; 1999.

9. Vernadsky VI. About science. Dubna: Phoenix; 1997.

10. Gerd AS. Logical-conceptual structure of the scientific text and its semantics. In: Questions of semantics. Kaliningrad; 1978:54-9.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN LANGUAGE TEACHING METHODS

Gulxayo A. Pirnazarova

Assistant

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov
Tashkent, Uzbekistan

E-mail: Pirnazarovagulhayo@gmail.com

Rano M. Muslimova

Lecturer

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov
Tashkent, Uzbekistan

E-mail: muslimovarano18@gmail.com

ABOUT ARTICLE

Key words: communicative competence, preparation for intercultural dialogue, rhetoric, innovative technologies, interactive methods, pedagogical communication, humanization of the language learning process, student-centered approach, text-centrism, text formation, optimization of the language learning process.

Abstract: This article discusses the issue of a general strategy for the development of the process of teaching the Russian language in the light of increasing interest in other foreign languages.

Received: 11.08.22

Accepted: 13.08.22

Published: 15.08.22

RUS TILINI O'QITISH METODIKASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Gulxayo A. Pirnazarova

Assistent

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Toshkent, O'zbekiston

E-mail: Pirnazarovagulhayo@gmail.com

Ra'no M. Muslimova

O'qituvchi

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
Toshkent, O'zbekiston

E-mail: muslimovarano18@gmail.com

MAQOLA HAQIDA

Kalit soʻzlar: kommunikativ kompetentsiya, madaniyatlararo tayyorgarlik, ritorika, texnologiyalar, interfaol metodlar, pedagogik muloqot, til oʻrganish jarayonini insonparvarlashtirish, yoʻnaltirilgan yondashuv, matn-sentriзм, matnni shakllantirish, til oʻrganish jarayonini optimallashtirish.

Annotatsiya: Ushbu maqolada rus tilini oʻqitish jarayonini rivojlantirishning umumiy strategiyasi masalasi boshqa chet tillariga qiziqish ortib borayotganligi nuqtai nazaridan muhokama qilinadi.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Гулхайё А. Пирназарова

Ассистент

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Ташкент, Узбекистан

E-mail: Pirnazarovagulhayo@gmail.com

Рано М. Муслимова

преподаватель

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Ташкент, Узбекистан

E-mail: muslimovarano18@gmail.com

О СТАТЬЕ

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, подготовка к межкультурному диалогу, риторика, инновационные технологии, интерактивные методы, педагогическое общение, гуманизация процесса обучения языку, личностно ориентированный подход, текстоцентризм, текстообразование, оптимизация процесса обучения языкам.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос общей стратегии развития процесса обучения русскому языку в свете повышения интереса к другим иностранным языкам.

INTRODUCTION

In Uzbekistan, close attention is paid to the issues of teaching foreign languages. This is evidenced by the adoption of the National Training Program and a number of subsequent documents, the resolution "On measures to further improve the system of learning foreign languages", which created favorable conditions for the development of methods of teaching languages.

THE MAIN RESULTS AND FINDINGS

At the present stage of development of society, the main task of methodological science is to educate a person who strives for the maximum realization of his abilities, open to the perception of new experience, capable of making a conscious and responsible choice in various life situations. To educate such a personality, it is necessary to teach students communicative competence. Brought up

in such conditions, the learner must eventually reach the level defined as the level of "linguistic personality".

As a result of the transformations taking place in the republic, the process of teaching the Russian language today can develop taking into account the needs of people and acquire a more tangible practical and communicative orientation. Preparing a person to communicate in the target language today is equivalent to preparing for intercultural dialogue. Accordingly, the practice of teaching the Russian language should promptly respond to this circumstance and develop ways to optimally solve emerging problems.

The process of learning languages proceeds differently in different countries. Within the countries of the post-Soviet space, this process has its own specific features. In particular, the problem of teaching Russian and other foreign languages is the lack of rhetoric lessons. This approach to the study of the language and its teaching was due to the abolition of rhetoric lessons in the Russian school at the end of the 19th century. Although, since ancient times, the teaching of the native language has been and is being conducted in parallel in two directions - the formation of eloquence skills and the study of the theoretical foundations of the language.

In the 20th century, the methodology for teaching the Russian language in the national school, as well as foreign languages in schools of all types, developed on the basis of the methodology for teaching the native (Russian) language in Russian schools. This circumstance has led to the emergence of a tangible difference in approaches to the problems of teaching languages in our country and in other European countries. This provision was also reflected in the practice of teaching languages - for a long time the process of teaching languages copied the main provisions of the process of teaching one's native language. This was also evidenced by the final results of the process of teaching languages - many graduates, possessing the amount of theoretical knowledge, turned out to be helpless in communicating in the studied language. This was typical until the end of the twentieth century.

Currently, promising areas for the development of methods of teaching Russian and foreign languages are the introduction of the principle of communicative orientation, innovative technologies, a person-oriented approach, the humanization of the educational process and the democratization of the relationship between the subjects of this process.

One of the promising areas for the development of a communicative methodology for teaching the Russian language is also textocentrism. It is necessary to organically introduce a component into language teaching programs aimed at developing in schoolchildren the skills of not only text perception, working with text, but also text formation skills.

Innovations in the field of teaching a foreign language can be associated with changes not only in the goals, content, methods and technologies, forms of organization and management system, but also in the styles of pedagogical activity and the organization of the educational and cognitive process.

Therefore, the determination of the optimal ways of introducing innovative technologies into the learning process, the purposeful introduction of promising ideas and developments is one of the urgent problems of modern methodology. Taking into account the above provisions in the organization of the process of teaching the Russian language is not only the need of people, but also the social order of society. The success of solving these problems can lead to the optimization of the learning process and increase its effectiveness.

CONCLUSION

The optimization of the process of teaching the Russian language to a certain extent depends on the integration of the efforts of specialists working in the field of teaching various foreign languages, developing and implementing optimal technologies for teaching languages in the educational process.

REFERENCES

1. Kanarskaya O.V. Innovative education. St. Petersburg,
2. Logvina I., Maltseva-Zamkovaya N., Rozhdestvenskaya L. There is "Hope"! Results of the network educational project. Russian language abroad, 4,
3. World educational technologies: main trends, problems of adaptation and efficiency. Materials of the republican scientific and methodological conference, April 25-26, Almaty,
4. Mynbaeva A.K., Sadvakasova Z.M. Innovative teaching methods or how interesting it is to teach: Textbook. A, 2009
5. Nikitin A.F. Pedagogy of human rights. M.,
6. Patarakin E. Flock Networking, Educational Technology & Society, 8(2),
7. Pedagogical workshops: theory and practice. Comp. N. I. Belova, I. A. Mukhina. St. Petersburg, 1998.
8. Soosar N., Zamkovaya N. Interactive methods of teaching and learning. St. Petersburg, 2004.
9. Azizkhodjaeva N.N. Pedagogical technologies and pedagogical skills, Tashkent, 2003.
10. Zhalolov Zh. Methods of teaching foreign languages. Tashkent, Ukituvchi, 1996.
11. Farberman B. L. Advanced pedagogical technologies. Tashkent, 2000

journal homepage:

<https://topjournals.uz/index.php/jsru>**IN THE NOVEL "SHOX" ARTISTIC IMAGES AND CHARACTER INTERPRETATION****Elmira S. Djurakulova***Editor of Scientific Information Magazine of Tashkent State Pedagogical University**Tashkent State Pedagogical University named after Nizami**Tashkent, Uzbekistan**E-mail: djuraqulovaelmira2026@gmail.com***ABOUT ARTICLE**

Key words: character, image, objectivity, subjectivity, biographical, ontological, functional.

Received: 11.08.22**Accepted:** 13.08.22**Published:** 15.08.22

Abstract: This article discusses the interpretation of the artistic character in the novel "Shox" by the author Shoyim Botayev, mainly on the image of Hotam and changes in his psyche.

Each image in a work of art has its own world. But artistic character is the perfect type of image that embodies the basic features of social life. Therefore, each person involuntarily uses his "old age" in an attempt to understand the other person, to evaluate his behavior and to form an image of him.

“SHOX” ROMANIDA BADIY OBRAZLAR VA XARAKTER TALQINI**Elmira S. Djurakulova***TDPU Ilmiy axborotlari jurnali muharriri**Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti**Toshkent, O'zbekiston**E-mail: djuraqulovaelmira2026@gmail.com***MAQOLA HAQIDA**

Kalit soʻzlar: xarakter, obraz, obyektivlik, subyektivlik, biografik, ontologik, funksional.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozuvchi Shoyim Boʻtayev qalamiga mansub “Shox” romanidagi badiiy xarakter talqini, asosan Hotam obrazi va uning ruhiyatidagi oʻzgarishlar ustida mulohazalar yuritilgan. Badiiy asardagi har bir obraz oʻz olamiga ega. Ammo badiiy xarakter ijtimoiy hayotning asosiy xususiyatlarini oʻzida mujassamlashtirgan obrazning mukammal turidir. Shuning uchun har bir shaxs boshqa bir shaxsni tushunishga, xatti-harakatlarini baholab, u haqida tasavvur hosil qilishga intilar ekan, beixtiyor “oʻz qarichi”ni ishga soladi.

**В РОМАНЕ "ШОХ" ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ХАРАКТЕРА**

Элмира С. Джуракулова

Редактор научно-информационного журнала Ташкентского государственного педагогического университета

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

Ташкент, Узбекистан

E-mail: djuraqulovaelmira2026@gmail.com

О СТАТЬЕ

Ключевые слова: персонаж, образ, объективность, субъективность, биографический, онтологический, функциональный.

Аннотация: В данной статье рассматривается интерпретация художественного персонажа в романе «Шокс» автором Шойимом Ботаевым, в основном на образ Хотамы и изменения в его психике.

У каждого образа в произведении искусства есть свой мир. Но художественный характер есть совершенный тип образа, воплощающий основные черты общественной жизни. Поэтому каждый человек невольно использует свою «старость» в попытке понять другого человека, оценить его поведение и сформировать о нем образ

KIRISH

Hozirgi davr romanchiligida kechayotgan badiiy evrilishlar adabiy jarayonning birmuncha faollashganidan darak berish barobarida, roman taraqqiyotiga ta'sir qilmay qolmaydi. Romanga xos tafakkur badiiy asar mohiyatini anglatibgina qolmay, jamiyat badiiy-estetik tafakkuri darajasini ham namoyon etadi. O'zbek milliy romanining tarixi, taraqqiyot tamoyillari qisman o'tmish va asosan zamonaviy voqelik bilan belgilanishini nazarda tutgan holda, uning shakllanishi va taraqqiyotida, avvalo, XX asrga kelib, mukammal roman janri tadrijiga ega bo'lgan rus, so'ng esa g'arb romanlari katta rol o'ynaganligini e'tirof etish kerak.

XX asr adabiyotshunosligida keskin va qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'lgan roman janrining genezisi hamda taraqqiyot tamoyillarini o'rganish barobarida milliy romanchiligimiz imkoniyatlari, ayni paytda, janrning milliy istiqloq davridagi holatini ko'zdan kechirish jarayonida poetik talqin jihatdan yangilanib borayotgan romanlarni tahlil qilish an'anasi kuchayib bormoqda.

ASOSIY QISM

Poetik yangilangan romanlardagi xususiyatlarni ilmiy tahlilga tortish orqali janr taraqqiyotini, shaxs ichki olami, insonning botiniy va zohiriy tabiati badiiy inkishof qilinar ekan, romanga xos tafakkur janrining o'ziga xosligini namoyon etuvchi adabiy omil sifatida maydonga chiqadi. Romanga xos tafakkur badiiy asar mohiyatini anglatibgina qolmay, jamiyat badiiy - estetika tafakkuri darajasini ham namoyon etadi.

Davr ruhi va inson ma'naviy borlig'i qay darajada rang-barang mohiyatga ega bo'lsa, uni ifodalash madaniyati ham shunchalik bir-biridan farqlanadi. Keyingi yillar romanchiligidagi talqiniy o'zgarishlarda xarakter yaratish an'anasining o'ziga xos tamoyillari yanada teranlashib bormoqda. Adabiyotshunos Hotam Umurov badiiy adabiyotdagi xarakter haqida so'z yuritganda shunday yozadi: "Xarakter va uning ichki reja hamda dasturini belgilovchi ruhiyatining bir butunligida; tashqi va ichki olamning hamohangligida, dialektikasida" [1, 23-bet] – ekanligini alohida qayd qilib o'tadi.

Darhaqiqat, badiiy xarakterlar orqali insonni anglashga, uning turfa xil olamini tushunishga, hayot, tabiat, inson birligini teranroq his etishga imkon berishi, tabiiydir. Shuning uchun rus adabiyotshunosi A.I. Timofeev yozadi: "Yo odam o'zini u yoki bu voqealarga aralashgan holda xatti-harakatlarda, faoliyatda ko'rsatadi. Yoki xatti-harakat qilmasdan uni o'rab olgan atrof-tevarakdagi hayotiy voqelikni kechinmalari orqali qabul qiladi" [2, 329-bet].

Qayd qilingan nazariy qarashlar zahirida inson xarakteridagi o'zgarishlarning muhit va sharoit bilan uzviy bog'lanishini ham unitmaslik kerak, chunki uning zahirida davr xususiyatlarini anglashga intilish sezilarli darajada teran badiiy talqinlarni namoyon etadi.

80-yillarning ikkinchi yarimiga kelib, hayotga nazar solish teranlasha boshladi va bu esa turfa olamga ega bo'lgan shaxslar qismatini ham badiiylikda yuzaga chiqara olganligini kuzatish imkonini beradi.

Asr adog'ida badiiy adabiyotning turli janrlarida ijod qilib kelayotgan Shoyim Bo'tayev asarlarida ham polifonik talqin bilan bir qatorda insonni anglashga bo'lgan ehtiyojning ortishi kuzatiladi. Adibning "Qo'rg'onlangan oy", "Shox" romanlarida inson va tabiat, inson va insoniyligini yo'qota boshlagan fojiali shaxslar qismati talqin etilgan.

Yozuvchining "Shox" romanidagi xarakterlar talqinini olib ko'radigan bo'lsak, bu borada juda ko'plab gapirishimiz mumkin. Binobarin, romanning badiiy yuksakligi shundaki, adib voqelikni faqat ko'z ilg'aydigan tashqi tomonidagina emas, balki uning mohiyatiga ham nazar tashlaydi, asar qahramonlarining iztirob va shodliklarini ularning ruhiy olami orqali ochishga intiladi. Romanda obyektivlik bilan subyektivlikning uyg'unlashuvi, ruhiyat tasvirining rang-barang vositalari orqali chuqurlashishi va noziklashishi, xarakterlar ruhiyatining ijtimoiy voqelik bilan shartlanganligining badiiy asoslanishi o'zbek realistik romanchiligimizning asr ibtidosida yangi bir pog'onaga ko'tarilganligidan dalolat beradi:

Adabiyotshunos Yo'ldosh Solijonov qayd qilib o'tganidek: "har bir asarda bosh qahramon bo'lishi zarurligi badiiy adabiyotning azaliy qonuniyatlaridan biri sanaladi. Undagi barcha sujet liniyalari, epizodlar, personajlar bosh qahramon taqdiri bilan mustahkam bog'lansa-da, kompozitsion yaxlitlik yuzaga keladi. Sir emaski, istiqlol davri romanlarida bosh qahramon hayotini butun

murakkabligi, ichki ziddiyatlari, ruhiy kechinmalarining keskin qarama-qarshiligi bilan ro‘y-rost tasvirlashga e‘tibor kuchaydi”[3; 141-bet].

Darhaqiqat, keyingi yillar romanlaridagi badiiy qahramonlar davrga hamohang emas, balki inson tafakkuridagi evrilishlar zamiridagi ziddiyatlar, uning moddiylikning qurboni bo‘lishga sharoitni hozirlaydi. Asar qahramonlari “insoniyatga yordam berish” mohiyatini haqiqiy yordam deb emas, hammadan zo‘r bo‘lish va bu zo‘rligi bilan odamlar ishonchiga kirib boylik orttirish, o‘z manfaatini yuksak darajaga ko‘tarishga bo‘lgan ilinj, shu sababdan ham ruhiyatiga kirib kelgan badnafslilik inson tabiatiga yot bo‘lgan g‘ayrioddiy harakatlar natijasida asar qahramonlarini tubanlik botqog‘i sari singib borishini kuzatamiz. Hotam, Qulmahmud ruhiyatida muntazam o‘zini eslatib turuvchi o‘zidagi badnafslilik – g‘oyasi bora-bora ular bilan muloqotga kirisha boshlaydi. Ayni paytda, uning ichki kechinmalari davr evrilishlariga uzviy bog‘lanib ketadi.

“Hotam mashinadan tushganida kandir ishtonining pochasitizzasigacha yetib qolgan, yalang oyog‘iga tosh kalish kiyib olgan siyrak soqolli bir chol shilpiq ko‘zlaridan yosh oqizib, qo‘llarini ikki tomonga yoygancha kelaverdi. U Hotamning belidan quchoqlab, kuraklarini silab, quyuq hol-ahvol so‘rasha ketdi... Bu cholning uyida sichqonlar hassa tayanib yurgani rost edi. Biroq u tilanchilik qilmayotgandi. Gap shundaki, u esini taniganidan beri kolxozda ishlagan, uzumzorlarni barpo etgani uchun boshqalar qatori mehnat haqi olgan, har kuni qozoni bir mahal qaynaganiga xudoga shukur, deya tinchlangan, qanoatlangan, hamma qatori yashab yurganidan qoniqish his etgan odam edi [4, 38-39-b]”.

Bunda Hotamning vaqti kelganda tanti ishbilarmon, o‘z maqsadi yo‘lida hech narsadan toymaydigan, odamlarni og‘irini yengil qilishga qurbi yetsada, kibr qalbini butunlay egallab olgan xarakter qiyofasida ko‘rishimiz mumkin va xasislik, o‘zi bo‘larchilik shaytoniy xirsga qul bo‘lib, eshakning mehnati halol - o‘zi xarom qabilida ish tutishi inson xarakteri uning hayotiy ziddiyatlar zamirida o‘zgarib borish jarayoni bilan bog‘liqligidan dalolatdir. Shuning uchun rus adabiyotshunos N.G.Chernishevskiy ta‘biri bilan aytsak, “Ijtimoiy munosabatlar va to‘qnashuvlarning xarakterlarga ta‘siri mavjud”. Bu nazariy tushunchaga tayangan holda Hotamning iblisona xatti-harakatlari asta-sekin voqealar shiddatida, asar yakunida o‘zgarib qolganini, pushaymonlik, vijdon azobi qalbini o‘rtayotganini guvohi bo‘lamiz. Buning asosiy sababi hayotiy ziddiyatlarda namoyon bo‘ladi.

“Zebi bilib-bilmay Hotamning yuragiga nashtar sanchmoqda edi. U Qulmahmud bilan huda-behuda ishlarga ayamay sovurgan pullarini ko‘z o‘ngiga keltirib ichidan zil ketdi: o‘sha had-hisobsiz sarf-harajatlari, ustiga – ustak katta ketishlari...bularning bari birovlarning umri evaziga bo‘layotgandek tuyuladi unga. Qori boboning marakalirini qishloq ahli o‘tkazayapti,-dedi Zebi. Hotam indamadi.[4, 324-325-bet]”.

Bunda Hotamning fitratida hali tamomila o‘chib so‘nmagan, kul tagida qolgan insoniyligini miltirab turgan sharga qiyos qilish mumkin. Bu kabi tasvirlarda asardagi qahramonning turfa xil

hislatlari yoritiladi. Yozuvchi Hotam obrazini asoslashda atrof – muhitdagi shaxslar timsolini juda asosli badiiy bo‘yoqlarda jonlantiradi. Shu orqali ijtimoiy muhitdagi shaxslarning salbiy hislatlarini haqqoniy ochib berishga muvaffaq bo‘ladi. Asardagi turfa xil obrazlarda mujassamlashgan hislatlar shaxsning o‘zligini anglash yo‘lidagi harakatlarini namoyon qiladi. Shu bilan birga muhit inson xarakterining shakllanishiga o‘zining u yoki bu darajadagi ta‘sirini ko‘rsatadi.

Adabiyotshunos Dilmurod Quronov shunday yozadi: “Obraz tipik va individual xususiyatlarning uyg‘un mujassami bo‘lsagina badiiy xarakter darajasiga ko‘tarila oladi. Obrazning individual xususiyatlari haqida fikr yuritishning bir chigal tomoni bor: ijtimoiy tiplar haqida jamiyat a‘zolarining aksariyatiga xos umumiy tasavvur mavjud, lekin individual xususiyatlarni tushunishda bunda umumiylik yo‘q” [5, 163-bet].

Asardagi turfa xil obrazlarda mujassamlashgan xislatlar shaxsning o‘zligini anglash yo‘lidagi harakatlarini namoyon qiladi. Shu bilan birga muhit inson xarakterining shakllanishiga o‘zining u yoki bu darajadagi ta‘sirini ko‘rsatadi. Bu tushunchalar badiiy tasvirlar orqali o‘z ifodasini topgan. Adabiyotshunos D. Quronov shunday yozadi: ”Obraz tipik va individual xususiyatlarning uyg‘un mujassami bo‘lsagina badiiy xarakter darajasiga ko‘tarila oladi. Obrazning individual xususiyatlari haqida fikr yuritishning bir chigal tomoni bor: ijtimoiy tiplar haqida jamiyat a‘zolarining aksariyatiga xos umumiy tasavvur mavjud” [5, 163-b.]

XXI asr kishisining mug‘ombirlik, yaltoqlilik va oson pul topishga moyillik sezishi, eng achinarlisi nisbatan qisqa muddat ichida boyib ketish sabablari-yu, buning dahshatli oqibatlari xususida «Shox» romanida jiddiy bahs yuritilishi «Ko‘k alanga» korporatsiyasi direktorii Janob Ximer kabi obrazga ham tegishli. Janob Ximerning olimona o‘y-fikrlari aslida muallifning qarashlariga homohang:

“...biz qadimgi Xitoy tibbiyotini aholi o‘rtasida joriy etish lozim deb bilamiz. Janob Szi La, janob Mao Da, janob Van Tu singari o‘nlab xitoylik tabiblar korporatsiyamiz bilan bevosita aloqa qilmoqda. Ularning o‘t-o‘lanlardan xitoycha usulda tayyorlashgan dori-darmonlari aholi o‘rtasida tarqatilishi, iste‘mol yetilishi qisman o‘z samarasini bermoqda, demak, yanglishmaymiz. Bunday dori-darmonlarga ishtiyoqmandalar soni kundan-kunga oshib borayotganini korporatsiyamizga qarashli firmalarga tushayotgan talabnomalardan ham bilib olsa bo‘ladi. Lekin, biz faqat o‘t-o‘lanlarga qarab qolishimiz kerak yemas, negaki, biz sigir yemasmiz. Janob Ximerning so‘nggi gapini hazil deb tushunganlar yengilgina kulib qo‘yishdi. Biroq, uning qiyofasi jiddiyligini, ayniqsa, doktor Rabinovichning qovoq uyub o‘tirganini ko‘rishgach, darhol yuz-ko‘zlaridagi quvnoq ifodalarni yashirishib, duch kelgan boshqasini zohirga chiqarishdi” (4, 124-125-betlar).

XULOSA

Badiiy asardagi har bir obraz o‘z olamiga ega. Ammo badiiy xarakter ijtimoiy hayotning asosiy xususiyatlarini o‘zida mujassamlashtirgan obrazning mukammal turidir. Shuning uchun har bir shaxs

boshqa bir shaxsni tushunishga, xatti-harakatlarni baholab, u haqida tasavvur hosil qilishga intilar ekan, beixtiyor “o‘z qarichi”ni ishga solidi.

Xullas, badiiylikning turfa xil tarzda ifodalash xarakterlarning ruhiy-ma’naviy olamini anglashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Умуров Х. Таҳлил чизгилари. – Тошкент, “Мухаррир”, 2013. –312 б.
2. Тимофеев А.И. Основы теории литературы. – Москва, 1963. – 530 с.
3. Солижонов Й. Ҳақиқатнинг синчиков кўзлари. – Тошкент, Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009. – 210 б.
4. Бўтаев Ш. Шох. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, – Тошкент, 2006. – 360 б.
5. Қуронов Д. Чўлпон насри поэтикаси. – Т.: «Шарқ», 2004, – 288 б.

JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH IN UZBEKISTAN

journal homepage:
<https://topjournals.uz/index.php/jsru>

METHODOLOGY OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE AS APPLIED SCIENCE***Ozoda Y. Zaitova****Senior Lecturer**Tashkent State Technical University named after Islam Karimov**Tashkent, Uzbekistan**E-mail: Zoitovaozoda@gmail.com****Nargiza U. Sirajitdinova****Senior Lecturer**Tashkent State Technical University named after Islam Karimov**Tashkent, Uzbekistan**E-mail: sirajitdinovan@gmail.com****Shakhida T. Kholmatova****Senior Lecturer**Tashkent State Technical University named after Islam Karimov**Tashkent, Uzbekistan**E-mail: dikholmatova@gmail.com*

ABOUT ARTICLE

Key words: teaching methods, education, innovative, individualized, grammar, communicative competence.

Received: 11.08.22**Accepted:** 13.08.22**Published:** 15.08.22

Abstract: The article discusses the relevance of introducing innovative methods in the process of teaching the Russian language to Uzbek philologists-Russianists. The question is raised that the main thing in teaching the Russian language is the functional principle of learning, and the communicative competence of students is put in the spotlight. It is said about the intensive search for new approaches, forms and innovative methods of teaching the Russian language, where the directive learning model is replaced by an interactive model that is more productive and focused on the student's personality.

RUS TILINI AMALIY FAN SIFATIDA O'QITISH METODIKASI**Ozoda Y. Zaitova***Katta o'qituvchi**Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti**Toshkent, O'zbekiston**E-mail: Zoitovaozoda@gmail.com***Nargiza U. Sirajitdinova***Katta o'qituvchi**Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti**Toshkent, O'zbekiston**E-mail: sirajitdinovan@gmail.com***Shaxida T. Xolmatova***Katta o'qituvchi**Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti**Toshkent, O'zbekiston**E-mail: dikholmatova@gmail.com*

MAQOLA HAQIDA

Kalit so'zlar: o'qitish usullari, ta'lim, innovatsion, individuallashtirilgan, grammatika, kommunikativ kompetentsiya.

Annotatsiya: Maqolada o'zbek filolog-rus olimlariga rus tilini o'rgatish jarayoniga innovatsion usullarni joriy etishning dolzarbligi muhokama qilinadi. Rus tilini o'qitishda asosiy narsa o'rganishning funktsional printsiplari va o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasi muhimligi masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, direktiv ta'lim modeli o'rnini yanada samaraliroq va talabaning shaxsiyatiga yo'naltirilgan interfaol model egallashi bois rus tilini o'qitishning yangi yondashuvlari, shakllari va innovatsion usullarini jadal izlanish haqida gapiriladi.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ**Озода Ю. Заитова***Старший преподаватель**Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова**Ташкент, Узбекистан**E-mail: Zoitovaozoda@gmail.com***Наргиза У. Сиражитдинова***Старший преподаватель**Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова**Ташкент, Узбекистан**E-mail: sirajitdinovan@gmail.com*

Шахида Т. Холматова

Старший преподаватель

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Ташкент, Узбекистан

E-mail: dikholmatova@gmail.com

О СТАТЬЕ

Ключевые слова: методика обучения, обучение, инновационное, индивидуализированное, коммуникативная компетентность, грамматика,

Аннотация: В статье рассматривается актуальность внедрения инновационных методов в процесс обучения русскому языку узбекских филологов-русистов. Ставится вопрос о том, что главным в обучении русскому языку является функциональный принцип обучения, а во главу угла ставится коммуникативная компетентность учащихся. Говорится об интенсивном поиске новых подходов, форм и инновационных методов обучения русскому языку, где директивная модель обучения заменяется интерактивной моделью, более продуктивной и ориентированной на личность учащегося.

INTRODUCTION

The methodology of teaching the Russian language is the science of the content, principles, methods and techniques of teaching the Russian literary language, the ways and conditions for students to acquire knowledge, skills and abilities in the Russian language (speech, spelling, punctuation) in a modern school (M. T. Baranov, A. V. Tekuchev). We understand the methodology of teaching the Russian language as a pedagogical science, a branch of didactics that studies the patterns of teaching Russian to schoolchildren. The methodology studies the content of education, the methods of work of the teacher, students, the processes of assimilation of the material, explores the effectiveness of the recommended methods and techniques.

THE MAIN RESULTS AND FINDINGS

The subject of the methodology is the process of teaching the Russian language. The concept of "training" includes:

- the content of training, i.e. the language material that is being studied, the language skills that must be learned;
- the activities of the teacher in the selection and "submission" of material to students, in organizing their educational work, in identifying the knowledge and skills of schoolchildren;
- the activity of students in the assimilation of knowledge, their creative work in the application of knowledge, the development of skills and abilities;
- the result of training.

Objectives of the methodology:

- 1) defining the goals and objectives of teaching Russian as a native language (“why study”);
- 2) determining the content of training (“what to teach”);
- 3) development of teaching methods and techniques, designing lessons and their cycles, teaching aids and educational equipment (“how to teach”);
- 4) determination of evaluation criteria, control methods (“how to control what has been learned”).

Categories of methodology.

The goals of teaching the Russian language in an educational institution.

Educational goals:

- mastering the basics of knowledge about the language system;
- conscious mastery of language norms, spelling, punctuation, grammatical rules based on theoretical knowledge;
- mastery of skills and abilities in the production of correct literary speech in oral and written forms.

Development goals:

- development of figurative and logical thinking and speech, sense of language, language memory, speech hearing;
- mastering the techniques of language analysis and synthesis, comparison, generalization, classification;
- mastering the methods of educational activity;
- understanding of the links and relationships that underlie the language system.

Educational goals:

- fostering love for the native language, instilling interest in learning it;
- fostering an aesthetic attitude to the word, a sense of responsibility in relation to the word;
- formation of a student as a person, development of his will, intellect, emotions, independence, thinking, creative abilities, value orientations.

The content of the training is what needs to be taught in the Russian language lesson (a system of linguistic knowledge, terms, concepts); a system of skills and abilities determined by the program, ways of working with the material being studied, as well as means of communication, with the help of which the teacher organizes the development of the content of education by students. The content of training is fixed in the State Educational Standard of General Secondary Education, approved by the Federal Agency for Education of the Russian Federation.

Principles, approaches, directions - a category that takes into account the rules, language theories underlying the course, the patterns of mastering the subject.

And the last category of methodology for teaching the Russian language is methods, methods, techniques, means, organizational forms of educational activities of teachers and students.

Connection of methodology with other sciences.

With linguistics - in determining the content of the subject, in taking into account the laws of the functioning of the language.

With pedagogy - in the development of the main educational tasks, based on the principles and patterns of education.

With psychology - based on the patterns of thinking and speech, based on the patterns of mental development of students, perception, memory, attention, and other mental processes.

From the history of the development of methods of teaching the Russian language.

The methodology of teaching the Russian language as a science has a little more than one hundred and fifty years of its existence, if we take as the beginning of its occurrence the fact of the publication in 1844 of the work of F.I. Buslaev "On the teaching of the national language", in which the previous teaching experience was first summarized of the Russian language, the personal experience of an outstanding methodologist, as well as the ideas and principles on the basis of which, according to F. I. Buslaev, the teaching of the Russian language should have been built. The work of F. I. Buslaev consists of two parts: the first is devoted to issues of domestic and foreign didactics, the second - to the theory and history of the Russian language and stylistics.

The scientist considered explanatory reading, grammar teaching, writing exercises, development of students' speech, meaningful perception of the patterns of development of the Russian language as the main methods of teaching the language. As disadvantages of teaching the Russian language, the methodologist calls the dominance of formal grammatical study, the deductive way of teaching, the lack of textbooks of the Russian language, the disunity of teachers, the gap between the school and scientific course of the Russian language, and the failure to reflect the history of the language. How to overcome these shortcomings? It is necessary to study the language in all its manifestations (not only grammar and spelling), to combine the study of theory with practice, to increase the role of induction, observation, to link classes in the Russian language with the development of the gift of speech, to establish interdisciplinary connections.

The work of F. I. Buslaev marked the beginning of a direction that studies not only the language, but also the native speaker. The author proposed two methodological concepts of teaching the Russian language: linguocentric and anthropocentric. The subject of the study of the linguocentric concept is the language as a system that consists of several levels: phonetic, morphological, etc. The subject of the study of the anthropocentric concept is a linguistic personality, a person capable of generating and perceiving speech statements. The leading role is assigned to speech activity, the text becomes the unit of instruction. At the present stage of teaching the Russian language, the desire of school

teachers to use in their practice the anthropocentric concept of teaching the subject is increasingly observed.

Teaching is a complex, multi-component mobile system that is restructured depending on who, what, and for what it is necessary to teach. This is a system that requires the synthesis of all theoretical knowledge, the ability to analyze, simulate the situation of communication in pedagogical practice. The teacher is a "translator" of educational knowledge. But the role of the teacher is not limited to this. In addition to educational material, it conveys cultural, universal values, forms and develops the personality of the child. The methodology should equip the future specialist with a system of methods, forms of teaching the subject.

CONCLUSION

It should be noted that the modern educational system (class-lesson) is built according to the scheme proposed by the founder of didactics Ya.A. Comenius, who believed that the principle of division into objects would help create a model of scientific knowledge. Today, more and more often they talk about the integration of subjects, which would contribute to the formation of a student's own picture of the world. In addition, society is changing, views on education, principles of teaching, the child himself is changing, and the teacher must also change (we talked above about the mobility of the teaching process).

Thus, the state of modern methods of teaching any subject is the search and testing of new means, forms, methods and technologies of teaching.

REFERENCES

1. Lvov, M. R. Dictionary-reference book on the methodology of teaching the Russian language / M. R. Lvov. - M.: Academy, 1999.
2. Methods of teaching the Russian language at school: a textbook for universities / M. T. Baranov [and others]; ed. M. T. Baranova. - M.: Academy, 2000.
3. Tekuchev, A. V. Methods of the Russian language in secondary school / A. V. Tekuchev. - M.: Education, 1980.
4. Reader on the methodology of the Russian language: Russian as a subject of teaching: a guide for the teacher / comp. A. V. Tekuchev. - M.: Education, 1988.
5. Vygotsky L.S. Thinking and speech // Selected. psychol. research M., 1956. 517 p.
6. Mitusova O.A. Linguistic component of the model of a modern specialist // Construction-2001: materials of the Intern. Scientific and Practical Conf. Rostov n/D.: RGSU, 2003, pp. 114–118.
7. Schukin N.A. Methods of teaching verbal communication in a foreign language. Moscow: Ikar, 2011, pp. 154–157.
8. Lvov, M. R. Dictionary-reference book on the methodology of teaching the Russian language / M. R. Lvov. – M.: Academy, 1999.

9. Methods of teaching the Russian language at school: a textbook for universities / M. T. Baranov [and others]; ed. M. T. Baranova. – M.: Academy, 2000.

10. Tekuchev, A. V. Methods of the Russian language in secondary school / A. V. Tekuchev. – M.: Enlightenment, 1980.

11. Reader on the methodology of the Russian language: Russian as a subject of teaching: a guide for the teacher / comp. A. V. Tekuchev. – M.: Enlightenment, 1988.

THEMATIC PRESENTATION AS A MEANS OF TEACHING ORAL SPEECH IN A TECHNICAL UNIVERSITY

Manzura I. Usmonova

Senior Lecturer

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Tashkent, Uzbekistan

E-mail: usmonovamanzura@gmail.com

Nasiba E. Umarova

Lecturer

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Tashkent, Uzbekistan

E-mail: n.umarova1966@gmail.com

ABOUT ARTICLE

Key words: thematic presentation, oral speech, communicative competence.

Received: 11.08.22

Accepted: 13.08.22

Published: 15.08.22

Abstract: The article discusses the possibilities of using a thematic presentation as a means of teaching oral speech. The main requirements and stages of work on the presentation are presented. An analysis of the mistakes made by students when creating a presentation was made.

TEXNIKA UNIVERSITETIDA OG'ZAKI NUTQNI O'RGATISH VOSITASI SIFATIDA TEMATIK TAQDIMOT

Manzura I. Usmonova

Katta o'qituvchi

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Toshkent, O'zbekiston

E-mail: usmonovamanzura@gmail.com

Nasiba E. Umarova

O'qituvchi

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Toshkent, O'zbekiston

E-mail: n.umarova1966@gmail.com

MAQOLA HAQIDA

Kalit so'zlar: mavzuli taqdimot, og'zaki nutq, kommunikativ kompetentsiya.

Annotatsiya: Maqolada og'zaki nutqni o'rgatish vositasi sifatida tematik taqdimotdan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Taqdimot ustida ishlashning asosiy talablari va bosqichlari keltirilgan. Taqdimot yaratishda talabalar tomonidan yoʻl qoʻyilgan xatolar tahlili oʻtkazildi.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Манзура И. Усмонова

Старший преподаватель

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Ташкент, Узбекистан

E-mail: usmonovamanzura@gmail.com

Насиба Э. Умарова

преподаватель

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Ташкент, Узбекистан

E-mail: n.umarova1966@gmail.com

О СТАТЬЕ

Ключевые слова: тематическая презентация, устная коммуникативная компетенция.	Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования тематической презентации как средства обучения устной речи. Представлены основные требования и этапы работы над презентацией. Произведен анализ ошибок, допускаемых студентами при создании презентации.
--	---

INTRODUCTION

In connection with the development of information technologies, the approach to organizing the process of teaching a non-native language in higher education has changed significantly. Visual aids made on the basis of multimedia technologies are widely used, making it possible to carry out the learning process at a qualitatively new level. One of the most popular today are multimedia presentations.

Performing a visual and illustrative function, multimedia presentations can be successfully used by a teacher at almost all stages of education: the introduction and consolidation of lexical and grammatical material, control of the studied material. In addition, the creation of projects in the form of presentations is an integral part of the student's independent work. Presentations can be used as a support for listening, retelling texts, compiling dialogues. Such a wide range of applications of multimedia presentations is explained by the fact that presentations "bring variety, enliven the learning process, increase the emotional impact on students, create a comfortable learning environment, and help form a model of real communication." It is also important that the development of presentations increases the information culture of students, their motivation and self-esteem.

THE MAIN RESULTS AND FINDINGS

Experience shows that the so-called thematic presentations (presentations on the proposed topics) are an effective technique for improving monologue speech, which provides extensive material for communication in a foreign language. With the help of the presentation, the student has the opportunity to build his speech logically and coherently, to express his thoughts quite fully and correctly in terms of language. When organizing a lesson using a presentation, the educational material is presented clearly and accessible than if it were in the usual oral form. In the process of his speech, the student has the opportunity to use keywords, diagrams, tables, pictures that he has prepared. This allows you to speak consistently, deployed, confidently and expressively.

The use of thematic presentations is considered quite justified in the process of teaching, both general and professionally oriented non-native.

The use of multimedia performances in non-native language teaching is a two-way process that contributes to the development of students' communicative competence. On the one hand, the student-speaker improves his speaking skills (monologic speech). On the other hand, the audience learns to perceive foreign speech by ear (listening skills), as well as to conduct a dialogue with the speaker on the topic of the presentation, thereby improving the skills of dialogic speech.

Creating a thematic presentation is not only an interesting, but also a rather time-consuming process. To prepare a presentation, you need to study a large amount of information in order to avoid templates and turn your work into a product of individual creativity. It should also be remembered about the structure of the presentation: an introduction, the main part with the development of the main provisions, logically related to each other, and a conclusion.

The success of multimedia presentations largely depends on compliance with the requirements for creating a presentation: informative, concise, logical, structured, visual and literate. Compliance with these requirements is necessary to create a high-quality presentation, the use of which will make the lesson informative and effective.

Work on creating a presentation includes the following steps:

1. Selection and structuring of information on the topic.
2. Selection of illustrative material.
3. Drafting text and presentation design.
4. Preparation of a speech on the topic of the presentation.
5. Protection of the presentation, its discussion in class.

It should be noted that not only individual creation of a presentation is effective, but also teamwork, when, in addition to the advantages of using a presentation mentioned above, a sense of responsibility and teamwork develop.

As a rule, the creation of thematic presentations is of great interest to students, while, unlike the traditional retelling of the text, students of different levels of foreign language proficiency are involved in the process, which undoubtedly optimizes the learning process.

Thematic presentations can be used effectively as an evaluation tool. Students are given the task of presenting a speech on an oral topic, accompanied by a multimedia presentation. Having studied the lexical and grammatical material on the proposed topic, they must independently compose oral messages, select illustrative material, and present their messages to the audience. At the same time, in our opinion, the most successful is such a speech, when the presentation itself does not repeat the words of the speaker, but complements his speech, creating a coherent and vivid picture of the speech.

The practice of using presentations in the process of teaching a non-native language in non-linguistic specialties revealed some typical mistakes made by students:

1. The text of the presentation is not structured, there is no logical connection between the blocks of the presentation.
2. Too much text on one slide, small font used.
3. Unsuccessfully selected slide background.
4. Presentation slides are designed in different styles.
5. Unsuccessful selection of illustrative material (inconsistency with the theme of the presentation, excess or lack of illustrations).

A serious disadvantage is that senior students do not like to use graphics, diagrams, diagrams as illustrative material, when necessary, because they do not know the constructions and speech clichés used to describe digital information. Meanwhile, these elements of the presentation can be used in the professional field of future specialists, so the teacher needs to pay special attention to this.

The quality of the thematic presentation is evaluated by the teacher according to the following criteria:

- compliance of the content of the presentation with the stated topic;
- structured presentation text;
- visual design of the presentation;
- literacy of presentation;
- performance

CONCLUSION

So, the analysis allows us to conclude that it is expedient to use thematic presentations in foreign language classes, with the help of which it becomes possible to realize the communicative function of the language. The ability to speak to an audience in a foreign language using a multimedia presentation in the future will allow students to become professionally sought-after specialists.

REFERENCES

1. Kulichenko Yu. N., Popova O. Yu., Linkova Yu. I. The use of multimedia presentations in the process of teaching non-native students of technical specialties // World of Science, Culture, Education. 2016.

2. Popkova O. V. The role of students' independent work on creating presentations in Microsoft Power Point format in the development of language and information competence // Uchenye zapiski Oryol State University. 2015. No. 3 (66).

JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH IN UZBEKISTAN

journal homepage:

<https://topjournals.uz/index.php/jsru>**THE HISTORY OF THE ORIGIN OF "KONGLISH" AND ITS APPLICATION TO EVERYDAY LIFE****Feruz I. Jumaniyazova**

Researcher

Karakalpak State University named after Berdakh

Nukus, Karakalpakstan

E-mail: jumaniyazovaferuza94@gmail.com**ABOUT ARTICLE**

Key words: Konglish, Korean-style English, Korlish, Korenglish, Korglish, Kinglish, sociolinguistics.

Received: 11.08.22**Accepted:** 13.08.22**Published:** 15.08.22

Abstract: Konglish (Korean 콩글리쉬) is officially a Korean-style English language and it is the English language used by Korean speakers. This term is a combination of the sounds of two words with different meanings, the less common terms are Korlish (1988), Korenglish (1992), Korglish (2000) and Kinglish (2000). Konglish contains words that have come into Korean from English, and many of them are incomprehensible to English speakers. A common example is the Korean term 핸드폰 (hand phone) for the English "mobile phone". Straight English words, wrongly translated words from English into Korean, or fake English words imported from Japanese have been used as the "Konglish" words in Korean. The use of "Konglish" is common in South Korea as a result of American cultural influence, but the language is not familiar to North Koreans. English is also present in the domains of main streets, restaurants, and shopping areas in Seoul and the rest of South Korea, where Koreans use English mainly to sociolinguistically express luxury, youth, sophistication, and modernity.

«KONGLISH» SO'ZLARINING KELIB CHIQISH TARIXI VA KUNDALIK XAYOTGA TADBIQ ETILISHI**Feruz I. Jumaniyazova**

Tadqiqotchi

Berdax nomidagi Qoraqolpoq Davlat Universiteti

Nukus, Qoraqalpog'iston

E-mail: jumaniyazovaferuza94@gmail.com

MAQOLA HAQIDA

Kalit soʻzlar: Konglish, Koreys uslubidagi ingliz tili, Korlish, Korenglish, Korglish, Kinglish, ijtimoiy lingvistik.

Annotatsiya: Konglish (koreyscha **콩글리쉬**) rasmiy qilib aytadigan boʻlsak koreys uslubidagi Ingliz tili va u koreys tilida soʻzlashuvchilar qoʻllaydigan ingliz tili boʻlib hisoblanadi. Bu termin har xil maʼnoli ikki soʻzning tovushlarini birlashtirish natijasida paydo boʻlgan boʻlib, uning kamroq tarqalgan atamaları Korlish (1988), Korenglish (1992), Korglish (2000) va Kinglish (2000). Konglish tili koreys tiliga ingliz tilidan kirib kelgan soʻzlarni oʻz ichiga oladi va ularning koʻpchiligi ingliz tilida soʻzlashuvchilar uchun tushunarsiz boʻlib hisoblanadi. Umumiy misol sifatida inglizcha “mobile phone” (qoʻl telefoni) uchun koreyscha “핸드폰” (hand phone) atamasi keltirilgan. Konglish tilida toʻgʻridan-toʻgʻri inglizcha soʻzlar, ingliz tilidan koreys tiliga notoʻgʻri tarjima qilingan soʻzlar yoki Yapon tilidan kirib kelgan soxta inglizcha soʻzlar koreys tilida qoʻllanilib kelgan. Konglish tilidan foydalanish Janubiy Koreyada Amerikaning madaniy taʼsiri natijasida keng tarqalgan, lekin Shimoliy Koreyaliklar uchun bu til tanish emas. Ingliz tili Seul va Janubiy Koreyaning qolgan qismidagi asosiy koʻchalar, restoranlar va savdo maydonlarining domenlarida ham mavjud boʻlib koreyaliklar asosan ijtimoiy lingvistik jihatdan hashamat, yoshlik, nafosat va zamonaviylikni ifodalash uchun ingliz tilidan foydalanadilar.

ИСТОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ СЛОВА «КОНГЛИШ» И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Феруза И. Джуманиязова

Исследователь

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

Нукус, Каракалпакстан

E-mail: jumaniyazovaferuza94@gmail.com

О СТАТЬЕ

Ключевые слова: корейский, английский, коренглиш, корглиш, социолингвистика.

Аннотация: Конглиш (**콩글리쉬**) официально является английским языком корейского стиля, и это английский язык, используемый носителями корейского языка. Этот термин представляет собой сочетание звуков двух слов с разным значением, его менее распространенные термины - Корлиш (1988), Коренглиш (1992), Корглиш (2000) и Кинглиш (2000). Конглиш содержит слова, пришедшие в корейский язык из английского,

и многие из них непонятны носителям английского языка. Типичным примером является корейский термин 핸드폰 (ручной телефон) для английского «мобильный телефон». В Konglish были прямые английские слова, неправильные переводы с английского на корейский или поддельные английские слова, импортированные из японского, которые использовались в корейском языке. Использование Konglish распространено в Южной Корее в результате американского культурного влияния, но этот язык не знаком северокорейцам. Английский также присутствует на главных улицах, в ресторанах и торговых районах Сеула и остальной части Южной Кореи, где корейцы используют английский язык в основном для социолингвистического выражения роскоши, молодости, изысканности и современности.

KIRISH

“Konglish”ning kelib chiqish tarixi. Tarixga nazar soladigan bo‘lsak Koreya 1910-1945 yillar oralig‘ida Yaponiyaning mustamlakasi bo‘ldi. Mustamlaka davrida yapon tili koreys tiliga ingliz tilidagi texnika atamalarini olib kiriladigan asosiy til bo‘lgan, ayniqsa koreys tilini o‘rgatish va gapirish taqiqlangan paytlarda. Keyingi yillarda Yaponiya G‘arb madaniyati va texnologiyasini faol ravishda import qilganligi sababli, ingliz tilidagi eng qadimgi so‘zlar ushbu yapon tili ta‘siri orqali asta-sekin rivojlangan. Ikkinchi jahon urushidan keyin AQSH armiyasi kirib kelishi bilan Koreya madaniyati va tiliga Ingliz tili va madaniyati chuqur ta‘sir ko‘rsatdi va Koreys tilida ingliz tilini qo‘llash holatlari ham ko‘paya boshladi. O‘sha paytdagi ma‘lumotlarga ko‘ra, koreyscha lug‘atning 10% gachasi ingliz tilidan kelgan va o‘zlashtirilgan so‘zlardan iborat bo‘lgan.

ASOSIY QISM

Turkumlash. Konglish tili nisbatan kam o‘rganilgan va shuningdek, odamlar orasida ta‘rifi har xil bo‘lib, ba‘zi ekspertlar uning shakllanishi “pidjin” va “kreol”larning shakllanishiga parallel degan to‘xtamga keldi. Lekin bu toifalar sifatida belgilanishi mumkin emas, chunki u hali ingliz tilining o‘ziga xos toifasi emas, balki koreys tilining sub kategoriyasi bo‘lib, koreys tili bilan integratsiyalashgan so‘z va iboralar ingliz tili shaklida kontseptsiyalangan. Konglish tili o‘zining tilshunoslik toifasida noaniq bo‘lsa-da, u ingliz tilining noto‘g‘ri yoki vaqtinchalik shakllaridan ajralib turadigan Plattning “Yangi ingliz tili” ta‘rifiga o‘xshaydi. Konglish tili “Yangi ingliz tili” standartlariga mos keladi: ta‘lim tizimi orqali ishlab chiqilgan, ingliz tili aholining ko‘pchiligi so‘zlashadigan ona tili bo‘lmagan hududda ishlab chiqilgan, so‘zlovchilar orasida bir qator

funktsiyalar uchun foydalanilgan va mahalliyashtirilgan Intonatsiya naqshlari va ifodalari kabi o'ziga xos til xususiyatlarini qabul qilgan.

Lateral undoshlar. Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib kelgan va ingliz tilini o'rganayotgan ko'plab koreyslarda, ayniqsa, o'rganishning dastlabki bosqichlarida, koreys-ingliz tilining o'ziga xos o'zgarishlari kuzatiladi. Buning sabablaridan biri ingliz va koreys tillari o'rtasidagi farqli laterallar bilan bog'liq bo'lib, bu tillarning artikulyatsiya va akustik xususiyatlariga ta'sir qiladi. Amerika ingliz tili ko'pincha "yopiq" variantlarga ega deb ta'riflanadi, bu birlamchi Alveolyar kontakt imo-ishorasini hamda ikkilamchi dorsal chekinish ishorasini o'z ichiga oladi. Ko'pgina hollarda, Amerikada ingliz tilida juda kam hollarda til oldi bilan gapiriladi va buning o'rniga tilning orqa tomoni tortilgan toraygan yuqori faringeal sohadan foydalanadi. Boshqa tomondan, koreys laterali o'zining akustik va artikulyar xususiyatlariga ko'ra "engil" hisoblanadi. Koreya lateralini tashkil etuvchi ikkita imo-ishora til uchini yopish va til tanasini ko'tarishni o'z ichiga olgan Palatalizatsiya (fonetika) ni o'z ichiga oladi. Nutqni o'rganish modeliga ko'ra, ikkinchi tilni o'rganish keyingi bosqichlarda osonroqdir, chunki nutq tovushlaridagi farqlarni o'xshashlikdan ko'ra yaxshiroq farq qilib laterallarni aniqroq aniqlash mumkin. Bu ingliz tilini o'rganayotgan koreyslar uchun ham amal qiladi, chunki ular ingliz tilidagi so'zlashuv so'zlariga o'xshab, past til tanasi va og'ir tortilgan til orqasidan foydalanib, aniq artikulyar til shakllaridan foydalanadilar. Konglish tilida qo'llaniladigan so'zlarda to'q ingliz laterali ko'pincha koreyslar ishlatadigan so'zlarga ko'rsatiladi, bu koreyslar kundalik hayotda qo'llanilsa ham, bu so'zlarni sof koreys tilidan alohida ko'rishini ko'rsatadi.

Misollar. Konglish atamalarining ushbu ikkita ro'yxati, ikkinchisi yapon tili ta'sirida kelgan so'zlar bo'lib, yapon tilidagi wasei-eigo atamalariga o'xshash bo'lib ingliz tilida so'zlashuvchilar uchun tushunarsiz bo'lgan konglish atamalarini o'z ichiga olishi mo'ljallangan. Ko'pgina konglish atamalari koreyslar tomonidan nostandart qisqartmalar yoki inglizcha so'zlarning kombinatsiyasi yoki umumiy inglizcha so'zga yangi ma'no yoki foydalanishni qo'llash orqali ixtiro qilingan.

디카- digital camera - elektron kamera

아이쇼핑- eye shopping - do'kon aylanish

핸드폰- hand + phone - qo'l telefoni

뉴트로 - new + retro - eski urflarni yangicha talqinlash

미팅- meeting - guruh bo'lib uchrashuvga chqish

오버- over - oshirib talqin qilish

오바이트- overeat - ko'p yemoq

팝송- pop + song - Ingliz taniqli muzikasi

리본- ribbon - lenta

셀카- self + camera - o'zini rasmga olish

셀프- self - o'z-o'ziga hizmat

사인펜- sign + pen - gel ruchka

빌라- villa - kichik kop qavatli uy

서비스- service - tekin

Koreys tiliga ko'plab chet tili so'zlari koreys tilini o'rgatish va gapirish taqiqlangan, ya'ni Yaponiya tarafidan bosib olinishi davrida kirib kelgan.[20] Ko'pchilik Konglish so'zlar Yaponiyada ishlatiladigan "Wasei-eigo" so'zidan olingan so'zlardir. Inglizcha "cunning" (ayyorlik) so'zining ma'nosi Konglish jumlasida ishlatilganda ma'nosining o'zgarishini misol qilib olishimiz mumkin. Koreys tilida "건닝" so'zi aldash degan ma'noni anglatadi, chunki bu so'z "Japanglish" *kanningu* (カニンング) so'zidan olingan va u "aldash" degan ma'noni anglatadi. Ingliz tilidan kirib kelgan so'zlar asl ma'nosini saqlab qolmaydigan holatlar ham uchrab turadi. Taniqli brend nomi umumlashtirilib tovar nomiga aylanishi va umumiy so'zni almashtirishi mumkin: katta yoshdagi koreyalilar Yapon tilidan kirib kelgan "bābari-kōto" (ma'nosi: gabardian yomg'ir pal'tosi) so'zini, Koreys tilida "babari" (Burberry) yoki "babari – koteu"(burberry coat) brend nomini xamma turdagi plash nomlari uchun umumlashtirgan. Xozirgi paytda Burberry trend plashlari koreys tilida "beobeori – koteu (버버리 코트) deb qabul qilingan ya'ni bu so'z tog'ridan tog'ri Ingliz tilidan kirib kelgan. Yapon tiliga solishtirganda Ingliz va Koreys tillarida unli tovushlar ko'p va coda unlilar ko'p ishlatiladi. Yaponcha Ingliz (japanglish) tiliga Ingliz tilidan so'zlar kirib kelganda ko'pincha teskari tarzda olinadi va 'deyaponizatsiya' (yaponlashish) jarayoniga uchraydi. Quydagi misollar orqali koreys tiliga yapon tili orqali kirib kelgan so'zlarning koreys va yapon tillaridagi talaffuziga e'tibor beramiz.

애드벌룬[aedeu-beollun] - [ado-barūn] - aerial advertising balloon - havo reklama shari

애프터 서비스 [apeuteo seobiseu] - [afutā-sābisu] - customer service - kafolat

에어컨[eeokeon] -[eakon] - air conditioner - havo konditsioneri

아파트 [apateu] - [apāto] - apartment building - ko'p qavatli bino

오토바이 [otobai] - [ōtoba] - motorcycle - mototsikl

백미러 [baegmireo] - [bakku-mirā] - rear-view mirror - orqa tarafni ko'rsatuvchi oyna

본드 [bondeu] - [bondo] - glue, adhesive - bog'lovchi

바바리코트 [babari-koteu] - [bābari-kōto] - gabardine raincoat - trench plashlari

커리어우먼 [keorieo-umeon] - [kyaria-ūman] - a woman who works - ishlovchi ayol

캐리어 [kaerieo] - [kyarībaggu] - suit case - chemodan

사이다 [saida]-[saidā] - cider - gazli ichimlik

서클 [seokeul] – [sākuru] - student's club - talabalar klubi

복합체 [kompeullekseu]- [conpurekkusu] - complex - o'zini to'laqonli sezmaslik hissi

콘센트 [konsenteu] – [konsento] - power sockets, outlets - elektr rozetkalari

커닝 [keoning] – [kanningu] - cheating -aldash

대시 [daesi] – [dasshu] - dashing, rushing - shoshilinch

Pseudo-Konglish o'zlashtirilgan so'zlar. Ayrim chet tilidan kirib kelgan so'zlar, misol qilib aysak '아르바이트' (areubaiteu) nemis tilidagi "arbeit" (ish) so'zidan olingan bo'lsaham Konglish so'zi deb qaralib ingliz tilidagi "part-time" (파트타임) so'ziga tog'irlangan holatlar ham uchrab turadi.

Ingliz va koreys so'zlarining birikmasidan xosil bo'lgan gibrid so'zlar. Ingliz tilidagi so'zlar Koreys tiliga globallashtirish, modernizatsiya va boshqalar orqali kirib kelgan bo'lsa-da, jamiyat orqali targ'ib qilinayotganda kiritilgan so'zlarning ma'no o'zgarishiga ijtimoiy va lingvistik omillar ta'sir ko'rsatgan. Koreyscha soxta do'stga misol qilib koreyscha '소개팅' so'zi ingliz koreys tilidagi '소개' (soge) – tanishtirish va ingliz tilidagi 'meeting' – uchrashuv so'zlari birikib ingliz tilidagi 'blind date' (ya'ni qiz va yigitning qandaydir tanishlari orqali tashkillashtirilgan uchrashuvi) ma'nosini beradi.

Bino nomlari. Seulda ko'p qavatli uylarni nomlash tendentsiyasi inglizcha so'zlarni bir-biriga aralashtirishdir, chunki ishlab chiquvchilar bu mulklarning hashamatli brend imidjini oshirishiga ishonishadi. Aralashtirilgan inglizcha so'zlar bilan kvartira nomlarining ba'zi misollari: Luxtige, Blesstige, Tristige va Forestige, XI; bu so'zlar dabdaba, baraka, obro', uchlik va aql-idrok so'zlarining birikmasidir.

Tanqid. Ingliz tilini chet tili sifatida o'rganayotgan koreyslar tomonidan ingliz tilidan ijodiy foydalanish ham konglish deb atalgan. Kundalik suhbatda, reklamada va o'yin-kulgida inglizcha so'zlardan foydalanish zamonaviy va zo'r deb hisoblanadi. [iqtibos keltirish kerak] Biroq bu foydalanish ko'pincha talaffuz, grammatika yoki lug'at bilan bog'liq muammolar tufayli tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin.

Konglish tilidan zamonaviy foydalanish allaqachon Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya o'rtasida lingvistik tafovutni keltirib chiqardi. Shimoliy Koreyadan qochganlar Janubiy Koreya jamiyatiga integratsiya qilishda muammolarga duch kelishlari mumkin, chunki u erda ishlatiladigan konglishlarning aksariyati Shimoliy Koreyada ishlatilmaydi. Bu tartibsizlik, tushunmovchilik va jamiyatga integratsiyalashuvning kechikishiga olib kelishi mumkin. Bu ikki xalq o'rtasidagi til bo'linishining yagona sababi emas, chunki ba'zi koreyscha so'zlar ham ikki davlat o'rtasida turlicha qo'llaniladi. Konglish muammolari Shimol va Janub o'rtasida mavjud bo'lsa-da, ular shahar va

qishloq o'rtasida ham mavjud. "Yolg'on inglizcha lug'at" muallifi bo'lgan koreys-ingliz tarjimoni An Jung-hyo boshqa mamlakatlarda konglish tilidan noto'g'ri foydalanish Koreyaga sharmandalik keltirishi mumkinligini aytgani uchun ta'kidlangan. Biroq, Korea Times sharhlovchisi Jon Xuer o'zining "Koreya haqidagi 10 ta eng ajoyib narsa" dan biri sifatida kongliz tilidan foydalanishni qayd etdi. U buni ham ixtiro, ham aqli deb hisobladi. O'sha maqoladan so'ng Xuer koreyslarni ingliz tilini ingliz tilini to'g'ri foydala olmasliklari va so'zlardan noto'g'ri ishlatganliklari uchun tanqid qildi. Zamonaviy konglish tilidan foydalanishni hatto san'at sifatida ko'rish mumkin, ammo "화이팅!" ingliz tilidagi 'fighting' (o'zbek tilida: jang) kabi so'zning madaniy ishlatilishi o'rtasida farq bor. Koreya bo'ylab tarqalgan belgilar, paketlardagi yozuvlar va televizorlarda berilgan notog'ri grammatika va lug'at ta'siri deb qarash mumkun. Sebastyan Xarrisan bu kabi narsalarni konglish deb atash orqali Koreyada ingliz tili bilan bog'liq muammoni maskalanishi degan fikrni taklif qildi. Koreya hukumati shiorlarda konglish tilidan foydalangani va ingliz tili ta'limiga ortiqcha e'tibor qaratayotgani uchun fuqarolik guruhlari tomonidan tanqid qilindi. Ularning fikricha, ingliz tiliga katta e'tibor koreys tiliga zarar yetkazadi va xalqaro raqobatbardoshlikka foyda keltirmaydi. Bundan farqli o'laroq, Ewha Womans universitetining huquq professori Jasper Kim, Konglish tili global kontekstda zarur ekanligini va grammatik qoidalarga qat'iy rioya qilish xabarni etkazishga xalaqit bermasligi kerakligini yozgan.

XULOSA

Xulosa qiladigan bo'lsak, boshqa tillar singari koreys tiligaham chet tillardan, jumladan ingliz tilidan so'z o'zlashish jarayoni hozirgi paytda ko'p uchraydigan xolat. Koreys tiliga ingliz tilidan so'zlarning kirib kelishi 1910 – yildan boshlanib, Koreya Yaponiya mustamlakasida bo'lgan davrda yapon tili orqali kirib kelganlikdan yapon tili fonetik yondoshuvi talaffuzda yaqqol namoyon bo'lgan. Hozirgi davrga kelib to'g'ridan to'g'ri ingliz tilidan so'zlarni o'zlashtirish jarayoni yuz bermoqda, bunda o'zlashtirilgan so'zlarda koreys tili fonetik ta'sirini kuzatiladi. O'zlashgan so'zlarning talaffuz jihatdangina farq qilib qo'ymasdan, leksik semantik jihatdan o'z ma'nosini o'zgartirish xolatlari ham uchrab turadi. Ayrim xollarda ingliz va koreys tillaridagi ikki xil so'zning birlashtirilishi natijasida gibrid so'z xosil qilinadi va bu til yo'nalishi zamonaviy koreys tilida "konglish" termini (ya'ni "koreyslashgan ingliz tili") keng qo'llanilmoqda. Tilshunoslar tomonidan "konglish" so'zlar ko'plab bahs munozaraga sabab bo'lib kelmoqda, ayrim tilshunoslar bu jarayonni maqullasa ayrimlari koreys so'z tilining buzilishi va janubiy Koreya bilan Shimoliy Koreya respublikalari tillari orasidagi tafovut tufayli til bo'linishiga olib kelishi mumkun degan fikrlar mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ahn, Hyejeong (2017). Attitudes to World Englishes: Implications for Teaching English in South Korea. Taylor & Francis. pp. 30–33. ISBN 978-1315394299.

2. Lambert, James. 2018. A multitude of 'lishes': The nomenclature of hybridity. *English World-wide*, 39(1): 27. DOI: 10.1075/eww.38.3.04lam
3. Rhodes, Margaret (29 September 2016). "The Rise of Konglish, the Korean-English Hybrid That's Both Beautiful and Perilous". WIRED. Retrieved 13 January 2018.
4. Jump up to:^{a b} Hadikin, Glenn (2014). *Korean English: A corpus-driven study of a new English*. John Benjamins Publishing Company. pp. 8–12. ISBN 978-9027269942.
5. Suk, Gee-hyun (22 July 2015). "'Konglish' floods into apartment brand names". *The Korea Herald*. Retrieved 13 January 2018.
6. Kim, Hyung-Jin (25 March 2017). "After 70 years of division, North and South Koreans losing shared language". *The Globe and Mail*. Associated Press. Retrieved 13 January 2018.
7. Jump up to:^{a b c d} Lawrence, Bruce (2012). "The Korean English linguistic landscape". *World Englishes*. **31**: 70–92. doi:10.1111/j.1467-971x.2011.01741.x.
8. Park, Joseph Sung-Yul (2009). *The Local Construction of a Global Language: Ideologies of English in South Korea*. Berlin: Mouton de Gruyter. pp. 77–95.
9. Kiaer, Jieun (2018). *The Routledge Course in Korean Translation*. Routledge. pp. 13–20.
10. Cho, Young-mee Yu (2002). "Diglossia in Korean Language and Literature: A Historical Perspective". *East Asia: An International Quarterly*. **20** (1): 3–23. doi:10.1007/s12140-002-0001-0.
11. Harkness, Nicholas (2015). *Linguistic Emblems of South Korean Society*. Wiley-Blackwell. pp. 492–508.
12. Yeon, Jaehoon (2006). "Standard Language" and "Cultured Language". University of Hawai'i Press. pp. 31–43.
13. Fullerton, Charles (24 December 2009). "Origins of Konglish".
14. Platt, John (1984). *New Englishes*. Routledge & Kegan Paul. ISBN 0710099509.
15. Berkson, K. H., De Jong, K., and Lulich, S. M. (2017). "Three dimensional ultrasound imaging of pre- and post-vocalic liquid consonants in American English: Preliminary observations", in *The 42nd IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing*, New Orleans, Louisiana, pp. 5080–5084.
16. "Speaking in Tongues: Chinglish, Japlish, and Konglish" (PDF). *Speaking in Tongues*.
17. "Explaining about Konglish". *koreatimes*. 22 January 2015. Retrieved 7 September 2021.
18. Hadid, Akli (22 January 2015). "Explaining about Konglish". [The Korean Times].
19. Jump up to:^{a b} "'Konglish' floods into apartment brand names". *The Korea Herald*. 22 July 2015.
20. Hopfner, Jonathan (2009). *Moon Living Abroad in South Korea*. Berkeley, CA: Moon Publications. p. 25. ISBN 978-1-59880-250-4.

21. Jump up to:^{a b c d e} Smith, Sean (16 January 2008). "Time to clean up cunning Konglish". The Korea Herald.
22. "Hwaiting: 'Fighting'". Retrieved 29 November 2020.
23. Lee, Chang-sup (3 April 2014). "Let's avoid 'Konglish'". [The Korean Times].
24. Jump up to:^{a b} "Not Konglish (Part 2). Korea Times". The Korea Times. 20 June 2016.
25. Jeremy Garlick (24 December 2003). "Konglish inquiry traces evidence back to poor textbooks". JoongAng Daily. Retrieved 2 August 2009.
26. "Konglish Special News Section". The Korea Times. Retrieved 2 August 2009. This section has photos and short descriptions which highlight Konglish use around Korea. These are often all vocabulary/grammar errors.

journal homepage:

<https://topjournals.uz/index.php/jsru>

THE IDEA OF RELIGIOUS TOLERANCE IS AN IMPORTANT PART OF THE SOCIAL AND SPIRITUAL POLICY OF NEW UZBEKISTAN

*Abror Abdurakhimov**Student**Fiscal Institute under the State Tax Committee**Tashkent, Uzbekistan*

ABOUT ARTICLE

Key words: new Uzbekistan, religious tolerance, education, religious committee, denomination, decision, decree, measures, mutual respect, views, religious, spiritual, moral values, ancestors.

Received: 20.08.22**Accepted:** 22.08.22**Published:** 24.08.22

Abstract: the article talks about ensuring religious tolerance in the new Uzbekistan, about the wide opportunities created for all nationalities and peoples, about the consistent policy of the state to ensure religious tolerance, about the measures implemented in Uzbekistan on the basis of the principle of "Enlightenment and religious tolerance" and its meaning.

ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯСИ ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ИЖТИМОЙ-МАЪНАВИЙ СИЁСАТИНИНГ МУҲИМ БЎҒИНИ

*Аброр Абдурахимов**Талаба**Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги Фискал институти**Тошкент, Ўзбекистон*

МАҚОЛА ҲАҚИДА

Калит сўзлар: Янги Ўзбекистон, диний бағрикенглик, маърифат, диний қўмита, конфессия, қарор, фармон, чоратадбир, ўзаро ҳурмат, қарашлар, диний, маънавий, ахлоқий кадриятлар, аждодлар.

Аннотация: мақолада янги Ўзбекистонда диний бағрикенгликни таъминлаш, барча миллат ва элатлар учун яратилган кенг имкониятлар, диний бағрикенгликни таъминлаш борасида давлат томонидан олиб борилаётган изчил сиёсат, Ўзбекистонда «Маърифат ва диний бағрикенглик» тамойили асосида амалга оширилаётган чора-тадбирлар ва унинг аҳамияти хусусида сўз юритилган.

ИДЕЯ ВЕРОТЕРПИМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ СОЦИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ ПОЛИТИКИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Аброр Абдурахимов

Студент

Налоговый институт при Государственном налоговом комитете

Ташкент, Узбекистан

О СТАТЬЕ

Ключевые слова: новый Узбекистан, религиозная толерантность, просвещение, религиозный комитет, конфессия, решение, указ, меры, взаимное уважение, взгляды, религиозные, духовные, нравственные ценности, предки.

Аннотация: в статье говорится об обеспечении религиозной толерантности в новом Узбекистане, о широких возможностях, созданных для всех национальностей и народов, о последовательной политике государства по обеспечению религиозной толерантности, о мерах, реализуемых в Узбекистане на основе принципа “Просвещение и религиозная толерантность” и его значение.

КИРИШ

Ўзбекистон халқини миллатидан қатъий назар Ўзбекистон фуқаролари ташкил этади. Мамлакатимизда 130 дан ортиқ миллатлар, 16 та диний конфессия вакиллари, 140 дан ортиқ миллий маданият марказлари фаолият юритмоқда. Республика байналминал маданият маркази эса ушбу миллий маданият марказлар фаолиятини мувофиқлаштириб, уларга ташкилий ва услубий ёрдам кўрсатиб келмоқда. Ҳеч муболағасиз айтиш мумкинки, бугунги кунда Республика байналминал маданият маркази диёримизда яшаётган турли миллат вакилларининг маънавий-маърифий мулоқот масканига, ўзига хос дўстлик уйига айланган. Бу ерда мунтазам равишда халқ байрамлари, фестиваллар, барча миллат ардоғидаги ижодкорлар билан учрашувлар, семинарлар ва конференциялар ўтказиб келинади.

Ўтган йиллар мобайнида республикаимизда “Ўзбекистон – умумий уйимиз” ғояси асосида “Ўзбекистон – бағри кенг диёр”, “Ўзбекистон Конституцияси – буюк келажагимиз кафолати”, “Мустақил Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар ривожини” каби тўпламлар чоп этилди. Айниқса Республика байналминал маданият маркази фаолиятининг 20 йиллигини муносиб нишонланишини юртимиздаги барча миллат вакиллари катта қувонч билан кутиб олишди. Шу муносабат билан Президентимизнинг тантанали йиғилиш қатнашчиларига йўллаган табриги эса янада қувончли бўлди. Юбилей доирасида ўтказилган тантанали тадбир ҳамда таниқли санъаткорлар ва миллий маданият марказлар бадиий жамоалари иштирокидаги гала-концерт кўпчиликда катта таассурот қолдирди. Шунингдек, “Ўзбекистон – умумий уйимиз” IV Дўстлик ва маданият фестивали бўлиб ўтди. Юрт тинчлиги ва мамлакат хавфсизлигини таъминлашда тотувлик ва диний бағрикенглик ғояларининг аҳамияти катта.

АСОСИЙ ҚИСМ

Аввало шуни таъкидлаш жоизки, миллий ва умуминсоний кадрятларга хос тотувлик ҳамда диний бағрикенглик бир-бири билан ўзаро муштаракдир. Ҳар иккала ғоянинг илгари сурилишининг асосий сабаби янги Ўзбекистоннинг кўп миллатли ҳамда турли динларга эътиқод қилувчи инсонларининг ўзаро иноқ ва тотув истиқомат қилишини англатади. Янги Ўзбекистон мустақиллигини мустаҳкамлаш, тинчлик ва барқарорликни таъминлашда диний бағрикенликни яхши йўлга қўйилиши муҳим аҳамиятга эгадир. Зеро, барча миллатларга ўз миллий маданияти, анъана ва урф-одатларини сақлаш ҳамда ҳар томонлама ривожлантириш учун барча имкониятлар яратилган.

Сўнгги йилларда нафақат турли динлар, балки ислом динининг асл моҳиятини англаш, адашиб турли оқимлар ва йўлларга кириб қолган ёки ўз юртини тарк этиб, бошқа давлатлардаги турли экстремистик оқимларга тушиб қолган юртдошлармизни олиб келиш, уларни авф этиш юзасидан кенг қўламли чоралар қўрилмоқда. Бунинг аниқ чора-тадбирлари сифатида амалга оширилган “Меҳр-1”, “Меҳр-2”, инсонпарварлик тадбирлари доирасида Суриядаги қуролли можаролар майдонидан ва Афғонистондан 261 нафар фуқаро, Меҳр-3, Меҳр-4 операцияси жараёнида Суриядан яна 98 юртдошимиз асосан-аёллар ва болалар Ўзбекистонга қайтариб олиб келинди [1. №237]. Уларга зарур тиббий ва моддий ёрдамлар кўрсатилди. Сўнгги йилларда Ўзбекистон инсонпарварлик сиёсатининг ҳамда ўзбек халқига хос эзгулик ва меҳр-оқибат, кечиримлилик каби миллий менталитетимизнинг олижаноб фазилатларининг амалий тасдиғи сифатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жазо муддатини ўтаётган, қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлган ва тузалиш йўлига қатъий ўтган шахсларни авф этиш тўғрисида” бир нечта фармонлари қабул қилиниб, 2017-2019 йилларда 4 мингдан зиёд шахс жазони ўташ жойларидан озод қилинди [2. Б. 4].

2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси доирасида сўнгги йиллар давомида диний бағрикенгликни таъминлаш соҳасида қатор чора-тадбирлар амалга оширилди. БМТ Бош Ассамблеяси 2018 йилнинг 12 декабр ойида ўтказилган ялпи мажлисда «Маърифат ва диний бағрикенглик» деб номланган махсус резолюциясини қабул қилди. Ўзбекистон томонидан ишлаб чиқилган ҳужжат лойиҳаси БМТнинг барча аъзо давлатлари томонидан бир овоздан қўллаб-қувватланди. Мазкур резолюцияни қабул қилиш ташаббуси 2017 йил сентябр ойида БМТ Бош Ассамблеясининг Нью-Йоркдаги 72-сессиясида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан илгари сурилган эди.

2018 йил 16 апрелдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3668-сонли Қарорига мувофиқ Қўмита

хузурида фаолият юритадиган жамоатчилик-маслаҳат органи ҳисобланмиш Конфессия ишлари бўйича кенгашнинг янги таркиби тасдиқланди.

Бу борада яна шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев «Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5416-сонли Фармон муҳим аҳамиятга эга бўлди [3. 2018. 17.04]. Бугунги кунга келиб, Ўзбекистонда 10 та диний таълим муассасаси, жумладан Халқаро ислом Академияси, 9 та ўрта махсус ўқув юрти фаолият юритмоқда. Уларнинг иккитаси хотин-қизлар ўқув муассасасидир. Ана шу таълим масканлари орасида XVI асрда бунёд этилиб, мамлакатимизда илм-фанни кенг ёйишга хизмат қилган Бухородаги Мир Араб ва Тошкентдаги Кўкалдош мадрасаларидир. «Мовароуннаҳр мусулмонлари» журнали, «Ислом нури» газетаси нашр этилди. «Ҳидоят» журнали чоп этила бошланди, кўплаб диний-ахлоқий адабиётлар чоп этилди. Қуръони Карим бир миллион нусхада нашр этилди Қорақалпоғистон Республикаси, Самарқанд, Наманган ва Сурхондарё вилоятларида Академия таркибидаги малака ошириш Маркази ҳудудий филиаллари ташкил этилди [4. Б. 312-313.].

2019 йил 4 сентябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Диний-маърифий соҳа фаолиятини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4436-сонли қарорига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Дин ишлари бўйича Қўмитанинг Ички ишлар вазирлиги, Ўзбекистон ёшлар Иттифоқи, Ўзбекистон хотин-қизлар қўмитаси ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича Республика кенгаши билан жамиятда виждон эркинлиги ва диний-маърифий муҳит барқарорлиги кафолатларини таъминлаш мақсадида мустаҳкам ва доимий ҳамкорликни назарда тутувчи янги тизим жорий этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёв 2017 йил 18-20 сентябр кунлари Бирлашган Миллатлар Ташкилотида сўзлаган ўз нутқи орқали бутун жаҳон жамоатчилигига муқаддас ислом динининг асл инсонпарварлик моҳиятини англаш борасида мамлакатда амалга оширилаётган эзгу ишлар, жумладан халқнинг буюк алломаларидан – Имом ал Бухорий ҳазратларининг «бой меросини асраб-авайлаш ва ўрганиш, маърифатий ислом тўғрисидаги таълимотини кенг ёйиш мақсадида биз Самарқанд шаҳрида Имом ал Бухорий номидаги Халқаро илмий-тадқиқот марказини ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилдик. Тошкентда ташкил этилаётган Ислом цивилизацияси марказининг фаолияти ҳам шу мақсадга хизмат қилади.

Юқорида қайд этилганидек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Дин ишлари бўйича қўмита фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3668-сонли Қарорига мувофиқ Қўмита хузурида фаолият юритадиган жамоатчилик-маслаҳат органи ҳисобланмиш Конфессия

ишлари бўйича кенгашнинг янги таркиби тасдиқланди. Кенгаш таркиби 9 тадан 17 та аъзога – Ўзбекистонда фаолият юритаётган диний конфессиялар вакиллари ҳисобига кенгайди. 2018 йилнинг 16 апрелида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев «Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5416-сонли Фармонни имзолади. Мазкур ҳужжат Ўзбекистонда диний таълим тизимининг узлуксизлигини таъминлашга қаратилган. 2019 йил 4 сентябрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Диний-маърифий соҳа фаолиятини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4436-сонли қарорига мувофиқ амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги Фармонининг 74-мақсади “Жамиятда миллатлараро тотувлик ва динлараро бағрикенглик муҳитини мустаҳкамлаш”, деб номланган. Унда миллий маданий марказларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш, миллатлараро муносабатлар соҳасида Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсати концепциясининг изчил амалга оширилишини таъминлаш, турли миллат ёшлари учун қўшимча қулай шарт-шароитлар яратиш, уларда фуқаролик бурчини англаш, ватанпарварлик, бағрикенгликка асосланган миллатлараро муомала маданиятини юксалтириш кўрсатиб ўтилган. Шунингдек, стратегияда хорижий тилларда фаолият юритаётган ҳамда миллатлараро муносабатлар соҳасида давлат сиёсатини ёритаётган оммавий ахборот воситаларини давлат томонидан қўшимча қўллаб-қувватлаш чораларини кўриш, хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини ривожлантириш мақсадида дўстлик жамиятлари фаолиятини такомиллаштириш вазифалари белгилаб берилганлиги аҳамиятга моликдир [5. Янги Ўзбекистон. №22. 2022].

Ўзбекистон мусулмонлари идораси ҳузурида «Вақф» хайрия жамоат фонди ташкил этилди. Унинг асосий вазифаси масжидлар, зиёратгоҳлар, муқаддас қадамжолар ва шу каби бошқа объектларнинг реконструкциясини молиялаштириш, уларни моддий-техник базасини яхшилаш ҳамда ушбу соҳа ходимларини моддий қўллаб-қувватлашдан иборатдир. 2018 йилнинг январь-апрель ойларида Республика миқёсида бир неча босқичдан иборат (туман, шаҳар, вилоят, республика) Куръони карим тиловати бўйича қорилар очик мусобақаси ташкил этилиб, унда 5 мингдан зиёд иштирокчи қатнашди.

Ўзбекистонда Ислом цивилизацияси маркази, Имом Бухорий ва Имом Термизий халқаро илмий-тадқиқот марказлари ташкил этилди. Вилоятларда калом, ҳадис, фикҳ, ақида илми ва тасаввуфни ўрганишга ихтисослашган бешта илмий мактаб очилди. Ислом цивилизацияси маркази томонидан Ўзбекистонда Марказий Осиё мусулмон мутафаккирларининг жаҳон цивилизацияси ривожига ролига бағишланган 10 дан ортиқ китоб ва рисоалар тайёрланди. Имом Термизий халқаро илмий-тадқиқот маркази томонидан Имом Термизий, Ҳаким

Термизий ва термизлик бошқа олимларнинг 20 дан ортиқ асарлари ўзбек тилига таржима қилинди.

Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази томонидан Имом Бухорий, Имом Мотуридий, Имом Насафий, Алоуддин Усмоғдий, Саффар Бухорий ва ҳ.к. каби улғ алломалар асарларининг аксарияти таржима қилиниб, 50 дан зиёд китоб нашр этилди. Бугунги кунда республикамиздаги олий ўқув юртларида турли миллатга мансуб талабалар таҳсил олади. Дунёнинг камдан кам мамлакатларида кузатиладиган яна бир ҳолат шуки, Ўзбекистонда таълим 7 та тилда олиб борилади, 8 та тилда газета ва журналлар чоп этилади, 10 дан ортиқ тилларда радиоэшиттиришлар ва телекўрсатувлар эфирга узатилади. Булар сирасига ўзбек ва қорақалпоқ тилларидан ташқари рус, қозоқ, туркман, тожик ва қирғиз тилларидир.

ХУЛОСА

Янги Ўзбекистон – бағрикенг диёр. Бу иборани ҳамиша ифтихор билан тилга оламиз. Бунга тўла асосимиз бор. Зеро юртимизда турли миллатлар учун ўз маданияти ва маънавиятини тарғиб қилиш борасида қўшимча қулай шарт-шароитлар яратиш, уларда фуқаролик бурчини англаш, ватанпарварлик, бағрикенгликка асосланган миллатлараро муомала маданиятини юксалтиришга катт аҳамият қаратилмоқда. Тарихдан маълумки, халқимиз бошидан кечирган оғир қатағон йиллари ва иккинчи жаҳон уруши йиллари кўп ситамларга юзма-юз бўлган корейслар, немислар, турклар, поляклар, греклар, қрим-татар ва бошқа миллат вакиллари Ўзбекистонни Ватан тутдилар. Уларнинг ҳозирги авлодлари учун эса Ўзбекистон она Ватанга айланди. Чунки улар шу ерда туғилиб, камолга етди. Бу бугунги янги Ўзбекистон ҳаётида ўз ўрнини топмоқда.

Фойдаланилагн адабиётлар рўйхати

1. Ватанга қайтиш бахти: озод ва хотиржам ва тўқис ҳаёт. // Янги Ўзбекистон.Т.. 2020. 9 декабр. №237.
2. Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакилнинг (омбудсманнинг) 2019 йилдаги ҳисоботи. Т.: 2020. Б. 4.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Диний-маърифий соҳа фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. // Халқ сўзи. 2018 йил 17 апрель.
4. Обломуродов Н, Ҳазратқулов А ва бошқалар. Ўзбекистон тарихи.-Т.. 2011.- Б. 312-313.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг таракқиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. // Янги Ўзбекистон. № 22. 1 феврал
6. Karimov, N. (2022). IMPORTANCE OF STUDYING AND PROMOTING ORIENTAL CULTURE AND HERITAGE. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 2(03), 28-33.

RELATIONS BETWEEN CENTRAL ASIAN COUNTRIES AND AFGHANISTAN IN TERMS OF ENSURING REGIONAL SECURITY

Saodat Ubaydullaeva

Researcher

Tashkent State University of Oriental Studies

Tashkent, Uzbekistan

E-mail: sadulya75@mail.ru

ABOUT ARTICLE

Key words: Central Asia, region, interdependence, security, foreign policy.

Received: 20.08.22

Accepted: 22.08.22

Published: 24.08.22

Abstract: In the article, the bilateral relations between the Central Asian countries in terms of ensuring security in the region and solving the Afghanistan problem are thoroughly researched. Afghanistan as a key participant in regional complex interdependence is researched as a radical new approach to foreign policy conducted by regional states. The article partially shows the relations of the countries of the region before the "Taliban" movement came to power in Afghanistan, as well as the political approaches of the neighboring countries after August 2021.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИНИНГ АФҒОНИСТОН БИЛАН МИНТАҚАВИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ БОРАСИДАГИ ЎЗARO МУНОСАБАТЛАРИ

Саодат Убайдуллаева

тадқиқотчи

Тошкент давлат шарқишунослик университети

Тошкент, Ўзбекистон

E-mail: sadulya75@mail.ru

МАҚОЛА А ҲАҚИДА

Калит сўзлар: Марказий Осиё, минтақа, ўзаро боғлиқлик, хавфсизлик, ташқи сиёсат.

Аннотация: Мақолада Марказий Осиё давлатларининг минтақада хавфсизликни таъминлаш борасида Афғонистон муаммосини ҳал қилиш бўйича олиб бораётган икки томонлама муносабатлари атрофлича тадқиқ этилган. Мавжуд муаммоларни минтақа давлатлари олиб бораётган ташқи сиёсатнинг тубдан янгича ёндашуви сифатида Афғонистоннинг минтақа комплекс ўзаро боғлиқлигининг асосий

иштирокчиси сифатида тадқиқ этилган. Мақолада минтақа давлатларининг Афғонистонда “Толибон” ҳаракатининг ҳокимият тепасига келишидан олдин олиб борган муносабатлари, ҳамда чегарадош мамлакатларнинг 2021 йил августидан кейинги сиёсий ёндашувлари қисман кўрсатиб ўтилган.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И АФГАНИСТАНОМ В ПЛАНЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Саодат Убайдуллаева

Исследователь

Ташкентский государственный университет востоковедения

Ташкент, Узбекистан

E-mail: sadulya75@mail.ru

О С Т А Т Ь Е

Ключевые слова: Центральная Азия, регион, взаимозависимость, безопасность, внешняя политика.

Аннотация: В статье подробно исследуются двусторонние отношения между странами Центральной Азии в плане обеспечения безопасности в регионе и решения афганской проблемы. Афганистан как ключевой участник региональной комплексной взаимозависимости исследуется как радикально новый подход к внешней политике, проводимой государствами региона. В статье частично показаны отношения стран региона до прихода к власти в Афганистане движения «Талибан», а также политические подходы соседних стран после августа 2021 года.

КИРИШ

Бугунги кунда Марказий Осиёда таҳдид ва хатарлар сақланиб қолаётгани бевосита Афғонистондаги вазият билан боғлиқ. Бундай шароитда Марказий Осиё давлатлари, Афғонистон минтақавий ўзаро боғлиқликнинг таркибий қисми эканлигини инобатга олган ҳолда, умумий ёндашувларни ишлаб чиқиш учун у билан ҳамкорлик қилишмоқда.

Ҳар қандай давлатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти учун минтақавий ўзаро боғлиқлик зарур[1]. АҚШнинг Россия ва Евроосиё бўйича эксперти, тарихчи ва ёзувчи, Россия ва Евроосиё мавзусига бағишланган 20 дан зиёд китоб ва 200 дан ортиқ мақолалар муаллифи Ф. Старр ўз интервьёсида “Минтақани таърифлаш учун “собик Иттифок ҳудуди” тушунчасини қўллаш эскирди, шу боис энди бу тушунчани ишлатмаслик керак. Ана шунда Марказий Осиё минтақаси янги, янада объектив асосларда, шу жумладан улкан инсон потенциали ва бой табиий ресурсларга эга Афғонистонни кўшган ҳолда шаклланишига ёрдам бўлади”[2], — деб айтади. Италиялик таҳлилчи Ф. Индео ҳам Ф. Старрни қўллаб-қувватлаган ҳолда

Афғонистонга Марказий Осиё минтақасидаги давлат сифатида қарайди. У минтақада транспорт инфратузилмасини Афғонистонни қўшган ҳолда ривожлантириш минтақавий ўзаро боғлиқликни янада кучайтиришга имкон беради деб ҳисоблайди[3].

АСОСИЙ ҚИСМ

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёев 2021 йил 18 сентябрда “ШХТ—КХШТ” форматида ўтказилган учрашувда сўзлаган нутқида қуйидаларни қайд этди: “Афғонистон худуди хавфсизлигимизга таҳдид ва хатарлар манбаи бўлиб қолишига йўл қўйиб бўлмайди. Бу борада сўз юритганда, энг аввало, экстремизмнинг ортиши ва радикал мафкуранинг экспортини, Афғонистон худудидан мамлакатларимизга қарши қўпоровчи ҳаракатлар учун фойдаланишни, жангариларнинг чегараларни бузиб ўтиш хавфини назарда тутяпман. Умумий саъй-ҳаракатлар билан, қатъий чоралар кўрган ҳолда, биргаликда террорчиларни “қайноқ нуқталар”дан Афғонистонга кўчириш каналларини кесиш муҳимдир”[4].

2021 йил август ойидан декабрь ойига қадар Афғонистондан Ўзбекистонга Амударёни кечиб ўтган афғон қочқинларининг сони 150 нафарга яқин бўлган. Шу билан бирга, Ўзбекистон уларни зўрлаб Афғонистонга қайтариб юборишни режалаштирмапти, чунки қочқинларнинг ўзлари толиблар уларнинг хавфсизлигига кафолат берса, юртларига қайтиб кетишга тайёрдирлар[5].

Экспертлар Афғонистондаги бугунги вазиятдан келиб чиқиб, режалаштирилган йирик лойиҳаларнинг тақдирига шубҳа билан қарашяпти. Улардан айримларининг фикрича, Марказий ва Жанубий Осиё ўртасидаги минтақавий боғлиқликни мустаҳкамлашга йўналтирилган трансафғон йўлагини ҳозирги шароитда барпо этишнинг иложи йўқ, бу масалани 20–30 йиллардан кейингина кун тартибига қўйса бўлади.

Аммо чет эл ҳарбий кучлари Афғонистонни тарк этиб, ҳокимият тепасига “Толибон”нинг келиши Марказий Осиёда минтақалашувнинг ривожланишига янги туртки бўлиши мумкин. Энди минтақавий масалаларни ҳал қилишда, йирик давлатлардан ташқари, минтақа давлатлари ҳам музокараларни жадаллаштириш, ўзаро ҳамкорлик қилиш, минтақавий лойиҳа ва дастурларни амалга ошириш орқали асосий роль ўйнайдилар.

Марказий Осиёнинг Афғонистон билан чегарадош мамлакатлари (Ўзбекистон, Тожикистон ва Туркменистон) “Толибон” ҳаракатига сиёсий таъсир кўрсатишлари мумкин. Амалда минтақадаги барча мамлакатлар аллақачон “Толибон” ҳаракати билан амалий мулоқот олиб боришмоқда.

Мазкур шароитда Марказий ва Жанубий Осиёда минтақавий алоқаларни мустаҳкамлаш зарурлиги аён бўлмоқда. Бу йўналишда эса Афғонистон асосий бўғинлардан бири ҳисобланади.

“Марказий ва Жанубий Осиё азалдан ишончли савдо йўллари билан боғланиб, Яқин Шарқ, Европа ва Хитой мамлакатлари учун ўзига хос кўприк вазифасини ўтаган. Бу ҳақда қадимги юнон тарихчиси Страбон ҳам ўз асарларида Окс дарёси – ҳозирги Амударё бўйлаб “Каспий ва Қора денгиз орқали Европага маҳсулотлар етказилган”ини қайд этган. Эрамиздан аввалги учинчи-иккинчи минг йилликлардаёқ Ҳайбар ва Болан доволари орқали ўтган савдо йўллари тармоғи бизларни ўзаро боғлаб турган”[6].

Марказий ва Жанубий Осиё минтақалари қадимдан ўзаро манфаатли муносабатлар тарихига эга. Минтақалар ўртасида товар айирбошланиб, одамлар кўчиб юришган. Бу ҳолат, ўз навбатида, уларнинг маданий ва диний алоқалари ҳамда сиёсий муносабатларини мустаҳкамлашга хизмат қилган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёев ташаббуси билан 2021 йил 14–15 июль кунлари Тошкент шаҳрида “Марказий ва Жанубий Осиё: минтақавий ўзаро боғлиқлик. Таҳдидлар ва имкониятлар” мавзуида ўтказилган халқаро конференция иккала минтақа ўртасидаги муносабатларни муҳокама қилиш ва янада мустаҳкамлаш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш учун ҳал қилувчи тадбирлардан бири бўлди. Конференция якунлари бир қанча муҳим хулосалар чиқаришимиз учун асос бўлади.

Биринчидан, конференция Марказий ва Жанубий Осиё ўртасидаги ўзаро боғлиқликни муҳокама қилиш учун асосий майдон бўлиб хизмат қилди. Иккала минтақа учун таҳдид ва хатарларнинг умумийлиги, бу минтақалар халқларининг муҳит ва географик жиҳатдан яқинлиги комплекс ўзаро боғлиқлик тизимини шакллантиришда яратувчи омил бўлиши мумкин. 2020 йилда Марказий Осиё билан Жанубий Осиё мамлакатлари ўртасидаги жами товар айланмаси миқдори 4,4 млрд долларни (142,6 млрд долларлик умумий ташқи савдо айланмасининг 3,2 % ини) ташкил этган. Мазкур товар айланмасидаги энг катта улуш Қозоғистон (52,8 %) ва Ўзбекистон (31,2 %) ҳисобига тўғри келади[7]. Савдо ва транспорт Марказий Осиё учун муҳим стратегик аҳамиятга молик, чунки минтақадаги қатор мамлакатлар денгизга чиқиш учун иккита давлат ҳудудидан ўтишга мажбур. Ўзбекистон ҳам транспорт-логистика инфратузилмасининг ривожланишидан ва Евросиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) транспорт йўлакларига қўшилишдан манфаатдордир, чунки бу унинг жаҳон бозори билан алоқалари мустаҳкамланишига шароит яратади[8].

Иккинчидан, Афғонистон омили минтақавий ўзаро боғлиқлик доирасида лойиҳа ва дастурларни муваффақиятли амалга ошириш учун бош омил бўлиб хизмат қилади. Мамлакатнинг хавфсизлигини таъминлаш иккала минтақа мамлакатлари учун йирик инфратузилмавий лойиҳаларни амалга ошириш имконини яратадики, пировардида Афғонистон комплекс ўзаро боғлиқлик учун кўприк бўлиб қолади.

Учинчидан, иккала минтақа давлатларининг ўзлари минтақавий ўзаро боғлиқликни шакллантиришдан манфаатдордирлар. Минтақадаги айрим давлатлар ўртасида хавфсизликни таъминлаш борасида ҳали ҳал қилинмаган муаммолар бор, бироқ уларнинг ҳаммаси бу муаммоларнинг, аввало, Афғонистонда хавфсизликни таъминлаш мақсадида, минтақавий ўзаро боғлиқлик доирасида ҳал қилинишидан манфаатдордирлар. Ҳозирги босқичда барча Марказий Осиё давлатлари Афғонистон билан ҳамкорлик қилишмоқда.

Бугун мазкур давлатларнинг барчаси асосий эътиборни Афғонистонда узоқ муддатли барқарорлик ва тинчлик ўрнатилишига қаратишмоқда. Афғонистондаги вазиятнинг тартибга солиниши Марказий ва Жанубий Осиё мамлакатларининг савдо-иқтисодий ва инвестициявий алоқаларини жадаллаштириш, транспорт-коммуникация соҳасидаги муносабатларини кучайтириш учун кенг имкониятлар яратади[9].

Ўзбекистон Афғонистонга нисбатан иккала мамлакатнинг миллий манфаатларини ҳисобга олиш ҳамда халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этган принцип ва қоидаларига асосланган яхши қўшничилик ва дўстона муносабатлар сиёсатини олиб бормоқда. Бу сиёсат Марказий Осиёда мустаҳкам тинчлик, хавфсизлик ва барқарор ривожланишни таъминлашга қаратилган.

Эксперт Р. Бурнашевнинг ёзишича, Ўзбекистон Афғонистонни Жанубий Осиё ва Яқин Шарққа чиқиш имконини берадиган “кўприк” деб ҳисоблайди ва шу боис уни минтақавий жараёнларга жалб этишга ҳаракат қилмоқда [10].

Афғонистоннинг географик жиҳатдан қулай жойлашуви тарихан ўзбек-афғон муносабатларининг ривожланишида муҳим ўрин тутган. Бу мамлакат кўп асрлар мобайнида Жанубий ва Шарқий Осиёни Европа ва Яқин Шарқ билан боғлаб келган муҳим савдо йўлида жойлашган. Шу тариқа Афғонистон ҳудуди Осиёнинг савдо-иқтисодий ва илмий-маданий алоқалари учун чорраҳа вазифасини ўтаган, бу эса маҳаллий халқларнинг иқтисодий фаровонлиги ўсишига ёрдам берган.

Мазкур жараёнлар маданият, дин, этник хусусиятлар ва тил нуқтаи назаридан умумий маданий муҳит яратган Марказий Осиё ва Афғонистон халқларининг яқин ҳамкорлиги билан бирга кечган. Буюк ипак йўли туфайли минтақадаги давлатлар ўртасида савдо-иқтисодий муносабатлар муттасил ривожланиб, сиёсий-дипломатик алоқалар мустаҳкамланиб борган. Бироқ, Афғонистон сўнгги 40 йил мобайнида дунёнинг қудратли давлатлари ҳамда минтақадаги кучли давлатлар манфаатлари тўқнашган майдонга айланиб қолди.

Ўзбекистон билан Афғонистон ўртасида дипломатик муносабатлар 1992 йил 13 октябрда ўрнатилган[11]. Ўзбекистоннинг ташқи иқтисодий сиёсатида Афғонистонга Марказий Осиё минтақасининг ажралмас қисми деб қаралади. Афғонистон Ўзбекистоннинг Марказий ва Жанубий Осиёда минтақани йирик транспорт ва савдо-иқтисодий майдонга айлантиришга

йўналтирилган трансминтақавий ўзаро боғлиқлик тизимини шакллантириш борасидаги ташаббусининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

2017 йилдан буён Ўзбекистон Республикасининг Афғонистон бўйича махсус вакили фаолият юритаётганлиги ҳамда 2020 йилдан бошлаб Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлигида ташқи иқтисодий савдо ҳамкорлиги бўйича вазир ўринбосари лавозими жорий этилганлиги Афғонистон билан яхши муносабатларни йўлга қўйиш Ўзбекистон учун устувор аҳамиятга эгалигининг яққол ифодасидир [12].

Ўзбекистон томонидан 2002 йилдан буён Афғонистонга ҳар йили тўғридан тўғри тузиладиган шартномаларга асосан электр энергияси етказиб берилмоқда. 2002 йилда бу мамлакатга етказиб берилган электр энергиясининг миқдори жами 62 млн кВт/соатни ташкил этган бўлса, экспорт қилинаётган электр энергиясининг миқдори ҳар йили 200 млн кВт/соатгача кўпайтирилди. 2018 йилда эса тахминан икки млрд кВт/соатгача электр етказиб бериш учун шартнома имзоланди. 2020 йилда Афғонистон Ислом Республикаси ташқи ишлар вазири Ханифа Атмарнинг Ўзбекистонга қилган ташрифи доирасида (декабр) имзоланган битимга асосан, Ўзбекистон Афғонистонга 2030 йилга қадар электр энергияси етказиб бериши кўзда тутилган [13].

Шу тариқа Марказий Осиё давлатлари Афғонистон ҳукумати билан фаол ўзаро муносабат олиб боришмоқда. 2019 йилда Тошкентда ўтказилган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг маслаҳат учрашувида қўшма баёнот қабул қилиниб, унда минтақа мамлакатлари Афғонистон фуқаролари ўртасида зудлик билан тинчлик ва ҳамжиҳатликка эришилиши учун ҳар томонлама кўмаклашишга тайёр эканликларини изҳор этишган [14].

Қозоғистон билан Афғонистон ўртасида дипломатик муносабатлар 1992 йилнинг 12 февралидан ўрнатилган [15]. Қозоғистон Афғонистондаги низоларга барҳам берилиши учун асосий эътиборни инсонпарварлик ва иқтисодий ёрдамни кўпайтиришга, шунингдек қўшма иқтисодий инфратузилмавий лойиҳаларни, таълимни ривожлантириш дастурларини амалга оширишга қаратиш лозим деб ҳисоблайди. Қозоғистон ҳар йили инсонпарварлик ёрдами сифатида Афғонистонга буғдой уни, шакар етказиб бермоқда.

Қозоғистон Афғонистон муаммосини ҳал қилишга бағишланган барча минтақавий форматдаги анжуманлар (Тошкент конференцияси, Истанбул жараёни, Москва формати, Лондон конференцияси, Бонн конференцияси)нинг қарорларини қўллаб-қувватламоқда.

2018 йил 19 январда БМТ Хавфсизлик Кенгашида Қозоғистон раислигида биринчи марта вазирлар даражасида “Афғонистон ва Марказий Осиёдаги минтақавий шерикликни хавфсизлик ва ривожланишнинг ўзаро боғлиқлиги модели сифатида ташкил этиш” мавзуида музокаралар бўлиб ўтди [16]. Яна шу ойнинг ўзида Қозоғистон раислиги доирасида БМТ Хавфсизлик Кенгашининг “Афғонистон ва Марказий Осиёда минтақавий шерикликни

хавфсизлик ва ривожланиш масалаларини бирлаштирган йўналиш бўйича ишлар модели сифатида ташкил этиш” масаласига бағишланган бошқа бир йиғилиши ҳам бўлиб ўтди. Мазкур йиғилишда қабул қилинган баёнолда афғон можаросини ҳарбий йўл билан ҳал қилиб бўлмаслиги таъкидланди. Йиғилиш қатнашчилари Афғонистонда барқарорлик ўрнатиш чораларини Марказий Осиё давлатлари иштирокида амалга ошириш ҳақидаги таклифни рад этишди[17].

Афғонистонда ҳокимият тепасига “Толибон” ҳаракати келганидан сўнг Қозоғистон мамлакатнинг янги ҳукумати билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш бўйича ёндашувини аниқлаштиришга киришди. ШХТга аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг 2021 йил сентябрдаги йиғилишида Қозоғистон Президенти Қ. Тўқаев Олмаота шаҳрида Афғонистонга мўлжалланган ёрдам юklarини етказиб бериш учун омбор (хаб) ташкил қилишни таклиф этди[18]. Бундай фаоллашув Қозоғистон учун афғон масаласи бўйича муносабатларини такомиллаштириш учун зарур, чунки унинг ёндашувлари Марказий Осиёдаги бошқа давлатларникига нисбатан унчалик фаол бўлмаган.

Қозоғистонлик эксперт Д. Сатпаевнинг таъкидлашича, Ўзбекистондан фаркли ўлароқ, Қозоғистон ташқи сиёсати учун Афғонистон омили узоқ вақт муҳим бўлмаган, бунга нафақат Қозоғистоннинг ушбу давлат билан чегарадош эмаслиги, балки Афғонистон бўйича кучли мутахассислар йўқлиги ҳам сабаб бўлган. Шунингдек, Қозоғистонда бу мамлакатдаги вазиятга таъсир этиш учун ҳеч қандай восита бўлмаган. Бунинг устига, Афғонистонда яшайдиган қозоклар ўзбеклар, тожиклар ёки туркманларга қараганда анча кам[19].

Тожикистон билан Афғонистон ўртасидаги муносабатлар ҳам икки мамлакат ўртасида дипломатик муносабатлар ўрнатилган 1992 йил 15 июлидан буён ривожланиб бормоқда[20]. Ҳозирги пайтда ушбу мамлакатлар чегараси бўйлаб еттига кўприк ишлаб турибди, саккизинчиси эса 2019 йил апрель ойида Тожикистон ҳукумати томонидан маъқулланган тегишли битимга биноан Панж дарёси устида қурилмоқда. Бу кўприк Тожикистон Республикасининг Хатлон вилоятини Афғонистоннинг Тохар вилояти билан боғлайди.

Тожикистон ҳам минтақа давлатларининг Афғонистонда тинчлик ва барқарорликни таъминлаш борасидаги ҳаракатларини қўллаб-қувватламоқда. Душанбе Афғонистон Марказий Осиёдаги минтақавий жараёнларга қўшилиши ва Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо бўлиши тарафдоридир.

2021 йил март ойида Тожикистонда “Осиё юраги — Истанбул жараёни” конференциясининг “Тинчлик ва тараққиёт битимининг мустаҳкамланиши” номли навбатдан ташқари йиғилиши ўтказилди. Йиғилиш якунида Душанбе декларацияси қабул қилиниб, унда иштирокчилар Марказий Осиёнинг долзарб муаммоларини, шу жумладан халқаро

терроризмга, наркотик моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашиш, қочқинлар ва репатриация қилинганлар муаммоси кабиларни ҳам кўрсатиб ўтишди[21].

Истанбул жараёни Афғонистонда иқтисодий ривожланиш ва хавфсизликни таъминлаш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш мақсадида 2011 йилда Туркия билан Афғонистоннинг баҳамжиҳат саъй-ҳаракатлари туфайли иш бошлаган. Бугунга қадар “Осиё юраги — Истанбул жараёни” бўйича вазирлар конференциялари Истанбул (2011 й.), Кобул (2012 й.), Олмаота (2013 й.), Пекин (2014 й.), Исломобод (2015 й.), Амритсар (2016 й.), Боку (2017 й.) шаҳарларида ўтказилган. 2019 йил 9 декабрда Стамбулда “Осиё юраги — Истанбул жараёни”нинг “Тинчлик, шериклик, юксалиш” мавзуга бағишланган вазирлар конференцияси бўлиб ўтди[22].

Тожикистон Афғонистонда тинчлик ва барқарорликни мустаҳкамлаш мақсадида йўналтирилган барча халқаро саъй-ҳаракатларнинг изчил тарафдори бўлиб келмоқда. Бирок ҳокимият тепасига “Толибон” келганидан сўнг Тожикистон ушбу масалада Марказий Осиёдаги бу икки мамлакатни ўзаро яқинлаштириш йўлини тутмади. Масалан, Тожикистон Президенти Э. Раҳмон БМТ Бош Ассамблеясининг 76-сессиясида шундай деди: “Афғонистонда вужудга келган танглик Тожикистоннинг миллий хавфсизлиги ва барқарорлигига таҳдид солади, чунки бу мамлакат билан умумий чегарамиз 1400 километрни ташкил қилади. БМТ Хавфсизлик кенгашининг террорчи гуруҳлар рўйхатида киритилган “Толибон” ҳаракатининг ҳокимият тепасига келиши минтақадаги геосиёсий жараённи янада мураккаблаштириб юборди”. Э. Раҳмоннинг фикрига кўра, афғон жамоасининг барча қатламлари, шу жумладан, Афғонистон тожикларининг ҳам иштирокида ўтказиладиган музокараларгина бу мамлакатда мустаҳкам тинчлик ва барқарорлик қарор топишини таъминлаши мумкин[23].

Туркменистон ҳам Афғонистон билан ўзаро муносабатларни жадал ривожлантириб бормоқда. Туркменистон инсонпарварлик ёрдами кўрсатиш, миллий кадрларни тайёрлаш, чегараолди ҳудудларидаги аҳолига тиббий ёрдам кўрсатиш орқали Афғонистондаги вазиятни барқарорлаштиришга ўз хиссасини қўшмоқда.

Иккала мамлакат ўртасида хавфсизлик масалалари Хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик бўйича Туркменистон—Афғонистон комиссияси доирасида амалга оширилмоқда. Бу комиссиянинг йиғилишлари Афғонистонда ҳокимият тепасига “Толибон” келганидан кейин ҳам давом эттирилмоқда. Туркменистон ҳам, Ўзбекистон ва Қозоғистон каби, Марказий Осиёда ҳамкорликни давом эттириш ва минтақавий хавфсизликни мустаҳкамлаш мақсадида “Толибон” билан мулоқотни йўлга қўйди.

Қирғизистоннинг Афғонистонда тинчлик ўрнатиш жараёни бўйича ёндашуви жаҳон ҳамжамиятининг Афғонистон Ислом Республикаси ва унинг атрофидаги ҳудудда тинчлик ва

барқарорлик ўрнатиш ҳамда CASA–1000 каби минтақавий лойиҳаларни давом эттиришга тайёрлик бўйича интилишларини қўллаб-қувватлашдан иборат. Мамлакат оммавий ахборот воситаларининг маълумотига кўра, Қирғизистон ҳукуматининг вакиллари “Толибон” Афғонистонда ўз ҳокимиятини ўрнатганидан кейин Марказий Осиё давлатларидан биринчи бўлиб янги ҳукумат вакиллари билан учрашган[24]. БМТ Бош Ассамблеясининг 76-сессиясида Қирғизистон Республикаси Президенти С. Жапаров, Афғонистонда юзага келган вазият оқибатида Марказий Осиё хавфсизлиги биринчи даражали аҳамиятга эга бўлиб қолишини қайд этиб, шу муносабат билан 2022 йилда “Марказий Осиё — БМТ” саммитини ўтказиб, Бишкек шаҳрида БМТ доирасида Уюшган жиноятчиликка қарши курашиш бўйича халқаро марказ ташкил этишни таклиф қилди[25].

Шу билан бирга, Диний ишлар бўйича давлат комиссиясининг маълумотига кўра, “Толибон” ҳаракати Қирғизистонда тақиқланиб, террорчи ташкилот деб тан олинган ҳамда у бошқа террорчи гуруҳлар, шу жумладан Қирғизистонда тақиқланган “Ал-Қоида” гуруҳи билан ҳам ҳамкорлик қилади[26].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг ташаббуси билан, 2018 йил 27–28 март кунлари Тошкент шаҳрида “Тинчлик жараёни, хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик ва минтақавий алоқалар” мавзuida халқаро конференция бўлиб ўтди[27]. Иштирокчилар конференция якуни бўйича қабул қилган Тошкент декларацияси Афғонистондаги тинчлик жараёни учун мустаҳкам асос бўлиб қолди. Бунинг қуйидаги жиҳатлари бор: **биринчидан**, Афғонистондаги тинчлик ва хавфсизлик Марказий Осиёда барқарорликни таъминлаш учун катта аҳамиятга эга; **иккинчидан**, минтақа давлатларининг кўмагида афғонистонликларнинг ўз саъй-ҳаракатлари билан топиладиган сиёсий ечим, минтақавий иқтисодий ҳамкорлик ва муносабатлар Афғонистон ва бутун минтақадаги тинчлик ва фаровонлик учун асос бўлиб хизмат қилади[28].

ХУЛОСА

Шундай қилиб, “Марказий Осиё + Афғонистон” формати минтақавий хавфсизлик бўйича комплекс боғлиқликнинг зарурий қисми бўлиб, унда Афғонистон Марказий Осиёнинг ажралмас қисми деб ҳисобланиши лозим.

Шуни таъкидлаш лозимки, Афғонистондаги хавфсизлик трасминтақавий лойиҳаларни бошлаш, Марказий ва Жанубий Осиё ўртасидаги боғлиқликни мустаҳкамлаш имконини берадики, бу ҳол иккала минтақа давлатларининг барқарор ривожланиши учун қудратли драйвер вазифасини бажаради ҳамда иқтисодий ривожланиш бўйича қўшма дастурлар манфаатдор томонлар ўртасида Афғонистонда узок муддатли тинчлик зарурлиги ҳақида бир битимга эришиш учун шароит яратади.

Марказий Осиёда юзага келган сиёсий вазият, глобаллашув жараёнлари ўзаро муносабатларни кенгайтиришни ва ҳали ишга солинмаган имкониятлардан фойдаланишни талаб қилади, чунки бу ҳол ҳозирги хавф-хатарларга баҳамжиҳат қарши курашиш имконини беради.

Шу билан бирга, комплекс ўзаро боғлиқлик тизимида Афғонистон муҳим ўрин тутади. Бугун афғонистонликлар учун ҳам, минтақа давлатлари ва халқаро ҳамжамият учун ҳам мамлакатда ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий вазиятни тиклаш устувор вазифадир. Зеро, бусиз тараққий этиб ҳам, минтақавий хавфсизликни таъминлаб ҳам бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Акрам Х.Т. Региональная взаимосвязанность Центральной и Южной Азии: Отличная инициатива Президента Шавката Мирзиёева / Пер. статьи из англоязычной газеты «National Herald Tribune». 01.05.2021. — URL: <https://isrs.uz/ru/ozbekiston-va-mo-oav-nigohida/regionalnaa-vzaimosvazannost-centralnoj-i-uznoj-azii-otlicnaa-iniciativa-prezidenta-savkata-mirzиеeva>
2. «Пришло время смотреть на Афганистан как часть Центральной Азии» — Фредерик Стар // Газета.uz. 21.11.2017. — URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2017/11/21/frederick-starr>
3. Fabio Indeo. New Trends in Central Asian Connectivity. — URL: <https://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/books/978-88-6969-377-9/978-88-6969-377-9-ch-05.pdf> 12.02.2020 (Eurasistica 13 Monitoring Central Asia and the Caspian Area, 65–80)
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг «ШХТ — КХШТ» форматидаги учрашувдаги нутқи. 18.09.2021. — URL: <https://president.uz/uz/lists/view/4623>
5. Власти впервые назвали количество беженцев из Афганистана, находящихся в Узбекистане. 18.12.2021. — URL: <https://uznews.uz/ru/article/36826/>
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Марказий ва Жанубий Осиё: минтақавий ўзаро боғлиқлик. Таҳдидлар ва имкониятлар” мавзусидаги халқаро конференциядаги нутқи. 16.07.2021. — URL: <https://strategy.uz/index.php?news=1341>
7. Куклусова А. Азиатские сети //Эксперт // 26.07.2021. <https://expert.ru/expert/2021/31/aziatskiye-seti/>
8. Зиядуллаев Н.С. Центральная и Южная Азия: внешнеторговые и транспортно-транзитные инициативы // Российский внешнеэкономический вестник. — 2021. — № 8. — С. 33–46. (-С.39)
9. Кутбиддинов Ю. Восстановление связей с Афганистаном. Уроки трансграничного взаимодействия / Ю. Кутбиддинов, У. Сайдиев, Н. Курбанбаева; Центр экономических исследований и реформ. Июль 2019 г. — URL:

<https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2019-07-24-Reconnecting-Afghanistan-Russian-Version.pdf>

10. Бурнашев Р. Центральная Азия рассматривается Узбекистаном как регион возможностей. 16.07.2021. — URL: <https://yuz.uz/ru/news/tsentralnaya-aziya-rassmatrivaetsya-uzbekistanom-kak-region-vozmojnostey>

11. Новая страница в отношениях Узбекистана и Афганистана. 05.12.2017 г. — URL: <https://uza.uz/ru/posts/novaya-stranitsa-v-otnosheniyakh-uzbekistana-i-afganistana-05-12-2017>

12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. Афғонистон Ислом Республикаси билан иқтисодий ҳамкорликни янада кенгайтириш ва мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида. ПҚ - 4892 - сон. 12.11.2020. — URL: <https://lex.uz/ru/docs/5100022>.

13. Ўзбекистон ва Афғонистон электр энергияси етказиб бериш тўғрисида 10 йиллик битимни имзолашди. 29.08.2020 й. — URL: <https://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-i-afganistan-podpisali-soglashenie-o-postavkakh-elektroenergii-na-10-let/>

14. Совместное заявление Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. 30.11.2019 г. — URL: <https://www.un.int/uzbekistan/news/>

15. Сотрудничество Республики Казахстан с Исламской Республикой Афганистан / Министерство иностранных дел Республики Казахстан. — URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa/press/article/details/458?lang=ru>

16. Обнародованы итоги председательства Казахстана в Совете Безопасности ООН. <https://kursiv.kz/news/politika/2018-02/obnarodovany-itogi-predsedatelstva-kazakhstana-v-sovete-bezopasnosti-oon>

17. Антониу Гутерриш: страны Центральной Азии вносят важный вклад в укрепление мира в Афганистане. 19.01.2018. — URL: <https://news.un.org/ru/story/2018/01/1321881>

18. Елюбаева А. Глава РК: Мы не должны оставлять Афганистан наедине с трудностями. 15.10.2021. — URL: <https://kapital.kz/economic/99522/glava-rk-my-ne-dolzheny-ostavlyat-afganistan-nayedine-s-trudnostyami.html>

19. Сатпаев Д. о «Талибане», Центральной Азии и афганских беженцах в Казахстане. 07.07.2021. — URL: https://forbes.kz//process/expertise/taliban_i_tsentralnaya_aziya_partnerstvo_ili_konfrontatsiya/

20. Отношения Таджикистана с Афганистаном. 23.12.2020. — URL:

21. <https://www.mfa.tj/ru/main/view/17/otnosheniya-tadzhikistana-s-afganistanom>

22. Сердце Азии — Стамбульский процесс. — URL: <https://www.eurasian-research.org/publication/heart-of-asia-istanbul-process/?lang=ru>.

23. Юсупов А. В Душанбе пройдет конференция “Сердце Азии — Стамбульский процесс” 28.03.2021. — URL: <https://www.aa.com.tr/ru/мир/в-душанбе-пройдет-конференция-сердце-азии-стамбульский-процесс-/2190849>
24. Рахмон Э.: Афганистан превратился в площадку для геополитических игр. 24.09.2021 г. — URL: <https://www.aa.com.tr/ru/>
25. Кыргызстан первым в Центральной Азии отправил официальную делегацию к талибам. 24.09.2021 й. — URL: <https://mediazona.ca/news/2021/09/24/kr-af>
26. Президент Кыргызстана предложил провести саммит Центральная Азия - ООН. 21.09.2021йг. — URL: <https://news.un.org/ru/story/2021/09/1410302>
27. Karimov, N. (2022). THE CENTRAL ASIAN RENAISSANCE OF THE IX-XII CENTURIES IN THE EYES OF FOREIGN RESEARCHERS. *Oriental Journal of Social Sciences*, 2(03), 28-45.
28. Список организаций деятельность которых запрещена на территории КР. http://religion.gov.kg/ru/religion_organization/blocked ([Список 20 экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории Кыргызстана.](https://ombudsman.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=294:...) — URL: https://ombudsman.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=294:...)
29. Принята Ташкентская декларация по Афганистану. 12.06.2022. — URL: <https://uza.uz/ru/posts/prinyata-tashkentskaya-deklaratsiya-po-afganistanu-27-03-2018>
30. Karimov, N. (2022). IMPORTANCE OF STUDYING AND PROMOTING ORIENTAL CULTURE AND HERITAGE. *Oriental Journal of History, Politics and Law*, 2(03), 28-33.
31. Нессар О. Афганский мирный процесс: предварительные результаты и оценки // *Международная жизнь. Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности.* — 2019. — Май. — С. 74–87. — URL: <https://uza.uz/ru/posts/deklaratsiya-tashkentskoy-konferentsii-po-afganistanu-mirnyy-28-03-2018>

“O‘zbekistonda ijtimoiy tadqiqotlar jurnali” ijtimoiy gumanitar fanlariga ixtisoslashgan nashr bo‘lib, tarix, falsafa, madaniyatshunoslik, siyosat, san‘at, adabiyot kabi gumanitar sohalaridagi ilmiy-amaliy innovatsion yangiliklarni har tomonlama yoritishni, jurnalxonlarning qishloq xo‘jaligi sohasidagi fanlarda kuzatilayotgan ilmiy yangilik va axborotlarga bo‘lgan talab-ehtiyojlarini yanada to‘laroq qondirishni, jurnal imkoniyatlaridan keng va samarali foydalanishni o‘z oldiga asosiy maqsad qilib qo‘yadi. Ijtimoiy sohada olib borilayotgan dolzarb, yangi, ilm uchun samarador hisoblangan va taqrizdan o‘tkazgan ma‘lumotlarni ommaga e‘lon qilishni eng asosiy vazifalardan hisoblanadi.

Mazkur ilmiy jurnal onlayn nashr qilinadigan bo‘lib, yiliga 6-marta o‘zbek, ingliz, rus tillarida onlayn e‘lon qilinadi.

Tahririyat o‘quvchilarni mamlakatimiz va xalqaro ijtimoiy sohada ro‘y berayotgan voqea va hodisalardan, yangiliklardan xabardor etadi. Shu bilan birga jurnalda mamlakatimiz, shuningdek, jahon siyosati, tarixi, madaniyati, falsafasi sohasi namoyondalarining ilmiy-publitsistik yo‘nalishdagi eng sara asarlari chop etiladi

“Journal of Social Research in Uzbekistan” is a journal specializing in the social and human sciences, providing comprehensive coverage of scientific and practical innovations in the humanities, such as history, philosophy, culture, politics, art and literature. The main objective of the journal is the wide coverage and use of research results. One of the main tasks of the social sphere is the publication of relevant, new, effective for science and verified information.

This scientific journal is published in electronic version, comes out 6 times a year in Uzbek, English and Russian.

The journal publishes original articles by both Uzbek and foreign representatives of world politics, history, culture and philosophy

“Журнал социальных исследований в Узбекистане ” является изданием, специализирующимся по социальным и гуманитарным наукам, обеспечивает всестороннее освещение научных и практических новшеств в гуманитарии, таких как история, философия, культура, политика, искусство и литература. Основной задачей журнала является широкое освещение и использование результатов изысканий. Одной из основных задач социальной сферы является публикация актуальной, новой, эффективной для науки и проверенной информации.

Этот научный журнал издается в электронной версии, выходит 6 раз в год на узбекском, английском и русском языках.

Редакция информирует студентов о текущих отечественных событиях и за рубежом в области социальных наук. В журнале публикуются оригинальные статьи как отечественных, так и зарубежных представителей мировой политики, истории, культуры и философии.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6108-sonli Farmonida ko‘zda tutilgan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida “Supportscience” MCHJ tomonidan ta’ sis etilgan

“O‘ZBEKISTONDA IJTIMOIIY TADQIQOTLAR JURNALI”
(ISSN : 2181-2721)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalarni rivojlantirish agentligining 1473-sonli Guvohnomasi bilan ro‘yxatdan o‘tgan.

Jurnal sayti: <https://topjournals.uz/index.php/jsru>

Jurnal impakt faktori (SJIF-2022): 5.809

To fulfill the tasks provided by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated November 6, 2020 PD-6108 "On measures to develop education and science in the new period of development of Uzbekistan"

“JOURNAL OF SOCIAL RESEARCH IN UZBEKISTAN”
(ISSN : 2181-2721)

established by “Supportscience” LLC, is registered under Certificate No. 1473 of Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Journal website: <https://topjournals.uz/index.php/jsru>

Journal of Impact Factor (SJIF-2022): 5.809

В целях реализации задач, отраженных в Указе Президента Республики Узбекистан "О мерах по развитию сфер образования, воспитания и науки в новый период развития Узбекистана" за № УП-6108 от 6 ноября 2020 года, основан

«ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ»
(ISSN : 2181-2721)

ООО «Supportscience» свидетельством за № 1473 зарегистрирован Агентством по развитию информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Сайт журнала: <https://topjournals.uz/index.php/jsru>

Журнал импакт-фактора (SJIF-2022): 5.809